

Bericht zum
Seminar "Praticien-chercheur"

**Theoretische Konzepte
und praktische Beispiele
für die Forschung
in der Grundausbildung und Fortbildung
von Lehrerinnen und Lehrern**

Veranstaltung vom
10./11. November 1994 in Aarau

Herausgeber:
Peter Gautschi, Urs Vögeli-Mantovani

Organisation des Seminars:
Didaktikum für Oberstufenlehrkräfte
Schweizerische Koordinationsstelle für Bildungsforschung
Ausschuss Lehrerbildung der Schweizerischen Erziehungsdirektorenkonferenz
Gesamtkonzeption Lehrerinnen- und Lehrerbildung Aargau

Bericht zum
Seminar "Praticien-chercheur"

**Theoretische Konzepte
und praktische Beispiele
für die Forschung
in der Grundausbildung und Fortbildung
von Lehrerinnen und Lehrern**

Veranstaltung vom
10./11. November 1994 in Aarau

Herausgeber:
Peter Gautschi, Urs Vögeli-Mantovani

Organisation des Seminars:
Didaktikum für Oberstufenlehrkräfte
Schweizerische Koordinationsstelle für Bildungsforschung
Ausschuss Lehrerbildung der Schweizerischen Erziehungsdirektorenkonferenz
Gesamtkonzeption Lehrerinnen- und Lehrerbildung Aargau

Bericht zum

Seminar "Praticien-chercheur"

Theoretische Konzepte und praktische Beispiele für die Forschung in der Grundausbildung und Fortbildung von Lehrerinnen und Lehrer

Aarau, Mai 1995

Herausgeber:

Urs Vögeli-Mantovani, Schweizerische Koordinationsstelle für Bildungsforschung, Aarau
Peter Gautschi, Didaktikum für Oberstufenlehrkräfte, Aarau

Vertrieb:

Schweizerische Koordinationsstelle für Bildungsforschung, Entfelderstrasse 61, CH-5000 Aarau,
Tel. 064 / 21 21 80, Fax 064 / 22 94 72

NEW / NOUVEAU / NEW
Tel. 062 835 23 90
Fax 062 835 23 99
e-mail skbf-csre@ping.ch

Inhaltsübersicht

Vorwort der Herausgeber	3
Eröffnung des Seminars: Oswald Merkli	5
Einleitung zum Seminar: Anton Hügli	7
Die vier Hauptreferate	
Teacher as researchers: some reflections on the Scottish experience Pamela Munn	11
Lehrtätigkeit als «Forschung im Kontext der Praxis» Herbert Altrichter	21
Die Annäherung von Forschung und Praxis: ein notwendiges Übel? Monika Gather Thurler	45
Lehrerethnologien: Vom persönlichen Bericht zur professionellen Einsicht Andreas Dick	57
Fünf Projektbeispiele	73
Auseinandersetzung mit der Wahrnehmung der Lehrerrolle Arnold Wyrsh	74
Teilnehmende Beobachtung im Kindergarten Margrit Röllin	76
Lernen, wie Kinder denken Elmar Hengartner und Hans Röthlisberger	77
Kooperative Lehr-/Lernforschung Erwin Beck, Titus Guldemann, Michael Zutavern	80
Diplomarbeit am Didaktischen Institut Veronika Baumgartner und Doris Zosso	83
Berichte aus den Arbeitsgruppen	87
Arbeitsgruppe mit Herbert Altrichter	87
Arbeitsgruppe mit Andreas Dick	89
Arbeitsgruppe mit Monika Gather Thurler	91
Arbeitsgruppe mit Pamela Munn	94
Standortbestimmung zum Seminarschluss	95
Anhang	103
Adressen der Referentinnen/Referenten und der Projektverantwortlichen	
Leitfragen zum Seminar	
Seminarprogramm	

Vorwort

Vier Institutionen finden sich

Das Seminar "Praticien-chercheur", das am 10./11. November 1994 am Didaktikum für Oberstufenlehrkräfte in Aarau stattfand, ist von vier Institutionen organisiert worden. 1993 fanden sich Vertreter der Schweizerischen Koordinationsstelle für Bildungsforschung und des Didaktikums für Oberstufenlehrkräfte des Kantons Aargau mit der Absicht zusammen, die Zusammenarbeit zu intensivieren. Hauptgegenstand der Zusammenarbeit bildet die Frage der Verknüpfung von Bildungsforschung und Grundausbildung von Lehrpersonen. Diese Frage gewann im Zusammenhang mit der Vernehmlassung zum Dossier 24 der Schweizerischen Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK), «Thesen zur Entwicklung Pädagogischer Hochschulen», an Bedeutung. Der Entscheid, ein diesbezügliches Seminar zu organisieren, lag also auf der Hand. Im Aargau und auf schweizerischer Ebene fand sich je eine weitere Institution, die ihr Interesse an einem Seminar bekundete: die Projektgruppe «Gesamtkonzeption Lehrerinnen- und Lehrerbildung des Kantons Aargau» und der «Ausschuss Lehrerbildung» der EDK.

Das Seminarkonzept in Kürze

Gemeinsam entwickelten die vier Institutionen das Konzept zum Seminar, nach dem sich das Drehbuch der zwei Tage richtete (vgl. Seminarprogramm im Anhang):

- Vier international anerkannte Referentinnen und Referenten konnten für die Hauptreferate gewonnen werden (vgl. Inhaltsübersicht). Sie präsentierten ihre Ansätze und Erfahrungen zum Thema «Praticien-chercheur», was im Laufe des Seminars mit «Lehrer als Forscher»; «Reflective Teacher» oder «Forschung im Kontext der Praxis» sehr offen übersetzt und verwendet wurde.
- Eine vertiefende Auseinandersetzung mit den einzelnen Ansätzen fand anschliessend in Gruppen statt.
- Fünf Projektbeispiele aus der Schweiz wurden vorgestellt und in Gruppen mit den Referenten und Referentinnen diskutiert.
- In einer zweiteiligen Schlussrunde wurde aus der Sicht der vier Referenten und Referentinnen einerseits sowie der Seminarteilnehmer andererseits versucht, den Ertrag des Seminars sicherzustellen.

Aufbau des Berichts

Der Aufbau des Berichts folgt dem Seminarkonzept bzw. dem Seminarprogramm (vgl. Anhang). Nach Eröffnung und Einleitung folgen die vier Hauptreferate, das Kernstück dieser Publikation. Die Projektbeispiele belegen, dass sich in der Grund- und Fortbildung für schweizerische Lehrpersonen bereits Ansätze einer forschungsnahen Praxis etabliert haben. Die Berichte aus den Arbeitsgruppen zeigen in Kürze, welche Fragen am intensivsten diskutiert wurden. Die Schlussrunde versammelte noch einmal die Positionen; der Berichtteil dazu formuliert die neu aufgetauchten Fragen, versucht ein vorläufiges Fazit und gibt Hinweise, wo weiterdiskutiert werden muss. Die Literatur zum Thema findet sich am Ende jedes Beitrags, speziell am Ende der Hauptreferate.

Der Bericht zeigt unter anderem, dass es dem Seminar gelungen ist, die Diskussion zum Thema der Bildungsforschung in der Lehrerbildung zu beleben und die Vielfalt theoretischer und praktischer Ansätze und Standpunkte bezüglich einer den Ausbildungszielen angepassten Forschung offenzulegen.

Um eine baldige Verfügbarkeit der Texte zu ermöglichen, verzichteten wir auf eine die Einleitung und die Schlussrunde überschreitende Synthese. Die Texte der Autorinnen und Autoren wurden lektoriert.

Dank

Ein zweitägiges Seminar mit mehr als vierzig Beteiligten und einem aktuellen, brisanten Thema gibt alle Hände voll zu tun. In der Vorbereitung und Durchführung wirkten Vertretungen aus den vier obenerwähnten Institutionen mit, insbesondere Prof. Dr. Anton Hügli, Oswald Merkli, PD Dr. Christian Weber und Margrit Röllin. Für die gelungene Durchführung am Didaktikum sorgten Helen Rohner und Ruth Lüthy. Das Lektorat für diese Publikation besorgten Walter Bauhofer und Anna Wegelin. Ihnen allen danken wir bestens. Last not least geht ein herzliches Dankeschön an die Referentinnen und Referenten, die für die Projektbeispiele Verantwortlichen, die Gruppenmoderatoren und Berichtersteller/in sowie an alle Teilnehmenden, die durch Interesse und Engagement dem Thema Leben einhauchten und Konturen verschafften.

Die Finanzierung des Seminars wie dieser Publikation wurde grosszügig unterstützt von der Abteilung Lehrer/innen- und Erwachsenenbildung des Erziehungsdepartements des Kantons Aargau und von der Erziehungsdirektorenkonferenz, Bern.

Die Herausgeber:

Urs Vögeli-Mantovani, Schweizerische Koordinationsstelle für Bildungsforschung
Peter Gautschi, Didaktikum für Überstufenlehrkräfte

Eröffnung des Seminars

Eine interkantonale Tagung als Bestandteil des Projektes Gesamtkonzeption Lehrerinnen- und Lehrerbildung Aargau

Oswald Merkli, Chef Abteilung Lehrer/innen- und Erwachsenenbildung
des Erziehungsdepartements, Kanton Aargau

Sehr geehrte Damen und Herren.

Ich begrüße Sie im Namen des gastgebenden Kantons und des Erziehungsdepartementes Aargau. Ich überbringe Ihnen die Grüsse des Departementsvorstehers, Herrn Regierungsrat Peter Wertli.

Der Kanton Aargau und seine vier Institutionen der Lehrerinnen- und Lehrerbildung stecken mitten in einem Grossprojekt zur Ausarbeitung einer Gesamtkonzeption Lehrerinnen- und Lehrerbildung Aargau. Ziel dieses Projektes ist die Entwicklung von grundlegenden Leitideen zur Organisation und Gestaltung der Lehrerinnen- und Lehrerbildung. Grundlegend heisst für uns politisch relevant in bezug auf die Planungskompetenz des Grossen Rates. Das Resultat dieser Arbeiten wird ein Bericht an den Grossen Rat sein mit Leitideen zu den politischen Eckwerten wie Berufsbild der Lehrpersonen, Aufbau und Phasen einer rekurrenten Lehrerinnen- und Lehrerbildung, Organisation und Standort eines kantonalen Lehrerinnen- und Lehrerbildungszentrums. Der Regierungsrat hat für dieses Projekt drei wichtige Vorgaben festgelegt:

- 1) Die vier bisherigen Institutionen sind in einem Zentrum zusammenzufassen.
- 2) Das Projekt ist mit den Bestrebungen in den umliegenden Kantonen zu koordinieren.
- 3) Es sind Kooperationsmöglichkeiten mit anderen Kantonen zu suchen. Das ganze Projekt ist so geplant, dass der Bericht 1996 vom Grossen Rat behandelt werden kann.

Im Laufe der bisherigen Diskussionen hat die Projektleitung den Begriff Lehrerbildung, wie er gemeinhin bis jetzt gebraucht wurde, leicht modifiziert. Wir verstehen Lehrerinnen- und Lehrerbildung als lebenslangen, rekurrenten Prozess. Er bezieht sich nicht nur auf den Berufseinstieg, sondern auf die ganze Berufslaufbahn. Diese Berufslaufbahn soll auch den Wechsel zwischen verschiedenen Schultypen, Altersstufen und Tätigkeiten umfassen. Die Weiterbildung erhält damit ein viel grösseres Gewicht als heute. Selbstverständlich werden wir aber dabei die Fortbildung, d. h. die Kompetenzsteigerung im angestammten Berufsfeld nicht vernachlässigen. Aber auch sie erhält eine neue Ausrichtung. Im Mittelpunkt der Fortbildungsangebote steht nicht mehr die einzelne Lehrerin, der einzelne Lehrer, sondern das Schulteam und die Fachschaft.

Obwohl das Projekt in erster Linie politische Planungswerte anstrebt, befasst sich die Projektleitung auch mit didaktischen Problemen der Lehrerinnen- und Lehrerbildung. Als zentrales Problem für ein rekurrentes Bildungsmodell entpuppt sich dabei der Theorie-Praxis-Bezug. Lösungen für dieses Problem können sich nicht mehr nur auf die Vernetzungen der schulpraktischen Grundausbildung mit dem Unterricht in den Erziehungswissenschaften beziehen. Es gilt Modelle zu entwickeln, in denen Lehrerinnen und Lehrer ihr Praxiswissen mit Forschungserkenntnissen in Beziehung setzen und damit ihren Unterricht weiterentwickeln können. Auf der Suche nach neuen Ideen dazu bildet dieses Seminar ein wichtiges Element. Wir verknüpfen damit die Hoffnung, dass Lösungsansätze für einen neuen Theorie-Praxis-Bezug erarbeitet werden.

Das Seminar hat für mich auch einen persönlichen Bezug. 30 Jahre habe ich auf eine solche Veranstaltung gewartet. Als junger Lehrer, bestrebt, meinen Unterricht weiterzuentwickeln, wurde mir der Stellenwert meiner Erfahrungen und meines Praxiswissens bewusst. Ich suchte nach Möglichkeiten, in einer Gruppe von Gleichgesinnten meine Praxis zu überdenken und mit Erkenntnissen der

jungen Erziehungswissenschaften zu vergleichen. Meine Suche war erfolglos und wäre es auch heute noch. So hoffe ich denn für meine ehemaligen Kolleginnen und Kollegen aller Altersstufen, dass es uns gelingt, neue Wege zur Reflexion und Fortentwicklung von Lehrtätigkeit und Teamarbeit zu finden und dem Praxiswissen in der erziehungswissenschaftlichen Forschung ihren Platz zu verschaffen.

Einleitung zum Seminar

Der Praktiker als Forscher und die Praxis der Forschung

Anton Hügli, Präsident des Ausschusses Lehrerbildung der EDK

Ein Forschungsseminar als Antwort auf die noch ungeklärte Frage nach der Rolle der Wissenschaft in der Lehrerbildung

Wenn, wie die Alten behaupten, der *kairos* für das Gelingen einer Sache entscheidend ist, kann allein schon die Tatsache, dass dieses Seminar zum «Praticien chercheur» zum jetzigen Zeitpunkt stattfindet, als Erfolg gebucht werden.

Die Lehrerbildung in der Schweiz ist im entscheidenden Umbruch: Der Ruf nach Professionalisierung, Tertiarisierung und Akademisierung, oder wie diese Schlagwörter auch immer lauten mögen, ist unüberhörbar geworden. Erste offizielle Vorstellungen darüber, in welche Richtung die Lehrerbildung zu gehen hätte, liegen auch schon vor: in Form der «Thesen zur Entwicklung Pädagogischer Hochschulen» der EDK vom August 1993, die den bereits jetzt schon mit Lehrbildungsreformen befassten oder vor Lehrbildungsreformen stehenden Kantonen – es sind nunmehr an die zwanzig – als erste Hilfe und Orientierung dienen konnten. Bei aller Zustimmung jedoch, die die «Thesen» gefunden haben und die auch die Ende Juni 1994 abgeschlossene Vernehmlassung eindrücklich bestätigte, ist ebenso deutlich geworden, dass es noch immer empfindliche Lücken und Unklarheiten gibt. Dringlicher Klärung, darauf wurde von den Vernehmlassern wiederholt hingewiesen, bedarf insbesondere und vor allem die Frage der «Zusammenarbeit mit den Universitäten im Forschungsbereich und die Art der Forschung an Pädagogischen Hochschulen» (noch unveröffentlichter Auswertungsbericht des Generalsekretariats der EDK).

Aus diesem Klärungsbedürfnis heraus entschloss sich der Ausschuss Lehrerbildung der EDK, sich der Idee zu diesem Seminar anzuschliessen, die vom Didaktikum für Oberstufenlehrkräfte des Kantons Aargau und der Schweizerischen Koordinationsstelle für Bildungsforschung ausging.

Die Schwierigkeiten, die sich mit dem Thema «Wissenschaft in der Lehrerbildung» verbinden, waren der vom Vorstand der EDK eingesetzten Arbeitsgruppe «Pädagogische Hochschulen» von Anbeginn bewusst. Der Anstoss zu einer grundlegenden Überprüfung der Strukturen der Lehrerbildung kam bekanntlich nicht von seiten der Lehrerbildung selbst, sondern von aussen: Im Zuge der EWR-Debatte öffnete sich auch der Blick auf die längst schon tertiarisierten Lehrerbildungsgänge in den übrigen europäischen Staaten und erzeugte – über die Forderung nach gegenseitiger Anerkennung der Diplome – den entsprechenden Anpassungsdruck.

Die Rolle der Wissenschaft in den EDK-Thesen

Der Auftrag des Vorstandes der EDK, ein «Leitbild» Pädagogischer Hochschulen zu erarbeiten, ist offensichtlich aus diesem Anpassungsdruck erwachsen, der von den Ingenieurschulen und anderen auf Fachhochschulstatus hindrängenden Institutionen noch verstärkt wurde. Dieser Anstoss von aussen traf jedoch das Lehrerbildungssystem weitgehend unvorbereitet: Eine Diskussion der möglichen Gründe, die eine Anhebung der Lehrerbildung auf Hochschulniveau von innen her zwingend und für alle einsichtig machen würden, ist bisher in der Schweiz kaum geführt worden, und am wenigsten diskutiert worden ist vor allem der Punkt, um den sich in der Hochschuldebatte alles dreht: die Frage der Rolle und des Stellenwerts der Wissenschaft in der Lehrerbildung.

Die Arbeitsgruppe «Pädagogische Hochschulen» hat sich diesem Problem gestellt, indem sie – über ihren Auftrag hinaus – einige der Gründe geltend zu machen versuchte, die für einen verstärkten Wissenschaftsbezug der Lehrerbildung sprechen: die Rolle der Wissenschaft in unserer Alltagskultur, der Grundanspruch der Schule, gültiges Wissen zu vermitteln, und die Rolle der Berufswissenschaft als Mittel zur Wahrung beruflicher Identität gegenüber falschen Rollenerwartungen und überhöhten gesellschaftlichen Ansprüchen.

Virulent und kontrovers wurde die Frage aber in bezug auf einen der zentralsten Punkte des «Leitbildes» selbst: Soll die Pädagogische Hochschule im Fachhochschulbereich angesiedelt werden, oder gehört sie zum Kreis der wissenschaftlichen Hochschulen, mit eigenem Promotions- und Habilitationsrecht? Die Arbeitsgruppe hat sich für die zweite Option entschieden und ist dadurch unter zusätzlichen Legitimationszwang geraten; denn sie hat sich damit von den in der Schweiz bisher üblichen und einseitig gepflegten Gemeinplätzen der Lehrerbildung – der These, dass Praxis nur durch Praxis erlernt werden könne, und der ebenso gängigen These, dass Lehrerbildung vor allem Persönlichkeitsbildung sein müsse – bewusst entfernt und auf den nicht minder klassischen dritten Topos der Lehrerbildung gesetzt: Lehrerbildung durch Partizipation an der Wissenschaft, genauer, an der pädagogischen Wissenschaft.

In welcher Form aber soll diese Partizipation erfolgen? Und wie lässt sich diese Forderung in Einklang bringen mit dem von der Arbeitsgruppe ebenfalls hochgehaltenen Grundsatz, Bewährtes und Bewahrenswertes – und dazu gehört unbestritten die Idee einer der Persönlichkeitsbildung verpflichteten, praxisnahen Lehrerbildung – zu erhalten? Partizipation an der Wissenschaft konnte ja wohl, angesichts der relativ kurzen Ausbildungszeiten, und durfte wohl auch sinnvollerweise nicht heissen: formelles Studium und akademischer Abschluss in den Erziehungswissenschaften. Aber was denn sonst? Die Thesen 7–13 über «Ausbildungsqualität und Studienorganisation in Pädagogischen Hochschulen» sollten, zusammen mit den entsprechenden Erläuterungen im Anhang, eben diese Frage beantworten. Es gilt, die erprobten didaktischen Qualitäten der traditionellen Ausbildung in Form des «forschenden Lernens» in Bezug zu setzen zur Forschung und auf diese Weise Forschung und Ausbildung aufs engste zu verknüpfen.

Die in der Vernehmlassung zum EDK-Bericht angesprochenen kritischen Punkte

Die EDK-Thesen zur Ausbildungsqualität wurden offensichtlich von vielen Kritikern gründlich missverstanden. Gemeint waren sie als der Versuch eines Sowohl-als-auch, sowohl Praxis wie Wissenschaft, sowohl eine von den Fragen der Praxis ausgehende wissenschaftliche Reflexion als auch eine der wissenschaftlichen Reflexion sich erschliessende Praxis. Gesehen wurde diese Antwort aber als ein Weder-noch – mit entsprechender spiegelbildlicher Kritik: die «Traditionalisten» befürchteten eine Schwächung des Praxisbezugs und eine Torpedierung der Persönlichkeitsbildung und reagierten mit dem hässlichen Schlagwort der «Verakademisierung». Die um die Dignität der Wissenschaft besorgten Kritiker verstanden die inkriminierten Thesen als Versuch, eine neue Wissenschaft zu erfinden und – jenseits aller universitären Massstäbe – eine «Mickey-Mouse-Forschung» zu etablieren.

Die Mehrheitsmeinung der vernehmlassenden Instanzen dürfte diese Befürchtungen der Wissenschaftspuristen noch schüren: Die Lehrerbildung soll sich in den Fachhochschulbereich einfügen, Berufsausbildung und angewandte Forschung betreiben und sich der universitären Träume mit Promotions- und Habilitationsrecht entschlagen.

Sowohl diese handfesten Reaktionen wie auch die durchaus differenziertere Kritik machen deutlich, wo die Hauptschwierigkeiten liegen:

1. Trotz aller Klärungsversuche ist offenbar noch immer offen, was Wissenschaftlichkeit in der Lehrerbildung überhaupt heissen kann.

2. Das Schlagwort «angewandte Forschung» wirft die Frage auf, ob denn – zumindest in der Bildungsforschung – überhaupt sinnvoll zwischen einer Grundlagenforschung und einer sogenannten angewandten Forschung unterschieden werden könne.
3. Das «forschende Lernen» als Inbegriff einer bei den künftigen Lehrerinnen und Lehrern zu fördernden Haltung muss besser abgegrenzt werden von der zum Zweck der Erkenntnisproduktion betriebenen eigentlichen Forschung, ob nun angewandt oder nicht.
4. Genauer zu klären ist auch der akademische Status der Dozentinnen und Dozenten der Lehrerbildung: Wie weit sind sie mit der eigentlichen Forschung vertraut oder selber forschend tätig?

Der Ausschuss Lehrerbildung der EDK erhoffte sich vom Aarauer Seminar, dass vor allem diese vier Punkte einer Klärung entgegengeführt werden könnten. Wie weit haben sich diese Erwartungen erfüllt? Zumindest so weit, dies lässt sich als vorsichtige Bilanz heute schon sagen, dass die größten Missverständnisse beseitigt sein dürften und allfällige Strukturentscheide mit grösserer Klarheit getroffen werden können.

Mögliche Konsequenzen aus dem Aarauer Seminar

Bestätigt wurde zunächst klar das im EDK-Bericht zum Ausdruck kommende Ausbildungsleitbild. Der «praticien chercheur», «Lehrerforscher», «reflective teacher» oder wie der Terminus auch immer lauten möge, bezeichnet in der Tat das Idealbild der Lehrperson, die man sich von einer neuen Ausbildung erhofft: fähig, die eigene Praxis, aber auch die eigenen Zielsetzungen, permanent kritisch zu prüfen, neue Handlungsalternativen zu entwickeln, zu erproben und zu evaluieren und sich selber aktiv und im Team an gemeinsamen Schulentwicklungsprojekten zu beteiligen. Das Paradigma für das forschende Tun des «praticien chercheur» ist die auf Kurt Levin zurückgehende angelsächsische Tradition der Aktionsforschung, die, nach einer ersten Blütezeit in den 70er Jahren, heute dank Herbert Altrichter, Peter Posch, Peter Gstettner u. a. eine zweite Blüte zu erleben scheint: mit einer Verstärkung des Partizipationsgedankens und einer Verlagerung der Verantwortung auf die Lehrerforscher selbst. Damit verschärft sich allerdings das Problem, das der Aktionsforschung seit jeher zu schaffen macht: den allgemeinen Standards und Gütekriterien wissenschaftlicher Forschung genügen zu können. In noch höherem Masse gilt dies für alle Projekte, die zum Teil bereits heute schon in der Lehrerbildung verwendet werden in der didaktischen Absicht, die künftigen Lehrerinnen und Lehrer in die forschende Praxis einzuführen und eine Haltung der Wissenschaftlichkeit zu erzeugen. Man kann sich damit behelfen, Forschungsprojekte dieser Art als angewandte Forschung zu bezeichnen und sie damit von der sogenannten Grundlagenforschung abzuheben. Aber dieses terminologische Manöver verschleiert nur den Unterschied, um den es hier in Tat und Wahrheit geht: den Unterschied zwischen einer systematischen, verallgemeinerbaren, öffentlich gemachten und auf Theoriebildung abzielenden Forschung, die den Respekt der Forschungsgemeinschaft zu finden weiss, und den verschiedenen Formen des forschenden Lernens und der Lehrerforschung, die unmittelbar auf Verbesserung der Praxis und Entwicklung der schulischen Situation abzielen und die sich darum vor allem am Kriterium der Brauchbarkeit orientieren müssen. Dieser Unterschied darf allerdings nicht als Wertunterschied verstanden werden; denn beide Pole braucht es und beide haben ihren Wert: die universitäre Forschung, wie man sie bisher kennt, und die Kultur der forschenden Praxis, die es erst zu entwickeln gilt und für die es, wie verschiedene Beiträge dieses Bandes zeigen, eine durchaus tragfähige theoretische Grundlage und ermutigende Beispiele gibt.

Gerade weil es beide Pole braucht, wäre es jedoch verfehlt, sie auseinanderzureissen und – fein säuberlich – auf verschiedene Institutionen zu verteilen. Die Lehrerforschung hat nur dann eine Chance, wenn sie sich nicht als Alternative zur «theoretischen» Forschung anbietet oder – mit einem noch so gut gemeinten Aufruf zu wissenschaftlicher Toleranz – den Unterschied einzuebnen versucht, sondern wenn es ihr gelingt, sich den methodischen Ansprüchen der universitären Erziehungs- und Sozialwissenschaft zu stellen und an der allgemeinen Methoden-Diskussion im wissenschaftlichen Feld anzuschliessen.

Für die Lehrerbildnerinnen und Lehrerbildner heisst dies: Sie müssten zunächst, in einem ersten Schritt, selber zu Expertinnen und Experten der Praxisforschung werden. Aber sie müssten, darüber hinaus, das, was sie tun, immer auch aus der Perspektive der wissenschaftlichen Praxis beurteilen können, auch wenn sie sich nicht permanent in dieser Praxis bewegen und – schon aus Gründen der Arbeitsteilung – diese wissenschaftliche Praxis professionellen Forscherinnen und Forschern überlassen müssen.

Diese fruchtbare und innovative Auseinandersetzung ist institutionell nur dann garantiert, wenn die Institutionen der Lehrerbildung auch Raum bieten für eine nicht an der unmittelbaren Brauchbarkeit interessierten, «theoretischen» Wissenschaft, die dann auch – gerade durch diese Distanz – den forschenden Lehrerinnen und Lehrern tatsächlich Hilfe und Unterstützung geben kann. Die Pädagogische Hochschule (oder wie immer die Institution der Lehrerbildung heissen möge) ist, mit einem Wort, nicht der Ort, an dem theoretisierende Praktiker für Praktiker sorgen, sondern der Ort, an dem «Theoretiker» mit theoretisierenden Praktikern sich üben können im permanenten Brückenschlag zwischen dem Praxis- und dem Wissenschaftssystem. Keine noch so erfolgreiche Lehrerforschung ist Ersatz für diesen Dialog, und jede Lehrerbildungsinstitution, die sich nur auf Lehrerforschung beschränkte, leidet von Anbeginn unter halbseitiger Lähmung.

Einen Eindruck von der historischen und systematischen Tragweite dieses Dialogs vermittelt etwa der Kontrast zwischen dem angelsächsischen *down-to-earth approach* einer Pamela Nunn und Rudolf Künzlis Plädoyer für eine Wiederbelebung der Topik und des vorwissenschaftlichen Fragens angesichts der schon von Vico registrierten verhängnisvollen Tendenz der neuzeitlichen Wissenschaftsentwicklung zur Kolonialisierung der Lebenswelt. Diese Erinnerung an die Topik und Rhetorik ruft jedoch unweigerlich auch die geistesgeschichtliche Gegenmacht auf den Plan: die Philosophie mit ihrem Führungsanspruch gegenüber der Erziehungswissenschaft sowohl wie gegenüber der pädagogischen Praxis. Die normativen und moralischen Fragen jedenfalls, die die Schulpraxis auf Schritt und Tritt bestimmen, sind weder durch Lehrerforschung noch durch irgendeine der klassischen Formen theorieorientierter empirischer Forschung einholbar: Sie sind Gegenstand philosophischer Reflexion, die – in einer auf Professionalisierung abzielenden Lehrerbildung – nicht dem Alltagsverstand überlassen bleiben dürfte, sondern fachphilosophische Vertiefung erforderte. Aber auch diese wiederum ist nur zu haben, wenn es an einer Lehrerbildungsinstitution einen Ort des rein «theoretischen Nachdenkens» gibt, der nicht unter Handlungszwängen steht.

Mit diesem provozierenden Befund theoretisch wie praktisch umgehen zu können, wird die entscheidende Aufgabe in der nächsten Phase der Lehrerbildungsreform sein.

TEACHERS AS RESEARCHERS: SOME REFLECTIONS ON THE SCOTTISH EXPERIENCE

Pamela Munn, Moray House, Institute of Education, Edinburgh, Scotland

Introduction

This paper is in three parts. Firstly, it outlines the idea of teachers as researchers. Secondly, it describes some examples of the ways in which this idea has been put into practice in Scotland. The examples are drawn from pre-service teacher education courses (i.e. courses for beginning teachers), in-service courses for experienced teachers, and from attempts to encourage a network of teacher researchers in Scotland. Lastly, it raises some issues and concerns about the future of teacher research. Although the bulk of my paper focuses on the Scottish experience, as this is the context I know best, I think that the issues and concerns that I touch on may have a wider application. My intention is to stimulate discussion and debate about the worthwhileness and feasibility of promoting teacher research as a major way of encouraging the professional development of teachers.

The Idea of Teacher Research

For a long time, research was something done to teachers rather than *by* teachers. Researchers would typically be commissioned by government or research councils to investigate areas causing concern, or be asked to evaluate major innovations. In addition, researchers themselves would have ideas about a particular area and want to develop and test theory using the whole panoply of research methods at their disposal. Certainly, teachers are often involved in this kind of research. They are typically subjects of it; they are interviewed, their classroom practice is observed, they are asked to fill in questionnaires and so on. But teachers have no real 'ownership' of this kind of research. They have not decided on the topic under investigation, and they are usually not consulted about how the research might be conceptualised in such a way as to inform practice.

Not surprisingly, teachers have paid very little attention to this kind of research as it often does not impinge on matters of direct practical concern to them. Or, where it does, as in the case of curriculum evaluation, teachers are seen as 'deficient', as not implementing innovation 'properly'. Thus, research findings are often concerned with identifying things which teachers ought to be doing and are not. There is the simple-minded assumption that all one has to do is to point out the deficiencies in teachers' practice, tell them to change in particular ways, and things will improve. This kind of view sees teachers as technicians or what Hoyle (1972) has called 'restricted professionals'. The main characteristic of teachers viewed in this way is that they are:

- technically competent
- uninterested in the wider context of their work—in terms of school, local community, or society
- uninterested in evaluating curriculum policy and practice and merely concerned with implementing it with as little disruption to normal routine as possible.

The challenge to this view of the teaching profession has been most memorably offered by Stenhouse (1967; 1975; 1982). He advocates teachers as researchers and highlights the idea of reflective practice. In doing so, he is echoing views expressed by Dewey (1933) some thirty years earlier.

Dewey contrasts 'reflective action' with 'routine action'. Pollard and Tann (1993) summarise his main points of contrast as follows:

Dewey saw routine action as being guided by factors such as tradition, habit and authority and by institutional definitions and expectations. By implication it is relatively static and is thus unresponsive to changing priorities and circumstances. Reflective action, on the other hand, involves a willingness to engage in constant self-appraisal and development. Among other things, it implies flexibility, rigorous analysis and social awareness.

Stenhouse argues that teachers should be responsible for their own professional development and sees teachers researching their own practice as a means to that end. For Stenhouse (1975), the hallmarks of reflective teachers are:

- the commitment to systematic questioning of one's own teaching
- the commitment and skills to study one's own teaching
- the concern to question and test theory in practice by the use of those skills.

There are many more subtle and important ideas involved in the notion of teacher as researcher. Two points, however, are worth highlighting. First, teachers are concerned with the aims and consequences of schooling, not just with the technical processes. Thus, teacher research is devolutionary, which is to say that it is revealing new areas of concern to be researched and opening up new sources of information about these concerns. In this sense, it can empower teachers by providing both an alternative focus for identifying research priorities and alternative ways of thinking about an issue, ways of thinking which may or may not support the ideology of whichever political party is in government at the time. For this to happen, however, teacher research has to be able to contribute to theory. Furthermore, to contribute to theory, teacher research has to be documented and published. Perhaps even more fundamentally, teachers researching their own practice need to conceptualise their research in such a way that it is generalisable. By this I mean that research has to go beyond one instance and one occasion. I am not advocating large scale surveys capable of producing statistically generalisable results. Rather, I am suggesting that research has to inform and be informed by what is already known about a particular topic. Otherwise, teacher research may become a private activity of interest and help only to those doing the research; or it may become a series of 'one damn thing after another'—descriptions and accounts of practice, but without any attempt to put that practice into a broader theoretical context of either the nature of teaching and learning or the process of innovation and change. Let me give an example.

If I were researching my effectiveness in presenting conference papers, I would think about it in just the way lined out above. I would not think about it as my effectiveness in presenting a conference paper in Aarau on 10 November—although, of course, I could collect evidence from this one occasion to help me assess my effectiveness. Since this occasion is unique and my chances of being asked back are slim, to be of any value to me I need to think of my research focus in a way which will help me on other occasions, with different audiences, in different circumstances. In formulating the particular questions I would want to ask, I would inevitably be drawn to literature on learning and on the use of lectures in this process. Thus, it seems to me that we need to pay attention to how teachers conceptualise the research they want to do. Furthermore, this conceptualisation needs to be informed by reading so that the research can be related to what is already known about a particular topic.

The second point I want to make about teacher research is that it makes great demands on teachers. Teachers need methodical skills to conceptualise research, to analyse and interpret their findings, and to write up what they have done. They also need to be emotionally engaged in their work, convinced that research is a worthwhile thing to do. These kinds of demands are, I would argue, very different from the typical demands of a classroom—with the exception of the need for personal involvement. Teachers usually have a sense of commitment to their work; or if they do

not, they are aware that it is something they regret not having. I have summarised below what I see as the main differences between teaching and research.

Teaching

requires quick action
requires extrovert self-confidence
depends on automatic use
of routine procedures
takes many things for granted

Research

requires careful reflection
requires self-questioning
requires fully conscious
decision-making
requires unpacking of assumptions

Now, there is a school of thought which argues that teachers' reflective practice ought to adopt a methodology which is not simply derivative of 'outsider' social science methodologies (Elliot 1991). Distinctive teacher research methodologies, it is suggested, ought to be derived from the experience of teaching. Some interesting work in this field is taking place in Britain at the moment. However, we are still far from an established teacher research methodology. Whether or not such a methodology will eventually be established remains to be seen. I would want to argue that even if such a methodology were to be set up, it could not be identical with the methods used in teaching. Even the proponents of the case for a distinctive teacher research methodology suggest that it should be derived from teaching all right, but that it is not identical to teaching. This is a rather long-winded way of saying that doing research makes additional and formidable demands on teachers.

The kinds of demands which doing research makes on teachers suggests that there is much to benefit from collaborative working. We know from our own experience that when we are engaged in a piece of research, there is usually much to be gained from talking over ideas, methods, and problems with others. We normally think of these people as 'critical friends'. They are people who take our work seriously and try to improve it by offering constructive criticism. I would suggest that there are two kinds of critical friends, which teachers doing research find helpful: fellow teachers also working on research and professional researchers, who can give expert advice on how to formulate research questions and on the methods most likely to yield data of relevance to these questions.

Pollard and Tann (1993) have identified six key characteristics of reflective action, which are helpful in summarising the idea of reflective teaching. These are:

- 1 Reflective teaching implies an active concern with aims and consequences as well as technical efficiency.
- 2 Reflective teaching is applied in a cyclical or spiralling process, in which teachers monitor, evaluate and revise their own practice continuously.
- 3 Reflective teaching requires competence in the methods of classroom enquiry.
- 4 Reflective teaching requires attitudes of open-mindedness etc.
- 5 Reflective teaching is based on teacher judgment, which is informed partly by self-reflection and partly by insights from educational disciplines.
- 6 Reflective teaching is enhanced through collaboration and dialogue with colleagues.

Let me end this introduction by making it clear that I do not see teacher research as only concerning action research. For me, teacher research is the *systematic* enquiry into an area of concern at the school or classroom level. Of course, it may lead to action and a subsequent evaluation of that action in the classic action research spiral, but it need not. The distinguishing features of teacher research are that the topic is decided upon by the teacher and that it involves systematic enquiry. In the examples which follow, some concern action research and some do not. I shall try to make this clear.

Examples of the provision of opportunities for teacher research in Scotland

In this section, I want to describe three main approaches to provision. These are in pre-service education, in in-service education, and through the Scottish teacher-researcher support network.

Pre-service education

In Scotland, anyone wanting to teach in a state school has to undergo a recognised course of teacher training. Broadly speaking, there are two main courses: the degree of Bachelor of Education (B. Ed.), a four years' course which prepares students for teaching children in the 3-12 age range; and the Post Graduate Certificate in Education (PGCE), a 36 weeks' course for university graduates. The PGCE is the main route by which teachers for secondary schools (i.e. schools catering for young people in the 12-18 age range) are trained. It is also possible to take a 36 weeks' PGCE course for primary education. All courses in Scotland state that one of their aims is to encourage reflective practice, and most of them provide structured opportunities for student teachers to carry out a research project.

In the B. Ed. course, there is considerably greater opportunity to provide possibilities for teachers to practice research than in the PGCE course. In both courses, the Scottish Office Education Department (SOED) stipulates the kinds of competences it expects new teachers to have developed as a result of their training courses. There is no explicit commitment to teacher research although there are statements about evaluating teaching methods and classroom management in Section 2, and Section 4 speaks of values of the profession, one of which is professional development. So, research is not ruled out, but neither is it explicitly highlighted as a particular competence. All the Scottish teacher training institutions would claim, nevertheless, to be promoting the notion of the reflective practitioner through their courses. I should say in passing that there is considerable debate among Scottish teacher educators as to whether or not the SOED list of competences implies a technician role for teachers.

Let me now turn to the specific example of how my own institution provides opportunities for beginning teachers to research their own professional practice. In the PGCE secondary school course, this is done in two main ways. First, a major piece of work called the *Professional Project* is demanded of students. Students can choose the focus of the project although they are required to justify their choice as being an important area of professional concern. The project must involve empirical work in school. Subjects chosen have included bullying, the use of field trips to promote social education, equal opportunities provision, and the use of micro-computers in the classroom. Students are supported in their project by lectures and workshops. They have a tutor, who helps to guide their work through to completion. Extrinsic motivation is provided by the regulation which states that students cannot be awarded their PGCE unless they have satisfactorily completed their project. They have mini assignments throughout the course designed to enable them to practice classroom observation and interviewing skills. In addition to the Professional Project, the students keep a personal development profile, a folder which asks them to reflect on aspects of their professional development during the course. This is designed to encourage reflection on their practice and contains four main elements: plan, act, evaluate, replan on the basis of evaluation. These profiles form the basis of part of the discussion between the student and the college tutor when the latter visits schools to observe the students' teaching.

As might be expected, students have mixed reactions to these parts of the course. As beginning teachers they often arrive looking for certainty. They want unequivocal answers to questions about teaching and learning and about classroom management. Many also arrive with little or no knowledge of social science research methods. They therefore have no experience of conducting a small-scale investigation. These parts of the PGCE make considerable—and new—intellectual demands on the students and are challenging for them especially as they are trying to develop

classroom competence. In such circumstances the immediate skills needed to teach can assume a much higher priority than what can seem the more 'esoteric' skills of critical reflection and research. The vast majority rise to this challenge and find their Professional Project and their profile interesting and rewarding. From the Institute's point of view, it is seen as the first step in the continuous professional development of teachers, and, indeed, an important performance indicator for the success of this aspect of the course could be the students' desire to continue with research when they begin teaching. Interestingly enough, research done by my colleagues on probationer teachers, those in the first two years of teaching, shows that doing research is not high on their list of priorities (Draper, Fraser, and Taylor 1992).

In contrast to the PGCE, the B. Ed. provides much greater opportunity both to introduce the ideas of systematic reflection on practice and to equip students with research skills. The vehicles for promoting systematic reflection on practice are the same as those for the PGCE, namely a Professional Project and a school placement folder which contains details of: school and class data, contextual information about the school, the pupils and the curriculum on offer, daily planning of teaching, forward planning, organisational planning, and an evaluation of a programme of teaching for which the student was responsible. The Professional Project is the major assignment in the B.Ed. course, and it essentially involves carrying out a carefully planned piece of action research.

The action research relates to an aspect of the student's own teaching. In contrast, the PGCE Professional Project may focus on school policy rather than on classroom practice, and while it must involve empirical work, it need not be action research although it must have the potential to lead to action. The reason for the distinction between the PGCE and the B.Ed. lies in the different stages of professional development which the students have reached. PGCE students are at the very beginning of trying to develop their teaching skills, and we think it is unrealistic to insist that, in the first few weeks of teaching practice, they formulate an action research project on their own practice. B.Ed. students, on the other hand, have had five block placements in schools over the course of three years before they begin the planning of their professional project. The evaluations done by the Institute of the students' experience of the Professional Project reveal a range of views. For many students, the project is enjoyable and stimulating, a chance to cut their intellectual teeth on a topic of interest and concern to them. For others, it seems an additional demand on an already busy course where new skills and knowledge, apparently more directly relevant to the business of teaching and learning, have to be mastered.

This dichotomy between those students who relish an intellectual challenge and are keen to conceptualise teaching in the way suggested above by Stenhouse and those who conceive of it as a series of technical skills to be mastered poses problems for initial teacher education programmes, especially those which are conceived of as promoting certain core competences. It would be relatively easy for these programmes to argue for an extension of competences to include systematic reflection on practice and to highlight teacher research in terms of technical expertise.

As I have argued above, however, Stenhouse's notion of the teacher as researcher goes beyond the possession of technical research skills to include values and commitment to research as a way of improving teaching. In sum, he argued for teachers to have a certain attitude of mind towards teaching and learning. Thus, the promotion of this attitude of mind cannot be effected by higher education institutions teaching skills and competences alone. They need to promote values, a certain vision of what being a teacher means. By their very nature, being educational institutions, they need to expose students to different conceptions of what being a teacher means. Space does not allow further elaboration of this idea, but it involves a discussion of the role of theory in initial teacher education. Suffice it to say that McIntyre's (1993) view that teacher education ought to expose students to different kinds of theories is attractive. He argues that novice teachers should be exposed to i) speculative theory, ii) theories emerging from empirical research, and iii) the craft knowledge of experienced teachers. This is a demanding agenda for teacher education not only in terms of the specific content which teacher education courses might contain to exemplify these

different kinds of theories, but also in terms of the demands implied for the culture of teacher education institutions.

In dealing with values and in hoping to promote an openness to doubt among its students, teacher training institutions need to practice what they preach. If teacher research is a way of improving practice, it seems logical to me to suppose that teacher educators will also be engaged in research. How otherwise can they hope to convey the role of research in promoting an open, inquiring attitude of mind to their students? How do teacher training institutions stand on this? At the risk of over-simplification, I would suggest that there has not been a strong research tradition in these institutions. There have, of course, been outstanding individuals who have had a strong research record, but they have been the exception rather than the rule. The culture is gradually changing, but no teacher training college would claim that all its staff were actively engaged in research. Let me again turn to my own institution to give you a flavour of this.

Moray House has an extensive programme of course monitoring and review as part of its quality assurance procedures. It has, indeed, an institutional research facility which is funded to undertake research into the whole mode of operation of the Institute and to generate evidence relating to the Institute's effectiveness. This gives evidence of an inquiring attitude of mind at the institutional level. However, by no means every individual staff member is actively engaged in research, and few are engaged in action research on aspects of their own practice. In a recent research assessment exercise some 37 staff members out of a total of 84 in education were classified as active researchers.

We know from research on values education that the way in which people act can send a powerful message about the values they hold. Hence, any higher education institution proclaiming its commitment to reflective practice in the case of the school teachers it is educating ought to be encouraging its own staff to engage in reflective practice, too. Most teacher education institutions in Scotland still have a far way to go before this ideal is realised. Similar points can be made in relation to in-service education.

In-service education

Scottish higher education institutions provide a wide range of opportunities for teachers to develop research skills. Higher degree programmes usually include a dissertation or thesis as a substantial part of the course. The dissertation typically involves a piece of empirical investigation. Sometimes this investigation involves examination of a teacher's own classroom practice; or it may involve school policy and practice. However, students on higher degree programmes have considerable flexibility about the research topic. They need not be involved in any action research project, nor need they do research in an area of direct professional concern to themselves or their schools. Students doing higher degree programmes, which involves empirical work, are encouraged to undertake courses on research methods so that they are properly prepared to conduct an investigation. Such courses may encourage them to do research work in their schools and classrooms, but, so far, we have no systematic evidence about this.

Many short in-service programmes based in schools rather than in colleges or universities encourage teachers to examine their own teaching (these programmes are not necessarily intended to contribute towards higher degree qualifications). For example, I have recently been involved in programmes designed to raise awareness about bullying in schools, and this encourages schools to investigate pupils' experiences of bullying as a starting-point and to develop strategies to combat bullying. Similarly, the current emphasis on school development planning in Scotland promotes a kind of action-research cycle of planning, action, evaluation, and replanning. School development planning is a process whereby schools decide on their development priorities and, in order to do so, take stock of their current position and development needs. This often involves some data gathering.

Recent developments in postgraduate work are opening up opportunities for teachers to carry out a piece of research and gain credits for it. These credits can be accumulated and higher level certificates, diplomas, and degrees obtained. This is possible because of the modularisation of higher degree work. All courses now comprise modules of a specified number of hours, with learning outcomes and performance criteria stipulated. Any student who meets the general entry requirements for advanced study can enrol for a module on, for instance, action research. This can be a single module to support a piece of work which the teacher is planning to carry out and also counts as a single credit; it can be part of a programme of modules leading to a certificate or diploma in social and educational research methods; or it can be a module as part of a programme in, say, special educational needs. The important point to make is that in signing up for a module, the teacher is committing her-/himself to a short study course, typically one evening a week for one term, and no more. The modular system permits flexibility and choice over what and when to study. There are, of course, associated issues of coherence and progression in any programme arranged in this way, good quality student advice and guidance systems are essential if students are to make the most of the opportunities provided by the modular system.

The Scottish teacher-researcher support network

I want to move on now to a way of supporting teacher research that is not dependent on higher education, the Scottish teacher-researcher support network. This network was set up a couple of years ago to bring together teachers and other professionals wanting to do research. It also aims to put 'professional' researchers and teachers in touch with each other. The network is a collaborative venture, supported by the Scottish Council for Research in Education (SCRE) and the Scottish Educational Research Association (SERA) and assisted by grants from a number of educational bodies. It publishes a Newsletter, *Observations*, and there is an annual teacher research conference. Four local groups of teachers meet on a regular basis in different parts of the country to discuss their work. The network is informal, but there is a convener to each local group, and SERA has a sub-committee with particular responsibility for teacher research. This sub-committee has a small budget, with which it helps to set up new groups and provides a very modest amount of financial support for teachers doing research.

The network is in its early stages, and it has managed to survive a period of considerable innovation in Scottish education, which has made heavy demands on teachers. Local group meetings provide a focal point for teachers and an opportunity to work collaboratively. The number of teachers attending such meetings is small (10-15) because these meetings are usually held after school, in the teachers' free time. Examples of research undertaken include primary-secondary transfer and science education initiatives. Some teachers do research on their own and use the members of the network as a 'sounding-board', a critical friend. For others, the network provides the opportunity for shared work.

In a separate move to try to encourage teacher research and make it recognised as a valued activity, the SCRE set up the *Practitioner Prize*, annual awards for outstanding pieces of teacher research undertaken by teachers who do not have the support available to those doing research as part of a higher degree programme. The prizes are presented at a major conference and reported in the press.

Conclusion

There is thus a variety of ways in which the idea of teacher as researcher is put into practice in Scotland. These range from initial teacher education programmes, to opportunities leading to higher degrees, diplomas, and certificates, and to the teacher-researcher support network. Yet a number of dilemmas remain. Some of these are of a practical nature, while others are more concerned with theory (i.e. the role of reflection in teaching). At the practical level one wants to ask:

- 1 How realistic is it to expect novice teachers to do a piece of research? Is an empirical investigation the most useful way of introducing them to the notion of reflective practice? And if it is, what kind of support and help is needed for these students considering that many have had no social science methods training?
- 2 How well-equipped is the staff in teacher training institutions to support students in all the stages of a small-scale research project?

At a more general and theoretical level one wants to ask:

- 3 What would the defining characteristic of an 'insider' teacher research methodology be? How would such a methodology be distinctive from social science research?
- 4 How many students who have been introduced to the idea of teacher research actually do research projects in their early years of teaching? If very few do so, what kinds of explanations can be provided for this?
- 5 More generally spoken, what kinds of evidence do we have that teacher research lives up to the claims of professional development that are raised for it?
- 6 If teacher research is about developing an attitude of mind, rather than merely acquiring technical skills and competences, should this attitude of mind be evident amongst those who teach teachers how to do research? And if it were so, what would count as evidence for such an attitude of mind?

These are just a small sample of questions which could be addressed. There are many others concerning knowledge growth in teaching and the relationship between teacher research and wider social and political issues. For many writers on teachers as researchers, these questions would seem misconceived, an attempt to examine something that is not amenable to the kind of enquiry implied by the questions. I would support Richardson (1990) up to a point in her plea that:

We must avoid turning the notion of the reflective teacher into a technical approach to teacher education, as well as resist pressure for research and evaluation approaches that examine the reflective teacher education process in a positivistic manner. We, in teacher education, should concern ourselves with the content of teachers' reflection—with what teachers see as problematic.

Yet I would want to argue that we need to do more than this. Unless we are concerned with *how* teachers do research, *why* they do it, *what happens* as a consequence of the research both in terms of the research itself and in terms of teachers' professional development, and the contribution teacher research makes to *theory*, then we are putting at risk the very research values—whether positivist or interpretative—that we are encouraging teachers to adopt. These values include: openness to doubt, respect for systematically collected evidence, and willingness to engage in reasoned argument and debate.

A major theme of this paper is that we should practice what we preach when we are concerned with teacher research. This is so because teacher research is not just a technical approach to teacher education; it is an attitude of mind, exhibiting certain values. Thus, those who advocate teacher research as an important aspect of teacher education need to go beyond the technical aspect to display the attitudes which they are trying to promote in others.

References

- Dewey, J. (1933). *How we Think: A Restatement of the Relation of Reflective Thinking to the Education Process*. Chicago: Henry Regnery.
- Draper, J.; Fraser, H.; Taylor, W. (1992). *A Study of Probationers*. Edinburgh: Moray House Institute of Education.
- Elliot, J. (1991). *Action Research for Educational Change*. Milton Keynes: Open University.
- Hoyle, E. (1972). *Educational Innovation and the Role of the Teacher Forum*.
- McIntyre, D. *Theory, Theorizing and Reflection in Initial Teacher Education*. In: Calderhead, J.; Gates, P. (eds.) (1993). *Conceptualising Reflection in Teacher Development*. London: Falmer.
- Pollard, A.; Tann, S. (1993). *Reflective Teaching in the Primary School*. London: Cassell.
- Richardson, V. *The Evolution of Reflective Teaching and Teacher Education*. In: Clift, R.; Houston R.; Pugnach, M. (eds.) (1990). *Encouraging Reflective Practice in Education: An Analysis of Issues and Programs*. New York: Teachers' College Press.
- Stenhouse, L. (1967). *Culture and Education*. London: Nelson.
- Stenhouse, L. (1975). *An Introduction to Curriculum Research and Development*. London: Heinemann.
- Stenhouse, L. (1982). *Authority, Education and Emancipation*. London: Heinemann.

Lehrertätigkeit als Forschung im Kontext der Praxis

Argumente und Vorschläge für eine reflektierende Lehrerbildung.

Herbert Altrichter

Institut für Wirtschaftspädagogik und Personalwirtschaft der Universität Innsbruck

Wie lernen Lehrerinnen und Lehrer in den komplexen Situationen ihrer beruflichen Praxis konstruktiv handeln (vgl. ALTRICHTER, 1990a; 1990b)? Was kann Lehrerbildung tun, um sie dabei zu unterstützen (vgl. ALTRICHTER, 1988; 1993a)? Wie müssen die schulischen und strukturellen Bedingungen der Berufsausübung gestaltet sein, um Lehrerinnen und Lehrern derartiges Handeln zu erlauben, es zu stimulieren und zu stützen (vgl. ALTRICHTER, 1994a)? Dies sind die Fragen, die mich in den letzten Jahren bewegt haben. Die sieben Fragen, die mir die Organisatoren des Seminars vorgelegt haben, gehen glücklicherweise genau in diese Richtung. Ich möchte Ihnen nun im ersten Teil dieses Vortrages einige der Überlegungen und Argumente zur Diskussion stellen, die uns in den vergangenen Jahren dazu geführt haben, in die Richtung einer «forschenden oder reflektierenden Lehrerbildung» zu arbeiten. Im zweiten Teil möchte ich Ihnen sodann einige Beispiele und Vorschläge vortragen, wie eine derartige reflektierende Lehrerbildung gestaltet werden könnte.

1. Zur Situationsdiagnose: Beeinträchtigt Berufsbewusstsein und Qualifikation durch Selbstsozialisation

Zur ersten der mir vorgelegten Fragen, jener nach der Situationsdiagnose im Hinblick auf Beruf und Lehrerbildung, möchte ich nur anmerken: Erstaunlich und offenbar charakteristisch für den Lehrberuf in meinem österreichischen Arbeitskontext ist heute, dass Lehrerinnen und Lehrer im grossen und ganzen drei Dinge nicht mögen:

1. Sie schätzen im allgemeinen das wissenschaftliche Wissen, das ihnen die Pädagogik anbietet, nicht besonders. Manche ErziehungswissenschaftlerInnen halten LehrerInnen darum für «theoriefeindlich». LehrerInnen dagegen bezeichnen die Forschungsergebnisse oft als «nicht praxisrelevant». Besonders Besonnene sprechen zumindest von einem «Theorie-Praxis-Problem» oder einem «Transfer-Problem».
2. LehrerInnen schätzen im allgemeinen die Lehrerbildung ausgesprochen kritisch ein (vgl. KAHL, 1987, 73). Dies ist einerseits erstaunlich, weil immer wenn ein tatsächlicher oder vermeintlicher Missstand in der Gesellschaft konstatiert wird, der Ruf nach mehr Lehrerbildung ertönt: Wenn ein Polizeioffizier Drogenprobleme in Schulen feststellt, wenn eine Schülerin in einem schweren Verkehrsunfall zu Schaden kommt usw., fordern Fachleute verschiedenster Provenienz spezielle Lehrerbildungsmassnahmen: Intensivierung der Verkehrserziehung, spezielle Ausbildung zur Drogenerziehung. Rasche Angebote in der Fortbildung sollen das aktuelle Problem mildern; entsprechende Massnahmen in der Erstausbildung sollen verhindern, dass solche Probleme in Zukunft auftreten. Offenbar gibt es grosse Erwartungen der Öffentlichkeit: Lehrerbildung scheint so etwas wie das Breitband-Analgetikum für die akuten Schmerzen der Gesellschaft und des Schulwesens zu sein.

Auf der anderen Seite ist die kritische Haltung von LehrerInnen gegenüber ihrer Ausbildung weniger erstaunlich, denn die Lehrerbildungsforschung zeigt uns sowohl im angloamerikanischen Raum (vgl. HOUSTON, 1990) als auch im deutschsprachigen Raum (vgl. DICK, 1994, 29ff.) ernüchternd wenige konsistente Auswirkungen der Lehrerbildung auf das Denken und Handeln von Lehrerinnen und Lehrern:

- formal-(«theoretischer»)wissensorientierter Teil der Ausbildung: Das in Kursen und Seminaren vermittelte offizielle Wissen hat «nur wenig Einfluss auf das konkrete Handeln der Lehrerstudierenden», wie in überwältigender Weise empirisch fundiert ist (DICK, 1994, 31; BURDEN, 1990).
- Auch das Trainieren spezifischer Lehrerfertigkeiten (z. B. in Lehrverhaltenstrainings, Micro-teaching usw.) hat im allgemeinen nur dann Effekte, wenn die Bedingungen der Anwendungssituation sehr gut zu diesen Skills passen und die Trainingsbedingungen eine gute Übereinstimmung mit den Anwendungsbedingungen aufweisen (vgl. McGARVEY & SWALLOW, 1986).
- Einstellungen bezüglich des Berufs werden zwar häufig im Verlaufe des Studiums liberaler, doch kann dieser Einstellungswandel üblicherweise nach Berufseintritt nicht aufrechterhalten werden. Das Stichwort «Praxisschock» (MÜLLER-FOHRBRODT et al., 1978) ist einigermassen alt, dennoch aber bei der Untersuchung von Lehrerbildungsprogrammen in den verschiedensten Teilen der Welt immer wieder aufzufinden. Eine interessante, für meine Ausbildungsvorstellungen wichtige Differenzierung haben MAYR et al. (1988) vor einiger Zeit angebracht: in Lehrerbildungsinstitutionen mit starken Praxisanteilen im Studium wird Praxisschock offenbar «auf Raten», d. h. teilweise schon während des Studiums, erlebt.
- Wenn Studierende überhaupt einen Teil der Lehrerbildung als subjektiv wertvoll für ihre berufliche Tätigkeit einschätzen, dann betrifft eine solche Wertung regelmässig die berufspraktische Ausbildung in Schulpraktika, Unterrichtspraktika oder Referendariaten. Doch auch hier gibt es höchst unterschiedliche Ergebnisse über Auswirkungen auf Einstellungen, Denken und Handeln, die in «unklaren Wechselwirkungen» mit speziellen Programm- und Teilnehmermerkmalen stehen (DICK, 1994, 34).

Da praktizierende LehrerInnen sich im allgemeinen nicht als inkompetent beschreiben, drängt sich die Frage auf: Woher haben sie ihre Kompetenzen, wenn nicht aus der Lehrerbildung? Für zwei Drittel der von LORTIE (1975, 60 und 77) befragten amerikanischen LehrerInnen ist die eigene Arbeitserfahrung besonders wichtig für den Erwerb ihrer Lehrkompetenz. Die formelle Lehrerbildung ist für die Ausformung der Lehrkompetenz mit 15% gleich wichtig wie Mutterschaft und Arbeit in der Freizeit. Auch in einer deutschen Untersuchung von KAHL (1987, 75) rangieren eigene Erfahrungen weit «vor den Effekten, die dem Besuch von Aus- und Fortbildungsveranstaltungen durchschnittlich zugeschrieben werden».

Nach der Einschätzung von Lehrerinnen und Lehrern geschieht die Entwicklung ihrer Kompetenz also vor allem durch Selbstsozialisation. Trotz aller Bemühungen von Ausbildungsinstitutionen und im Gegensatz zu vielen anderen Professionen bringt die Lehrerausbildung im allgemeinen keinen Wendepunkt in den berufsbezogenen Sicht- und Handlungsweisen von Lehrerinnen und Lehrern (vgl. z. B. LORTIE, 1975, 66). Dessen muss man sich als Lehrerbildnerin oder Lehrerbildner bewusst sein, und dies ist wohl auch eine einigermassen beunruhigende Basis für Bemühungen zur Weiterentwicklung der Lehrerbildung.

3. Und was am bittersten ist: viele LehrerInnen scheinen ihren Beruf auch nicht zu schätzen. Während unserer Studie über gute Schulen habe ich immer wieder erlebt, dass LehrerInnen engagierte, ideenreiche und einsatzfreudige KollegInnen als «untypische Lehrer» bezeichnen. So meinte eine Direktorin auf meine Frage, was das denn bedeute: «Untypisch ist vielleicht ein übergrosser Einsatz. Dann das Auftreten vor der Öffentlichkeit. Die meisten Lehrer wollen irgendwo im stillen Kämmerlein bei geschlossener Tür arbeiten. Auch, dass man eben auch etwas auf sich nimmt, was Probleme bereiten könnte (was Arbeit mit sich bringt), ist untypisch» (vgl. ALTRICHTER et al., 1994, 59 und 98).

Was ist das für ein Beruf, in dem Berufsangehörigen selbst das Wort vom «typischen Lehrer» als negative Charakterisierung verwenden? Was ist das für ein Beruf, dessen Angehörige ihr gesellschaftliches Ansehen regelmässig weit geringer einschätzen, als es ihre Umgebung tatsächlich tut (vgl. ALTRICHTER, 1994a, 26f.)? Ich arbeite gerne mit Lehrerinnen und Lehrern. Wir haben eine Reihe von Entwicklungsprojekten mit PraktikerInnen durchgeführt, und dabei habe ich interessante und engagierte Menschen kennengelernt. So tut es mir weh, «Lehrer» als abschätzigen Begriff verwendet zu hören – und es ist höchste Zeit, sich Massnahmen zur Weiterentwicklung des Berufes in Hinblick auf Qualifikation, gesellschaftliches Prestige und Berufsmoral usw. zu überlegen.

2. Wie lernen LehrerInnen mit komplexen Situationen umzugehen?

2.1 LehrerInnen als CurriculumforscherInnen

Ich möchte Ihnen zunächst zwei Argumentationslinien aus dem theoretischen Hintergrund von Aktionsforschung vorstellen. Deren erste ist mit dem Namen von Lawrence Stenhouse verbunden, den die Frage «Wie kommt es zu konstruktiven Weiterentwicklungen des Unterrichts und des Schulwesens?» beschäftigt hat: Die klassische Antwort auf diese klassische Frage ist die «Research, Development and Dissemination»-(RDD)-Strategie. Aufgrund von Forschungswissen (research) entwickeln unterrichtsexterne Personen, z. B. Wissenschaftler und Beamte, Lösungen dafür, was sie als Probleme des Schulwesens empfinden (development). In Tests und Pilotprojekten wird das Produkt so weit verfeinert, bis es an die PraktikerInnen verbreitet werden kann (dissemination), die es dann möglichst gut umsetzen sollen. Die Erfahrung der grossen Curriculumprojekte der 60er und 70er Jahre war jedoch, dass in den Klassenzimmern oft etwas ganz anderes geschah, als die Entwickler sich vorgenommen hatten. An Erklärungen dafür wurden zwei angeboten: LehrerInnen seien nicht qualifiziert genug, um die guten Ideen tatsächlich zu realisieren (offenbar ein Problem der Qualifikation), oder sie hätten als «stone age obstructionists» die guten Absichten der Entwickler pervertiert (letztlich ein Problem der Moral, worauf auch Begriffe wie «implementation fidelity» hindeuten).

Lawrence STENHOUSE (1975) prägte in seinem Humanities Project eine alternative Konzeption der Curriculumentwicklung. Er hielt es für falsch, die Rationalität der PraktikerInnen – beispielsweise durch «teacher proof curricula» – umgehen oder ausschalten zu wollen. Sie sind es ja, die eine Curriculumidee in der konkreten Interaktion mit SchülerInnen erst zum Leben bringen müssen. Wenn auch die «pragmatische Skepsis», die PraktikerInnen gelegentlich den Produkten der Wissenschaftler entgegenbringen, in einem Forschungsprojekt unangenehm sein mag, so sollte sie doch als ein Impuls des Nachfragens, Genauer-wissen-Wollens, des Weiterentwickeln-Wollens – kurz: als etwas, das den ForscherInnen lieb und wert ist, als ein Impuls zur Forschung, genommen werden. In einer qualitätvollen Implementation einer Curriculumidee dürfen die vorentwickelten Konzepte gerade nicht «unreflektierend angewendet» werden, sondern sind selbst im Prozess des Umsetzens ein Gegenstand der Forschung und Entwicklung. In Entwicklungsprojekten agieren «teachers as researchers», wie STENHOUSE schon 1975 ein Kapitel seiner Einführung in die Curriculumforschung überschrieben hat. «The mistake is to see the classroom as a place to apply laboratory findings rather than as a place to refute or confirm them. Curriculum workers need to share the psychologists' curiosity about the process of learning rather than to be dominated by their conclusions» (a. a. O., 26) Soll es also zu einer konstruktiven Weiterentwicklung des Schulwesens kommen, so müssen professionelle LehrerInnen dabei eine aktive Rolle als ForscherInnen und EntwicklerInnen zugebracht bekommen.

Die Rationalität, den Einfallsreichtum und die Mitarbeit von LehrerInnen umgehen zu wollen, löst nicht, sondern verstärkt die Probleme, die zu lösen vorgegeben wird. Teacher-proof-ähnliche Vorschläge tragen zur weiteren Dequalifikation und Demoralisierung von Lehrenden bei. Das Pro-

blem liegt nicht primär in der Persönlichkeit, dem Wissen und der Moral der Lehrenden, sondern in der Art, wie ihnen zu lernen und sich weiterzuentwickeln zugemutet wird. Das vielbeschworene «Theorie-Praxis-Problem» ist ein «Ausdruck der Dysfunktionalität des Theorie-Praxis-Diskurses». Während manche innovative Curriculumprojekte und didaktische Materialien nämlich durchaus für die SchülerInnen das Bild von aktiven, kreativen Lernenden, die den Unterricht gemeinsam mit den Lehrenden aushandeln, propagiert haben, gelten für den Lernprozess der LehrerInnen offenbar andere theoretische Annahmen: «The fundamentally hierarchical and partially prescriptive discourse between those who advance theories and teaching methods and those who are asked to 'apply' concepts to practice has led to understandable skepticism and mistrust on the part of the teachers. With good reason the latter have remained resistant to innovations, because these 'innovations' were often promulgated by means of dogmatic and prescriptive concepts which limit the educational practice of teachers ... On the other hand, however, researchers have shown little interest in innovative projects of 'ordinary' classroom teachers trying to realize negotiated curricula in a communicative classroom» (LEGUTKE, 1992, 3)

2.2 Professionelle Tätigkeit als «Forschung im Kontext der Praxis»

Wie kommt qualitätsvolle Handlung in den komplexen Situationen der beruflichen Praxis zustande? Die herkömmliche Meinung ist die folgende: Qualitätsvolle berufliche Praxis beruht auf allgemeinem, durch Forschung produziertem Wissen, das PraktikerInnen während ihrer Ausbildung lernen (je länger, desto besser). Durch instrumentelle Anwendung dieses allgemeinen Wissens können Probleme professioneller Praxis gelöst werden. Diese Anschauung hat der amerikanische Handlungstheoretiker Donald A. SCHÖN (1983) als «Modell technischer Rationalität» bezeichnet. Wie dieser nun (a. a. O., 39ff.) gezeigt hat, setzt dieses «Modell technischer Rationalität» klare, unzweifelhafte Ziele und feststehende Arbeitsbedingungen voraus. Diese Anforderungen mögen nun bei einfachen und repetitiven Aufgaben gegeben sein. Die Mehrzahl der Situationen professioneller Praxis, gerade die wichtigen, und jene, für die Professionelle eigentlich bezahlt werden, sind jedoch im Gegenteil komplex, ungewiss, mehrdeutig, einzigartig und von Wert- und Interessenskonflikten geprägt.

Was ist nun das Charakteristische komplexer Handlungen? Wie hängen Wissen und Handeln in komplexen Situationen zusammen? Zwei Ansätze erscheinen mir in dieser Beziehung interessant: Zum einen die sogenannte Expertenforschung. In ihren typischen Untersuchungen werden Handlungen von erfahrenen und erfolgreichen Berufstätigen angesichts komplexer beruflicher Aufgaben mit jenen von weniger erfolgreichen Berufstätigen oder von Berufsanfängern verglichen (vgl. BERLINER, 1992; BROMME, 1992). Zum anderen beziehe ich mich auf die handlungstheoretischen Forschungen von Donald SCHÖN (1983): Dieser hat erfolgreiche hochqualifizierte praktische Tätigkeit, z. B. jene von Architekten, Psychotherapeuten, industriellen Entwicklern usw., in subtilen Fallstudien untersucht und die Handlungsstruktur beim Umgehen mit nicht routinemäßig lösbaren Situationen analysiert. Ich nenne einige der konvergierenden Ergebnisse dieser beiden Forschungsrichtungen in Stichworten (vgl. BROMME, 1992; ALTRICHTER, 1990a, 206-220):

- Ein wichtiges Merkmal scheint eine typische Vorläufigkeit und Prozesshaftigkeit des Expertenwissens zu sein. ExpertInnen wenden nicht einfach fixes Wissen zur Problemlösung an, weil komplexe Situationen gerade dadurch definiert sind, dass das «Problem» als solches gar nicht klar ist. Sie müssen das Problem gleichsam erst finden, definieren – und das in ökonomischer Weise zu können, macht eine der spezifischen Qualitäten des Expertenhandelns aus (BROMME, 1992, 5). Daher sind Experten oft informationshungriger als Neulinge und dabei sensibler gegenüber den Anforderungen der spezifischen Situation (BERLINER, 1992, 235f.). Umgekehrt sind Neulinge oft restriktiver in Hinblick auf Informationen: beispielsweise halten sie SchülerInnen eher davon ab, Fragen zu stellen und Kommentare zu äussern. Weiter ist die erste Problemdefinition üblicherweise noch nicht der Weisheit letzter Schluss. Erfolgreiche PraktikerInnen beobachten ihre problemlösende Handlung. Sie versuchen die Handlungserfahrungen

auszuwerten, um ihre Problemdefinition weiterzuentwickeln. Ihre Handlung gleicht, wie SCHÖN es ausdrückt, einer «Forschung im Kontext der Praxis».

- Konkrete Praxisprobleme sind leider nicht immer Spezialfälle einer schon bekannten allgemeinen Theorie. Gerade erfolgreiche PraktikerInnen haben nach SCHÖNs Untersuchungen die Fähigkeit, aus ihren Handlungserfahrungen «lokales Wissen» gleichsam auszufällen. Sie bauen einen speziellen Erfahrungsschatz auf, der ihnen hilft, die Probleme ihres Berufsbereiches kompetent und situationsbezogen anzugehen. Damit ist Expertenwissen in seinem Kern bereichsspezifisches Wissen (situated oder local knowledge). Es besteht nicht allein aus generell-formalen Kompetenzen, nicht allein aus kognitiven Werkzeugen, mit denen man alle Probleme unabhängig vom Realitätsbereich lösen könnte. Es lässt sich daher auch nicht leicht oder ohne kognitive Anstrengung auf andere Bereiche übertragen (BERLINER, 1992, 228).
- Damit hängt zusammen: Expertise wird normalerweise erst aufgrund längerer persönlicher Erfahrung und deren Reflexion entwickelt. Schon allein aufgrund von Zeitbeschränkungen kann man diese nicht in vielen Bereichen haben.
- Expertenwissen ist nicht identisch mit der Struktur der wissenschaftlichen Theorien, die für diesen Praxisbereich Aussagen liefern. Während von der Universität kommende Neulinge oft ein gutes Wissen der jeweiligen wissenschaftlichen Disziplin haben, sind die Kategorisierungen von ExpertInnen «an den praktischen Anforderungen ihrer Arbeit und nicht an der Struktur der Disziplin ausgerichtet» – und zwar häufig in einer fallspezifischen Organisation (BROMME, 1992, 34 und 149).
- Experten entwickeln oft Automatismen für repetitive Operationen. Der Aufbau von Routinen für die sich wiederholenden Situationen des beruflichen Alltags ist also weiterhin ein wichtiger Ausbildungsbestandteil. Dennoch ist Handeln in komplexen Situationen eben nicht allein durch Routinen oder Automatismen beschreibbar, sondern dadurch, dass diese Routinen (tacit knowledge in action) in den übergeordneten Prozess der «reflection in action», der Forschung im Kontext der Praxis, eingebaut werden.

Selbst wenn sie bekannte Modelle partiell übernimmt, hat die Gestaltung und Entwicklung einer komplexen Sache, wie es Unterricht meist ist, forschenden Charakter, wie sich aus einem von SCHÖN (1988, 27f.) berichteten Beispiel ersehen lässt. Ein erfolgreiches Förderungsprogramm für ethnische Minderheiten einer amerikanischen Universität sollte an andere Institutionen «disseminiert» werden. Zunächst wurde versucht, ein Manual für interessierte potentielle Adaptoren zu schreiben.

«After several attempts, we abandoned this project. We are unable to capture the complexity of the program. Every boiler-plate manual we produced seemed destined to lead replicators into trouble. Requests for information about the program were answered instead with an invitation to come visit it 'in action' and to take away copies of any materials the visitors thought useful. In seven years, I led more than one hundred visitors through a two-day instruction to the program ... Interestingly, of the three most successful programs we inspired, only one resembled the original in form.

A pattern emerged among the visitors who came to learn about our program. Those who created programs we most respected were more parsimonious about accepting detailed information about how we ran our program. They also asked more questions about what motivated our program design. Those who created programs we claimed less proudly craved every detail about program operation. One team of educators even photocopied attendance sheets! We became wary of people interested in the particulars of our operations, and we became curious about the types of information useful to a sophisticated adaptor – one who could create a program that captured the spirit of ours.

Both types of visitors, replicators and adaptors, tried to learn and apply the lessons of the program. But those whose programs were most successful did not transfer the knowledge they had derived

from their visit. They transformed what they had observed, constructing a new program specific to their own settings from their exposure to the Professional Development Program original.»

Die erste Botschaft der Geschichte wäre fast trivial, wenn sie nicht immer wieder schwer konkret zu realisieren wäre: Komplexe Dinge lernt man eher durch Miterleben, iteratives Erproben und Entwickeln von Verständnis als durch minutiöse On-off Anweisungen. Die zweite stimmt mit dem schon bekannten Anliegen von STENHOUSE überein: Verlange nicht die Übernahme von Konzepten in neuen Kontexten, wenn du qualitätsvolle Ergebnisse erhalten willst. Auch in der Lehrerbildung werden wir sinnvollerweise keinen unbedingten Transfer von didaktischen Ideen und Konzepten anstreben, sondern eine Transformation, die die spezifischen Kontextbedingungen reflektiert und die Handlungserfahrungen für eine Weiterentwicklung der ursprünglichen Ideen nutzt.

3. Aktionsforschung als Konzept für Lernen in komplexen Situationen

Ich komme zur nächsten Frage: Was kann Lehrerbildung tun, um Lehrerinnen und Lehrer beim Aufbau von Handlungskompetenz für die komplexen Situationen ihrer beruflichen Praxis zu unterstützen?

3.1 Merkmale von Aktionsforschung

Aktionsforschung verstehe ich nun als eine umfassende Strategie für solches forschendes Lernen und Entwickeln in und für die eigene Praxis. Wenn «Forschung im Kontext der Praxis» wesentliches Merkmal professioneller Kompetenz ist, dann muss professionelle Fortbildung auf dieser Fähigkeit aufbauen und zu ihrer weiteren Entwicklung beitragen. Für die Aktionsforscher geschieht professionelle Fortbildung durch die Erforschung und Veränderung eigener Praxis. Diese Idee wurde von John ELLIOTT in einer Reihe von bekannten Projekten praktisch verwirklicht, z. B. im Ford Teaching Project (vgl. ELLIOTT/ADELMAN o. J.) und im Projekt «Teacher-Pupil Interaction and the Quality of Learning» (vgl. ELLIOTT/EBBUTT, 1991). Was sind nun die typischen Merkmale von Aktionsforschung, wie ELLIOTT (1991) sie versteht (vgl. ALTRICHTER/GSTETTNER (1993) für einige Unterschiede zur deutschen Handlungsforschung)?

- 1) PraktikerInnen formulieren eine Fragestellung aus ihrer eigenen Praxis, die sie als bedeutsam für ihre Berufstätigkeit und deren Weiterentwicklung ansehen. Die von der untersuchten Situation direkt Betroffenen sind die primären ForscherInnen, nicht die UniversitätsforscherInnen, LehrerfortbildnerInnen, BeraterInnen usw., die mit ihnen eventuell zusammenarbeiten.
- 2) Über einen längeren Zeitraum betreiben sie am Ort ihrer Praxis Forschungs- und Entwicklungsarbeit zu dieser Fragestellung, wobei sie immer wieder Reflexions- und Aktionskomponenten in Beziehung bringen (vgl. Abb. 1): Auf die eigene Praxis zurückblickend, versuchen sie, eine Erklärung der abgelaufenen Situation, eine «praktische Theorie», zu entwickeln. Von jeder praktischen Theorie kann man auch nach vorne schauen und Ideen für nachfolgende Handlungen entwickeln.

Der Zirkel von Aktion und Reflexion endet nicht damit, dass neue Ideen formuliert sind. PraktikerInnen stehen in der Regel unter Handlungsdruck und werden daher diese Aktionsideen in die Tat umsetzen müssen. Und sie werden direkt die Auswirkungen ihrer Handlungen (die indirekt ja auch die Auswirkungen ihrer Reflexion, ihrer praktischen Theorien sind), zu spüren bekommen: dies sollte ein guter Grund für die Fortsetzung der Reflexion und für die Weiterentwicklung der ursprünglichen praktischen Theorie sein. Gerade die Tatsache, dass die Reflexion von Praktikern in ihren alltäglichen Handlungen wurzelt, erlaubt es, eine praktische Theorie einer Serie von Überprüfungen auszusetzen und sie dabei gleichzeitig weiterzuentwickeln und zu verfeinern.

Abb. 1: Der Zirkel von Aktion und Reflexion

3) Ein Merkmal von Aktionsforschung, das Reflexion stimulieren soll, ist die Betonung der Notwendigkeit, verschiedene Perspektiven auf die zu untersuchende Situation einzunehmen. Die ForscherInnen werden ermutigt, ihre eigenen Wahrnehmungen – z. B. in einer «Triangulation» – mit solchen von SchülerInnen oder externer BeobachterInnen zu konfrontieren. Durch verschiedene Forschungsmethoden, für die Praktikabilität und geringe Störung des Unterrichts wichtige Auswahlkriterien darstellen, werden Daten als Material für Reflexion erhoben (vgl. ALTRICHTER/POSCH, 1994). «Alternative Perspektiven» können aber auch aus Gesprächen mit KollegInnen (siehe Pt. 4) oder durch Lektüre gewonnen werden.

4) Die Aktionsforschung einzelner LehrerInnen ist meist in eine Gesprächsstruktur eingebettet, die die so selten real vorhandene «professionelle Gemeinschaft» vorwegnehmen und gleichzeitig auf sie vorbereiten soll. Diese bietet Gelegenheit zur Diskussion inhaltlicher und methodischer Forschungsprobleme, zur kritischen Rückmeldung und zu konkreten Hilfen (z. B. bei der Durchführung eines Schülerinterviews). Gesprächspartner sind einerseits forschende LehrerkollegInnen («kollegiale Supervision»), andererseits auch «Externe» (z. B. WissenschaftlerInnen oder LehrerfortbildnerInnen), die Lehrerforscher als «kritische Freunde» unterstützen.

5) Die Kontrolle über Beginn, Steuerung und Beendigung eines Forschungsprozesses über Unterricht liegt in jedem Fall bei den forschenden LehrerInnen; diese haben ja auch die Konsequenzen ihrer Handlungen zu tragen, weil ihnen keine externe Instanz ihre professionelle Verantwortung abnehmen kann. Dieses Prinzip wird durch Übereinkunft in einem ethischen Code abgesichert. ELLIOTT (1991) trägt den Externen, die als Lehrerfortbildner oder in Forschungsprojekten die Entwicklungstätigkeit von LehrerInnen fördern wollen, jedoch ausdrücklich auf, in einer second order action research ihre eigene Praxis der Unterstützung von Aktionsforschung und damit auch die Einhaltung des ethischen Codes zu untersuchen.

Dieser ethische Code enthält des weiteren das Prinzip «negotiation», demzufolge Forschungsvorgehen wie Interpretation der Ergebnisse mit anderen direkt Betroffenen der erforschten Situation auszuhandeln wären. Wenn auch die Initiative für Aktionsforschung in der Regel von den berufsmässig für die Situation Verantwortlichen ausgehen wird, so besteht doch der Anspruch, sie zu einer kooperativen Forschung mit anderen Betroffenen, z. B. mit den SchülerInnen, weiterzuentwickeln.

6) Aktionsforschung regt die PraktikerInnen an, die bei der Erforschung der eigenen schulischen Praxis gewonnenen Erfahrungen z. B. in Fallstudien zu formulieren, zu veröffentlichen und einer Diskussion auszusetzen. Dafür gibt es drei Gründe:

- Die Teilnahme an einer Art «professional community» ist ein Mittel, um individuelle Einsichten auf ihre Brauchbarkeit und ihren Gültigkeitsbereich zu überprüfen und sie weiterzuentwickeln. Indem ForscherInnen ihre Praxis und ihre praktische Theorie einer öffentlichen Diskussion aussetzen, erhöhen sie die Chance, auf Fehler ihrer Reflexion aufmerksam zu werden. Ebenso erhalten sie dadurch die Gelegenheit, Verbindungen zwischen ihren

Einsichten und den Erkenntnissen anderer Personen herzustellen und Anerkennung für ihre Arbeit zu bekommen.

- Individuelle Einsichten in eine professionelle Diskussion einzubringen, macht praktisches Wissen auch KollegInnen zugänglich und verbreitert damit die Wissensbasis des Lehrberufs.
- Schliesslich drückt die Teilnahme an öffentlichen Diskussionen auch eine wichtige bildungspolitische Idee aus: Für eine konstruktive Weiterentwicklung des Bildungssystems ist es notwendig,
 - dass Praktiker bei Diskussionen über die zukünftige Entwicklung des Bildungswesens stärker berücksichtigt werden (eine Voraussetzung dafür ist, dass sie ihre Ansichten und ihr Wissen öffentlich zum Ausdruck bringen sowie verständliche, gut begründete Argumente und Beispiele aus ihrer Praxis anbieten) und
 - dass Praktiker den Fragen und Anliegen der Öffentlichkeit gegenüber offen und darauf vorbereitet sind, befriedigende Rechenschaft über ihre und ihrer Institution Arbeit zu legen.

3.2 Ziele der Aktionsforschung

In den vorangegangenen Überlegungen habe ich schon einige der Ziele von Aktionsforschung angespielt, die ich hier zusammenfassen will:

- Aktionsforschung ist ein Konzept der Lehrerbildung: Es werden Überlegungen und praktische Modelle für das Lernen von LehrerInnen in komplexen Situationen angeboten.
- Aktionsforschung ist ein Konzept zur Praxisentwicklung, d. h. auch ein Konzept für die Weiterentwicklung des Bildungswesens: Schon seit Stenhouse steht die Frage, wie es zu konstruktiven Entwicklungen der Praxis kommen kann, im Mittelpunkt des Interesses der Aktionsforschung.
- Aktionsforschung ist eine Professionalisierungsstrategie: sie ermutigt LehrerInnen, ihre eigenen Ideen ernst zu nehmen, sie kritisch zu hinterfragen, aber auch sie anderen zugänglich zu machen. Sie ermutigt LehrerInnen, an der bildungspolitischen Diskussion selbstbewusst teilzunehmen und sich durch Bildung professioneller Gemeinschaften Rückhalt zu verschaffen.

Dies mögen nun alles wichtige und ehrenwerte Ziele sein, aber ist deswegen Aktionsforschung auch schon Forschung? Genau dies behauptet John ELLIOTT, der Aktionsforschung nicht bloss als ein Fortbildungsmodell, sondern darüber hinaus auch als Beitrag zur Weiterentwicklung erziehungswissenschaftlicher Theorie ansieht. Zwei Motive sind dabei von Ausschlag gewesen:

- Aufgrund seiner Erfahrungen z. B. im Humanities Curriculum Project hielt ELLIOTT (1988, 16ff.) die üblichen hierarchischen Beziehungen zwischen Wissenschaftlern und Praktikern für ungünstig und ungerechtfertigt. Aktionsforschung tritt in diesem Sinne mit dem Anspruch einer Demokratisierung der Wissenschaft auf. Sie stellt jene, die üblicherweise nur Forschungsobjekte sind, gleichberechtigt neben die Wissenschaftler.
- Dass betroffene Praktiker von der Forschung als reflektierende Subjekte behandelt werden und in ihr gleichberechtigt mitwirken können, scheint ihm eine notwendige Voraussetzung für die Relevanz der Erziehungswissenschaft für die von ihr erforschte Praxis. Damit erziehungswissenschaftliche Theorie überhaupt Bedeutung für Praxis gewinnen kann, muss sie im Selbstverständnis und in den Kategorien von PraktikerInnen wurzeln (was nicht heisst, die Praxis unkritisch zu perpetuieren). Was DÖRNER (1983, 24f.) an der alltagspsychologischen Relevanz der Psychologie moniert, gilt auch hier: Die empirische Erziehungswissenschaft ist zu schnell und zu ihrem Nachteil zu einer abstrakten Kategorienbildung fortgeschritten, deren Relevanz von Praktikern nicht mehr eingesehen werden kann und tatsächlich auch oft nicht gegeben ist.

Derartige Motive, auch wenn sie von vielen geteilt würden, reichen zur Begründung des wissenschaftlichen Charakters von Aktionsforschung nicht aus. Dazu sind stichhaltige wissenschafts-

theoretische und methodologische Begründungen erforderlich. So wird beispielsweise mit folgenden Argumenten versucht, der Aktionsforschung Wissenschaftlichkeit abzuspochen:

- Praktiker seien in ihr Handeln zu sehr involviert, als dass sie die für Forschung charakteristische kritische Distanz aufbringen könnten.
- Die Gütekriterien traditioneller Forschung könnten in «Laienforschung» nicht erreicht werden.
- Aktionsforschung führe zu Einzelaussagen und nicht, wie traditionelle Forschung, zu allgemeingültigen Aussagen.

Ich habe an anderer Stelle (vgl. ALTRICHTER, 1990a, 157ff.) diese Argumente geprüft und bin dabei zu folgendem Ergebnis gekommen:

- Die vorgebrachten Einwände (mangelnde Distanz, Gütekriterien, Verallgemeinerung) thematisieren tatsächlich kritische Punkte, an denen sich die Brauchbarkeit und Zuverlässigkeit von Forschungsergebnissen entscheidet. Forscher, die die Qualität ihrer Forschungsprojekte erhöhen wollen, tun gut daran, diesen Punkten ihr Augenmerk zu widmen.
- Es gibt keine Forschungsdesigns, die diese kritischen Punkte von vornherein aus der Welt schaffen könnten. Am Beispiel des Begriffes «Validität» kann gezeigt werden, dass auch die Qualitätsprüfung traditioneller Forschung zu relativen und vorläufigen Ergebnissen führt (vgl. ALTRICHTER, 1986, 133f.).
- Für Aktionsforschung ist die Situation nicht grundsätzlich verschieden. Auch sie muss sich diesen kritischen Punkten im Forschungsprozess stellen. Sie tut dies, z. B. in Hinblick auf die «Gütekriterien der Forschung» (vgl. ALTRICHTER/POSCH, 1994, 89ff.), z. T. auch mit durchaus vergleichbaren Mitteln.
- Kein Forschungsprojekt wird alle an sich wichtigen Gütekriterien zu 100% erfüllen können. Jedes konkrete Forschungsdesign ist durch «trade offs», durch Balancen zwischen Dilemmata gekennzeichnet. Daraus folgt: Aktionsforschung – wie übrigens auch andere Forschungsrichtungen – sollte sich nicht in einem imperialistischen Gestus für alles und jedes zuständig fühlen, sondern ihr spezifisches Potential klarer machen. Meines Erachtens liegt dieses bei Aktionsforschung in folgenden Bereichen:
 - Kleinformatige Entwicklungsprojekte, die auf die spezifischen Bedingungen vor Ort Rücksicht nehmen wollen;
 - Aus Aktionsforschung entstandene Fallstudien erläutern in Ergänzung zu einer auf generalisierende Aussagen gerichteten Perspektive die Mikrostruktur komplexer praktischer Probleme und zwar in einer Sprache, die in den Kategorien und Sichtweisen von PraktikerInnen wurzelt. So haben wir versucht, durch die Re-Analyse von Aktionsforschungsfallstudien die «Mikropolitik von Schulentwicklung» zu verstehen (vgl. ALTRICHTER/POSCH, in Vorbereitung).
 - Diese Fälle von komplexen praktischen Problemen können zudem wichtige Unterlagen für die Ausbildung darstellen, an denen künftige LehrerInnen die Dilemmata ihrer Berufes erkunden können.

Meiner Erfahrung nach wird die Diskussion, ob eine Forschungsrichtung nun wissenschaftlich zu nennen wäre oder nicht, in deutschsprachigen Ländern (im Vergleich zum angloamerikanischen Sprachraum) besonders heissblütig und mit Vorliebe auf einer abstrakten Ebene geführt. In einem Vergleich der Entwicklung der Aktionsforschung in den deutschsprachigen Ländern und in England haben wir argumentiert, dass ein Grund für die erfolgreichere Etablierung der Aktionsforschung in England darin gelegen haben mag, dass man dort auf pragmatischen Erfolgen konkreter Entwicklungsprojekte aufbauen konnte, bevor man sich in theoretischen Scharmützeln erging (vgl. ALTRICHTER/GSTETTNER, 1993), während dies bei der deutschsprachigen Handlungsforschung offenbar umgekehrt war – und nicht zu ihrem Nutzen.

In den USA hat beispielsweise die erste Teacher Research Conference an der Universität Stanford stattgefunden. Ein anderes Zentrum der amerikanischen Aktionsforschung ist die University of Wisconsin in Madison – beides sehr angesehene «research universities». In Grossbritannien gibt es einige Professoren, die sich als Aktionsforscher verstehen. Ich habe ein Jahr an der australischen Deakin University gearbeitet, deren Deputy vice-chancellor for research Stephen Kemmis war, ein sehr angesehener Aktionsforscher. Vom österreichischen Pendant der DFG, vom Fond zur Förderung wissenschaftlicher Forschung, habe ich innerhalb der letzten vier Jahre die Unterstützung für zwei Aktionsforschungsprojekte bekommen. Was ich damit sagen will: Was als «richtige Forschung» gilt, ist letzten Endes eine wissenschaftspolitische Sache. In unserem Land wurde die Anerkennung von Aktionsforschung nach meiner Einschätzung dadurch gefördert, dass Personen wie Peter Posch durch konsequente Arbeit mit LehrerInnen zeigten, dass eine praktisch sinnvolle und reflektierte Entwicklung durch diesen Ansatz möglich ist. Über diese Leistungen der Aktionsforschungsprojekte, die offensichtlich sind für jene, die sehen wollen, kann man schwerlich fortgesetzt hinweggehen.

Aus den in der Aktionsforschung verwendeten Methoden und aus der Tatsache, dass sie von «nebenberuflichen Forschern» betrieben wird, kann man nicht schlüssig auf ihre «wissenschaftliche Qualität» schliessen – aber auch nicht auf das Gegenteil. Ich bin dafür, dass die Ergebnisse von Aktionsforschungsprojekten in gleicher Weise wie Produkte anderer Forschungsrichtungen in Qualitätsprüfungsprozeduren (z. B. mit Hilfe der Gütekriterien der Forschung) und in der kritischen Diskussion der interessierten (wissenschaftlichen und professionellen) Öffentlichkeit daraufhin geprüft, ob sie reflektiert und sauber gewonnen wurden und ob sie Anregung für weitere Forschung und weiteres praktisches Handeln bieten.

4. Aktionsforschung und Lehrergrundausbildung

Die Domäne der englischen Aktionsforscher waren schulische Entwicklungsprojekte sowie die Lehrerfortbildung, die häufig in Form von «award-bearing courses» von engagierten, entwicklungs- und aufstiegswilligen LehrerInnen frequentiert wurde (vgl. NIAS & GROUNDWATER-SMITH, 1988). Erst später hat es Versuche gegeben, das Konzept auch in der Lehrergrundausbildung als Orientierung für Ausbildungs Bemühungen zu nehmen (ROBOTTOM, 1986; McTAGGART et al., 1990). Diese stehen heute zudem in einer ideellen und persönlichen Verbindung zu manchen Ansätzen einer «reflective teacher education» (z. B. ZEICHNER, 1992).

Wenn die Überlegungen von STENHOUSE, SCHÖN und ELLIOTT etwas für sich haben, dann müsste Lehrerbildung als forschende Entwicklung von Praxis geschehen und die Fähigkeit der LehrerInnen dazu fördern. Umgekehrt müsste Lehrerbildung gleichzeitig auch praktische (d. h. durch Handlungspraxis und deren Reflexion vorangetriebene) Entwicklung von Theorien sein. Wir haben zuerst 1986/87 im Projekt «Forschendes Lernen in der Lehrerausbildung» versucht, Wege einer aktionsforschungsorientierten Lehrergrundausbildung zu erkunden (vgl. ALTRICHTER, 1988; ALTRICHTER et al., 1989). Aus diesem Projekt möchte ich nun einige Erfahrungen und Vorschläge für die Gestaltung von Lehrerbildung zur Diskussion stellen (vgl. ALTRICHTER, 1993a; 1990b für eine ausführlichere Argumentation).

4.1 Qualifikation der Lehrenden

Gerade für Lehrerbildner scheint SCHÖNs Bild der «Forschung im Kontext der Praxis» in ganz besonderer Weise zuzutreffen. Die Tätigkeit als Lehrerbildner erfordert nun einmal:

- den eigenen Unterricht in tiefergehender Weise zu reflektieren,
- seine Position formuliert zu haben und zu ihr zu stehen,
- bereit und fähig zu sein, Erfahrungen mitzuteilen,

- und gleichzeitig auch bereit zu sein, Bereiche des Unterrichtens in Zweifel zu ziehen sowie (gedankliche und reale) Alternativen zuzulassen.

Die Auseinandersetzung mit dem eigenen Unterricht über einen längeren Zeitraum hinweg und die Entwicklung der Fähigkeit der verbalen Aufbereitung eigener Erfahrung sind wichtige Kompetenzen für die Arbeit mit Studenten. Eine fragende Einstellung dem eigenen Unterricht gegenüber macht es leichter, Studierenden den Sinn von Unterrichtsbeobachtungen und Nachbereitungen in glaubhafter Weise nahezubringen und es zuzulassen, dass Studenten Alternativen erproben. Die eigene Erfahrung mit Beobachtung, Interviews, schriftlicher Reflexion usw. erlaubt es Praxislehrern, vielfältige praxisbezogene Hilfen zu geben.

Eine «forschende Lehrerbildung» beginnt bei «forschender Lehrerbildnerbildung». Dieses Prinzip versuchten wir im Projekt «Forschendes Lernen in der Lehrerausbildung» folgendermassen zu verwirklichen: Der erste Schritt bestand darin, dass alle Lehrenden im Lehrerausbildungsprogramm (nämlich die LehrerInnen höherer Schulen, die als BetreuungslehrerInnen StudentInnen im Schulpraktikum betreuen, und die HochschullehrerInnen, die die begleitenden fachdidaktischen und pädagogischen Lehrveranstaltungen leiten) selbst an der Weiterentwicklung ihrer Kompetenz als «reflektierende PraktikerInnen» arbeiteten. Während eines Semesters sollten alle Teilnehmer einen selbstgewählten, für sie bedeutsamen Aspekt ihres Unterrichts untersuchen und weiterentwickeln. Die Teilnehmer dokumentierten ihre Erfahrungen und Ergebnisse in Fallstudien. Diese wurden schliesslich in den ersten beiden Tagen eines Sommerseminars von allen Projektteilnehmern gelesen, auf gemeinsame und widersprechende Resultate untersucht und in ihrer Bedeutung für die Lehrerausbildung diskutiert. Erst auf der Grundlage dieser Erfahrungen wurde dann eine Neuplanung der Kernlehrveranstaltungen des Schulpraktikums erstellt, an der alle Projektteilnehmer mitwirkten. (In der zweiten Phase wurden diese Planungsergebnisse im Schulpraktikum realisiert. In der dritten Phase erfolgte sodann die Auswertung der Projekterfahrungen, bei der ebenfalls im wesentlichen alle Teilnehmer mitwirkten.)

Einige Erfahrungen dieser ersten Projektphase waren:

- Die Erforschung eigenen Unterrichts war für den Grossteil der TeilnehmerInnen eine ungewohnte, anstrengende, jedoch letztlich bereichernde Erfahrung. Nachdem zu Beginn des Projekts viele BetreuungslehrerInnen dem Konzept freundlich-reserviert (was STENHOUSE ja als für Lehrer charakteristische «pragmatische Skepsis» beschrieben hat) gegenübergestanden waren, nahmen im Laufe der eigenen Forschungserfahrung das Interesse und der Einsatz zu. Häufig wurde berichtet, dass die kollegialen Gespräche in den Dreiergruppen (die wir als fixe Gruppen der «kollegialen Supervision» für die gesamte Projektdauer eingerichtet hatten) als besonders befriedigend empfunden worden waren – als eine Gelegenheit zur berufsbezogenen Auseinandersetzung, die im Schulalltag normalerweise sehr selten sei.
- Trotz des knappen Zeitraumes für die erste Projektphase gelang es 17 der 18 Betreuungs- und HochschullehrerInnen, ihre Fallstudie über eigenen Unterricht fertig- und zur Diskussion zu stellen. Diese Fallstudien wurden in der Zwischenzeit in einem kleinen Band (vgl. ALTRICHTER et al., 1989) veröffentlicht. Aus den Projektteilnehmern ist eine Gruppe von LehrerInnen hervorgegangen, die allein oder gemeinsam mit uns eine Reihe von Lehrerfortbildungsveranstaltungen durchgeführt hat. Die vermehrte Bereitschaft, seine eigenen Erfahrungen in Fallstudien und in der Lehrerfortbildung zur Diskussion zu stellen, sehe ich als Hinweise auf die Weiterentwicklung von professioneller Kompetenz und Selbstbewusstsein.

4.2 Das Schulpraktikum als Kern einer praxisorientierten Lehrerbildung

Gegenwärtig ist das Schulpraktikum üblicherweise ein Anhängsel der Universitätslehrveranstaltungen. SCHÖNs Vorstellungen implizieren eine radikale Veränderung der verhältnismässigen Bedeutung und der zeitlichen Sequenz von Praktika und wissensvermittelnden Lehrveranstaltungen (vgl. SCHÖN, 1987; ALTRICHTER, 1990b). Das Schulpraktikum ist Kern und Angelpunkt einer praxis-

orientierten Lehrerbildung. Es ist der Ort, an dem die Fähigkeit zur «Forschung im Kontext der Praxis» erworben werden kann. Es ist der Ort, an dem man die Auswirkungen seiner Handlungen und Vorstellungen erfahren kann und an dem aus Erfahrungen gelernt werden kann. Es ist der Ort, an dem neue Fragen entstehen, der Ort, an dem man seine Vorstellungen entwickelt, an dem Theorie (seien es die eigenen Vorstellungen oder jene Theorien, die man irgendwo gelernt hat) manchmal schmerzvoll mit Praxis verbunden werden muss.

Versuche der Aufwertung des Schulpraktikums stehen vor drei Problemen:

- Diese Rollenverteilung widerspricht der bisherigen Hierarchie zwischen Fachwissenschaft, Pädagogik, Fachdidaktik und Schulpraxis, die ja auch institutionell (z. B. durch verschiedene Entlohnung) gestützt wird.
- Zweitens stehen die Vertreter der sogenannten «Theorie» und jener der «Praxis» einander in Sachen Lehrerbildung nur zu oft mit Misstrauen gegenüber. Universitätslehrer glauben, dass Praktiker die Studenten ohnehin nur mit irgendwelchen unreflektierten Bauernregeln im Sinne von HERBARTs «50jährigem Schlendrian» vollzustopfen versuchen. Auf der anderen Seite meinen auch Praktiker oft, dass ohnehin die meisten Uni-Leute haltlose Theoretiker ohne jede Verbindung zur Realität, deswegen aber nicht weniger eingebildet, wären.

Sie alle kennen die Floskel «Jetzt vergessen Sie einmal alles, was Sie an der Uni gelernt haben, denn in der Praxis gelten ganz andere Regeln», mit der manche erfahrene Praktiker Lehramtsstudenten und junge Berufskollegen auf den Boden der Realität zu holen versuchen. Umgekehrt ist es oft nicht anders: Wenn sich ein erfahrener Lehrer weiterzustudieren entschliesst (oder manchmal auch: in einen Lehrerfortbildungskurs geht), so zählt sein beruflich erworbenes Wissen üblicherweise nichts: «Jetzt vergessen Sie einmal alles, was Sie in der Praxis gelernt haben, denn an der Uni gelten ganz andere Regeln», scheint hier die Willkommenslösung zu lauten. Ist «Wissensvernichtung» die Eintrittskarte in den jeweils anderen Bereich?

Diese wechselseitige Haltung ist ein äusserst effektives Mittel zur Verwirrung von Studenten. Sie führt dazu, dass Studenten ihre wirklichen Gedanken bei sich behalten, weniger bereit sind, sich tiefergehenden Gesprächen auszusetzen, in denen sie ihre Vorstellungen überprüfen könnten, weniger bereit sind, sich auf Erfahrungen einzulassen. Kurz gesagt: Sie führt dazu, dass Studentinnen und Studenten Situationen meiden, in denen sie «eigene Handlungen, Erfahrungen und Anschauungen» reflektieren könnten. Solange Lehrerbildung nicht als gemeinsame Aufgabe von Schulpraktikern und Universitätslehrenden zur Weiterentwicklung des Bildungswesens und des Berufes angesehen wird, so lange wird sie ihr Ziel verfehlen.

Ich glaube, dass es uns im Projekt «Forschendes Lernen in der Lehrerbildung» gelungen ist, diese Situation ein Stück weit zu verändern. Und ich glaube, dass eine solche Entwicklung weniger durch Einsichten oder moralische Belehrung möglich wurde als durch die Erfahrung der Zusammenarbeit von Betreuungs- und HochschullehrerInnen in der ersten («Fortbildungs-»)Phase des Projekts. Den anderen beim Handeln sehen zu können, zu sehen, dass er oder sie sich Gedanken macht, durchaus verantwortlich ist und etwas kann, auch wenn schon nicht jeder Versuch gleich ein glänzender Erfolg ist, führte einesteils dazu, dass beide Gruppen mehr Vertrauen in die Qualität der Tätigkeit der jeweils anderen haben konnten. Dies ist ja eine Voraussetzung dafür, dass die Gruppen zusammenarbeiten und einander ergänzen, nicht immer wieder «nachlehren», was die anderen wahrscheinlich «falsch» gemacht haben, und auch dafür dass Betreuungslehrern verantwortlichere Aufgaben in der Lehrerbildung übertragen werden. Diese Entwicklung führte anderenteils dazu, dass das professionelle Selbstbewusstsein beider Gruppen gestärkt wurde – was ja eine weitere Voraussetzung für eine echte Zusammenarbeit darstellt.

- Integration und Aufeinanderbezug erfordern schliesslich einen erhöhten Aufwand an gemeinsamer Planung und Abstimmung. Aus den Erfahrungen unseres relativ beschränkten Projektes würde ich empfehlen, zunächst einige herausgehobene, besonders bedeutungsvolle, auf die Schulpraxis bezogene Einheiten der besonders intensiven Zusammenarbeit zu definieren – einen Lehrveranstaltungsverbund mit den wichtigsten fachdidaktischen, pädagogischen und prakti-

kumsbetreuenden Lehrveranstaltungen und einer möglichst kleinen Zahl von Lehrenden, die zu inhaltlicher Koordination untereinander und mit dem Schulpraktikum bereit sind.

Noch ungewohnter ist die von SCHÖN vorgeschlagene zeitliche Sequenzierung: Praktika sind keine Draufgabe, nachdem man gelernt hat, wie's gemacht wird, sondern sie stehen auch vor den wissensorientierten Lehrveranstaltungen. Das zunächst verblüffende Ergebnis eines Studienversuches an der Pädagogischen Akademie der Diözese Linz scheint SCHÖN recht zu geben: Eine Gruppe von LehrerstudentInnen begannen ihr Studium sofort in der ersten Woche des ersten Semesters mit Unterrichtsversuchen. Sie zeigten weniger Scheu vor dem eigenen Unterrichten als Studenten, die ihre ersten Unterrichtsversuche nach einer längeren Vorbereitung durch Fachwissenschaft und Pädagogik durchführen sollten, und waren auch bei der Reflexion ihrer Handlungserfahrung nicht zögernder oder weniger tiefgehend (FARTACEK, 1988).

Nach meiner Anschauung sollten Praktika das gesamte Studium begleiten. Im Zweifelsfall sollten Praktikumsphasen eher «lang und dünn» statt «kurz und dick» gestaltet werden, wie es Ian ROBOTOM (1986) höchst treffend ausdrückt. An österreichischen Universitäten erlauben die Studienordnungen gegenwärtig nur Praktika vom Typ «kurz und dünn». Im Vergleich zur derzeitigen österreichischen Situation müsste auch eine Diversifizierung praktischer Erfahrungsmöglichkeiten stattfinden, um die Fähigkeit, mit Ambiguität in flexibler und situationsspezifischer Weise umzugehen, weiterzuentwickeln (LORTIE, 1975, 230). Schulpraktika in verschiedenen Schulen und die Erhöhung der Zahl und Unterschiedlichkeit der BetreuungslehrerInnen könnten strategische Konsequenzen sein. Ausserdem sollten Studierende häufiger komplexe berufliche Aufgaben (d. h. nicht bloss schriftliche Seminararbeiten) in gut begleiteten Gruppenleistungen bearbeiten (wie das z. B. in der Medizin üblicher ist), um positive Erfahrung in nicht-individualistischen Situationen zu machen und entsprechende Kompetenzen zu erwerben.

Die hier befürwortete «Praxisbezogenheit» ist kein Plädoyer für intellektuelle Bescheidenheit und Segregation. Einerseits sollten die strenge Auswertung der eigenen Beobachtung und Erfahrung, die kritische Analyse früherer Erfahrung (z. B. durch die Analyse von Autobiographien und Stundenvideos), die Anregung, die Logik hinter den eigenen Entscheidungen zu erklären und zu untersuchen, sowie die Erforschung und Entwicklung eigener Praxis Gelegenheit bieten, akademisch geschätzte Kompetenzen zu erwerben.

Auch ist Aktionsforschung nicht atheoretisch, wie ihr gelegentlich vorgeworfen wird. Meiner Erfahrung nach bekommen viele LehrerInnen, die in Aktionsforschungsprojekten mitarbeiten, nach einiger Zeit einen «thirst for theories» (LEGUTKE, 1992, 12). Sie fragen nach Buchempfehlungen, aber sie interessieren sich auch dann noch nicht für alle Theorien und jedes Buch, sondern für solche, die sich auf Fragen beziehen lassen, die bei der Reflexion ihrer eigenen Tätigkeit und bei den Treffen der ForscherInnen entstehen. Damit dieser «Theoriedurst» auch bei Lehramtsstudierenden entsteht, müssen BetreuungslehrerInnen sensibel für die inmitten der komplexen Erfahrung entstehenden Fragen der Studierenden sein, die ja oft im Trubel der «nächsten tausend Fragen» vergessen oder verdrängt werden. BetreuungslehrerInnen könnten einen Teil ihrer Aufgabe darin sehen, StudentInnen zu ermutigen, einzelnen, «strategisch wichtigen» Fragen in Aktion (Willst du die Idee X einmal in dieser Klasse ausprobieren?) und Reflexion weiter nachzugehen (Welches Feedback brauchst du in dieser Situation? Hast du Lust Kollegin Y einmal zu besuchen, die eine Alternative zu deiner Idee X auf interessante Weise verwirklicht? Im Buch Z habe ich einige Überlegungen zu der Frage, die dich beschäftigt gefunden. Soll ich dir's borgen?). Traditionellere wissensorientierte Lehrveranstaltungen, das Referieren, Studieren und Diskutieren von «wissenschaftlicher Theorien», haben dabei eine zuarbeitende – im Sinne von Fragen aufwerfende, Kategorien anbietende, Alternativen zur Erprobung vorlegende – und eine aufarbeitende Funktion für reflektierende Schulpraktika.

Die Betonung des reflektierenden Charakters der Lehrertätigkeit könnte dazu verführen, die Bedeutung von Routinisierung und von Trainingsveranstaltungen in der Lehrerbildung zu

unterschätzen. SCHÖN hat drei typische Organisationsformen von professioneller Handlung unterschieden, und alle drei sollten auch in der Lehrerbildung ihren Platz haben:

- Für SCHÖN ruht reflektierende Handlung auf einer Basis von «Knowledge in action». Auch Lehrerbildung sollte den Aufbau von Routinen für die Standardsituationen pädagogischer Praxis fördern (z. B. Erlernen von «internen Stopp-Befehlen» in Konfliktsituationen, KOUNINS Klassenmanagementstrategien, rhetorische Techniken, einige Regeln der Prozess-Produkt-Forschung usw.). Hier haben Lehrverhaltenstrainings u. ä. ihren Sinn. Doch auch hier sollte versucht werden, sie in einen engen Zusammenhang mit den in den Schulpraktika entstehenden Fragen der Studierenden zu bringen, statt sie als Vorbereitung für die Stunde X zu verabreichen. Auch sollten Studierende die Gelegenheit haben, derartige Fertigkeiten wieder in Praxis-situationen unter Coaching von BetreuungslehrerInnen zu erproben und weiterzuentwickeln, um sich persönliche Kategorien für die spezifischen Voraussetzungen und Einsatzbedingungen dieser Skills zu erwerben.
- SCHÖN bezeichnet die distanzierte Reflexion, das Nachdenken über Praxis «am grünen Tisch» und ihre Aufbereitung in sprachlicher Form, als «reflection on action». Auch diese Fähigkeit ist für professionelle PraktikerInnen wichtig, weil durch solche distanzierte Reflexion das Hintergrundwissen der Handlung eher analysierbar und reorganisierbar wird (z. B. für das Durchbrechen eingespielter Muster) und kommunikativ mitteilbar wird (z. B. für KollegInnen, Berufseinsteiger, Klienten). Coaching-Beziehung von Studierenden und BetreuungslehrerInnen, das Lernen aus Feedback, das Nachdenken über Daten und Erfahrungen, die Bewusstmachung des eigenen Hintergrundwissens, Metakommunikation usw. beruhen auf distanzierter Reflexion. Auch Lehrerbildung sollte in diesem Sinne die Fähigkeit zur distanzierteren Reflexion und zu Aufbereitung und Mitteilen professionellen Wissens fördern.
- Lehrerbildung muss sich jedoch bewusst sein, dass die beiden oben genannten Handlungstypen für professionelles Handeln in komplexen Situationen eben nicht ausreichen: Jemand, der perfekt Routinen ablaufen lassen kann, dies allerdings in Situationen, in denen sie nicht «passen», wird ebenso wenig als professionelle/r PraktikerIn bezeichnet werden wie jemand, der eine Situation nach der Tat zwar gut erklären kann, in der Tat jedoch häufig «Knoten», Missverständnisse, unbefriedigende Situationen, Konflikte usw. produziert. Den Kern der Kompetenz macht die Fähigkeit zur «Reflexion in der Handlung» aus, die Fähigkeit, durch handlungsbegleitende Reflexion mit den komplexen Situationen der Schulpraxis umzugehen. Diese Fähigkeit wird letztlich durch reflektierendes Tun erworben. Die verschiedenen Massnahmen einer forschenden Lehrerbildung, wie Coaching, Anregung zu Reflexion und Forschung, sollen den Aufbau von Kategorien und Kriterien jenes «feel for the situation» (SCHÖN, 1987), an dem sich die handlungsbegleitende Reflexion orientiert, unterstützen.

4.3 Eine aktive, forschende und entwickelnde Haltung von Lehrerstudierenden und -studenten

Nach den Erfahrungen unserer Selbstfortbildung hatte die Projektgruppe «Forschendes Lernen in der Lehrerbildung» die These formuliert, dass die «Haltung eines reflektierenden Praktikers», eben eine aktive, forschende und entwickelnde Haltung gegenüber den ersten Unterrichtserfahrungen, auch eine sinnvolle Orientierung für Studenten im Schulpraktikum abgeben könnte. Die Studierenden sollten dabei unterstützt werden, «Entwicklungsaufgaben» für ihre berufliche Kompetenz zu identifizieren, sie durch praktische Tätigkeit und deren Reflexion zu bearbeiten und die Zwischenergebnisse in einer kollegialen Diskussion zu erproben. Im Projekt «Forschendes Lernen in der Lehrerbildung» haben die Lehrerinnen und Lehrer eine Reihe von kleinen Strategien entwickelt, durch die sie versuchten, StudentInnen von Anfang an und immer wieder in eine aktive und entwickelnde Position zu bringen, z. B.:

- Die StudentInnen erhielten in einer Sitzung an der Universität die Gelegenheit, sich auf die erste Begegnung mit dem/der Betreuungslehrer/in vorzubereiten, dadurch die Situation von sich aus aktiv zu gestalten und ihn/sie in Hinblick auf ihre Interessen zu interviewen.
- Studenten wurden angeregt, gleichzeitig mit ihren Unterrichtsvorbereitungen auch Beobachtungsschwerpunkte zu formulieren, zu denen sie selbst Rückmeldung von ihren KollegInnen und BetreuungslehrerInnen wünschten. Dadurch wird die Rückmeldung fokussiert und den Problemen entgegengearbeitet, die sich aus unerwarteten Rückmeldungen zu relativ zufällig ausgewählten Aspekten ergeben («Türmcheneffekt»; GRELL/GRELL, 1979, 284).
- Studierende verfassten ihre Praxisarbeiten zu selbst gewählten «Entwicklungsschwerpunkten»: Durch Beobachtung anderer LehrerInnen, durch Interviews mit SchülerInnen usw. versuchten sie die in den «Entwicklungsschwerpunkten» thematisierte Situation besser zu verstehen; durch Unterrichtsversuche versuchten sie ihre Kompetenz weiterzuentwickeln, in diesen Situationen konstruktiv zu handeln; die Rückmeldungen zu ihrer Unterrichtspraxis durch BetreuungslehrerIn und Mitstudierende wurde wieder auf ihre «praktische Theorie» bezogen.

Es wird gefördert, dass Studierende Diplomarbeiten zu «praktischen Themen» verfassen und sich dabei auf Unterrichtsversuche und deren Reflexion stützen. Auch gibt es die Möglichkeit, Teile der schriftlichen Diplomprüfung durch «Vertiefungsarbeiten» zu ersetzen, d. h. praxis-reflektierende Mini-Projekte zu Themen, die oft aus schulpraktischen Erfahrungen entstanden sind.

Noch weiter geht folgende Gestaltungsidee der Pädagogischen Akademie der Diözese Linz, die viele der eben genannten Aspekte vereinigt: «Wir haben z. B. für das geblockte Tagespraktikum des 6. Semesters (eine Woche) erreicht, dass interessierte Studenten Arbeitsvorhaben, Interessen, Probleme für ihre Praxis konkret formulieren können, diese Informationen an Praxislehrer verschickt werden und sich Praxislehrer zu diesen Themen/Inhalten (viele erziehungswissenschaftliche und psychologische Fragestellungen) melden, weil sie das auch interessiert (und nicht, weil sie glauben, dort ganz Bestimmtes den Studenten beibringen zu müssen oder da besonders kompetent sein zu müssen). Trotz sehr ungünstigen Timings machten ein Drittel der Studenten davon Gebrauch, und es meldeten sich auch genügend Praxislehrer dazu (zu manchen Themen fünf)» (FARTACEK, 1991).

Durch welche praktischen Interventionen kann man StudentInnen anregen, ihre Voreinstellungen der Praxis gegenüber zu reflektieren und ihre Handlungen weiterzuentwickeln? Was ich anderswo als Qualitätsmerkmale von Aktionsforschung bezeichnet wurde, gibt Hinweise auf mögliche Interventionen:

- Konfrontation von Informationen aus verschiedenen Perspektiven: beispielsweise können Studenten angeregt werden, zusätzlich die Sichtweise von Schülern oder einer «dritten» Person (z. B. eines Studienkollegen) zu erheben, die sie mit ihrer eigenen Einschätzung der Situation vergleichen. Diskrepanzen zwischen verschiedenen Sichtweisen sind oft sehr potente Ansatzpunkte für die Weiterentwicklung.
- Enge Verbindung von Reflexion und Aktion: Studierende können angeregt werden, immer wieder die praktischen Konsequenzen ihrer Vermutungen und Überzeugungen explizit zu formulieren, so dass etwaige Diskrepanzen zwischen Realität und «Ideologie» deutlicher sichtbar werden. Umgekehrt macht es auch Sinn, sich jene «praktischen Theorien», die hinter realisierten Handlungen stehen, bewusst zu machen und zu überprüfen, ob sie mit den sonstigen Erfahrungen und Überzeugungen vereinbar sind.
- Reflexion und Weiterentwicklung pädagogischer Wertvorstellungen: Studenten können angeregt werden, sich Fragen wie die folgenden zu stellen: Was sind die Implikationen meiner tatsächlich realisierten Handlungen in Hinblick auf meine pädagogischen Zielsetzungen? Muss ich aufgrund meiner Handlungserfahrung meine pädagogischen Wertvorstellungen weiterentwickeln, oder verlangen umgekehrt meine pädagogischen Wertvorstellungen veränderte Handlungen? In welchem Zusammenhang stehen meine pädagogischen Zielsetzungen und meine

realisierten Handlungen zum Unternehmenszweck, der allgemeinen Bildungs- und Lehraufgabe der Schule?

- Nebenwirkungen: Gerade wenn Handlungen einmal in Hinblick auf das, was man sich vorgenommen hatte, gut geklappt haben, kann die Frage nach den Nebenwirkungen der eigenen Handlungen gestellt werden.
- Einbringen individueller Einsichten in eine professionelle Diskussion: Dieser letzte Punkt mag hochtrabend klingen, erscheint aber für die Weiterentwicklung des Lehrberufs besonders wichtig. Lehrer gehören einem Berufsstand an, der sein Wissen notorisch geringgeschätzt und als höchstens privaten Interesses würdig erachtet. Die Professionalitätsforschung lehrt, dass dies nicht gut für Selbstbewusstsein und Qualität des Berufes ist.

Im Projekt «Forschendes Lernen in der Lehrerbildung» haben wir eine abschliessende Mini-conference organisiert, bei der die Studierenden ihre Arbeiten den PraxislehrerInnen und UniversitätslehrerInnen vorstellten. Obwohl wir an dieses halbtägige Treffen zuerst mit gemischten Gefühlen herangegangen sind, wurde es sehr positiv aufgenommen. Interessant war dabei, dass einzelne Anregungen und Überlegungen, die von den «Anfängern» formuliert worden waren, von den erfahrenen Praxislehrern aufgenommen und selbst erprobt wurden. So hat beispielsweise ein Praxislehrer eine von zwei Studentinnen entwickelte Liste von Aktivierungsfloskeln im Englischunterricht (die ihnen bei ihren ersten Unterrichtsversuchen helfen sollten) zur Selbstkontrolle des eigenen Unterrichts verwendet und dabei erfahren, dass sich sein Repertoire im Laufe der Berufstätigkeit auf einige wenige Möglichkeiten eingeschränkt hatte.

4.4 Entwicklung einer Kultur der Besprechungsstunde

Hermann WILHELMER (1989), einer der mitarbeitenden Schulpraktiker im Projekt «Forschendes Lernen in der Lehrerbildung», hat die Entwicklung einer Ethik und Kultur der Besprechungsstunde gefordert, um der herausgehobenen Bedeutung des Schulpraktikums gerecht zu werden. Er ist bei seinen Überlegungen von den Erfahrungen in den sogenannten Dreiergruppen ausgegangen, die während des genannten Projekts aus LehrerInnen der gleichen oder möglichst benachbarten Schule geformt worden waren. Wilhelmer meint nun, dass die Arbeit in den Dreiergruppen auch die orientierende Idee für eine solche Kultur der Besprechungsstunde liefern könnte: die StudentInnen sind künftige Mitglieder des Berufes. Lehrerbildung selbst ist die gemeinsame Arbeit (von Studenten, Schulpraxis und Ausbildungsinstitution) an der Weiterentwicklung des Berufs und an der Qualität des Lernens in der Schule. Besprechungsstunden sind eine Gelegenheit, ein Kultur der kollegialen Reflexion und Weiterentwicklung aufzubauen, die Empathie, Unterstützung und kritische Rückmeldung verbindet (vgl. die «kritischen Freunde» bei ELLIOTT, 1991). PraxislehrerInnen sind Coaches der Entwicklung künftiger Berufsmittglieder (vgl. SCHÖN, 1987). Die Teams von BetreuungslehrerIn und Studierenden sind Übungsgelegenheiten und Bausteine für professionelle Gemeinschaften, die den Rückhalt für eine selbstbewusste Berufsgruppe der «LehrerInnen» und das Forum ihres Weiterlernens bilden sollen.

Damit diese Idee glaubhaft wird, muss sie sich in vielen kleinen Symbolen im Schulpraktikum ausdrücken: dafür sorgen, dass auch andere Kollegiumsmitglieder die Studierenden kennenlernen und als Kollegen behandeln; den Zutritt zum Konferenzzimmer und zum Kaffee ermöglichen, statt sie im Flur warten lassen; LehrerstudentInnen an Konferenzen teilnehmen lassen usw. Sie muss sich aber auch darin ausdrücken, dass PraxislehrerInnen und LehrveranstaltungsleiterInnen immer wieder selbst als «reflektierende Praktiker» und als an Weiterlernen interessierte Personen erlebbar werden:

- Beispielsweise haben wir im genannten Projekt einen überraschenden Erfolg mit der folgenden einfachen Idee erzielt: die BetreuungslehrerInnen gaben am Beginn des Schulpraktikums die Kopie einer Fallstudie über eigenen Unterricht (vgl. die Beispiele in ALTRICHTER et al., 1989) an die StudentInnen ab. Diese wurde dann in einer Besprechungsstunde diskutiert. Damit stellten die LehrerInnen ihren eigenen Unterricht zur Diskussion, was von vielen Studierenden in der

Evaluation als überraschende und positive Erfahrung herausgehoben wurde. Auch manchen PraxislehrerInnen scheint es ähnlich gegangen zu sein; so schrieb eine in der Evaluation: «Jeder Betreuungslehrer sollte wenigstens einmal eine Studie über seinen Unterricht verfassen. Die Gespräche mit meinen Studenten über meinen Unterricht wurden um vieles intensiver, da ich ganz Konkretes und Fundiertes aus meiner persönlichen Erfahrung einbringen konnte.»

- PraxislehrerInnen können das Schulpraktikum und die Besprechungsstunden selbst als Lernchance nutzen. So können PraxislehrerInnen in Hospitationen die Studierenden bitten, nicht irgendwelche, vielleicht der Situation gar nicht so angemessene Beobachtungsaufgaben, die an der Universität vorgegeben wurden, zu erledigen, sondern spezifische Beobachtungen für Fragestellungen durchzuführen, die sie selbst interessieren und ihnen bei der Weiterentwicklung ihres eigenen Unterrichts helfen können. Manche BetreuungslehrerInnen in unserem Projekt haben die Besprechungsstunde auch dazu genutzt, eigene Überlegungen zu wichtigen Bildungsthemen und Alternativen dazu zur Diskussion zu stellen.

4.5 Schülerinnen und Schüler als Experten der Lehrerbildung

In der Fallstudie eines Projektlehrers wurde folgende, zunächst überraschend erscheinende Konsequenz gezogen und überzeugend begründet: Die Schüler sollten als Partner und Experten in die Ausbildung der Studenten einbezogen werden. Studenten sollten ermutigt werden, persönlichen Kontakt mit Schülern aufzunehmen, ihre Rückmeldungen einzuholen und ihre Erfahrungen bei der Unterrichtsplanung aktiv zu suchen. Dies soll auch dazu verhelfen, inmitten des intensiven Kontakts der «berufsmässig» in der Schule tätigen Lehrer und Lehrerstudenten den Unternehmenszweck, nämlich die Bildung der Schüler zu fördern, nicht zu vergessen.

4.6 Bewertung in der Lehrerbildung

Welche Art von Bewertung ist einer solchen Sichtweise von Lehrerbildung angemessen? Wir meinen, dass man Bewertung der Leistungen nicht vollkommen (explizit oder implizit) aus der Lehrerausbildung ausschliessen sollte. In den meisten professionellen Berufen gibt es Punkte, an denen über die Qualität der eigenen Leistung Rechenschaft abgelegt werden muss. Es ist gerade ein Zeichen geringer Professionalität im Lehrberuf, dass Qualität der Leistung ab einem gewissen Zeitpunkt in der Regel nicht mehr nachgefragt wird und dass auch die wenigen Aufstiegspositionen selten nach Leistungsgesichtspunkten vergeben werden.

Ziffernnoten bieten den Vorteil der schnellen Orientierung und sind daher günstig für eine Selektion ohne Ansehung der Person. Dort, wo es jedoch um die qualitative Entwicklung komplexer beruflicher Fähigkeiten geht, bringen sie kaum Vorteile. Eine Bewertung im Sinne professioneller Lehrerbildung müsste nach dem Modell «kritische professionelle Diskussion im Inneren und sozial verantwortliche Rechenschaftslegung nach aussen» gestaltet sein. Praktisch könnte eine solche Diskussion in einer Gruppe stattfinden, an der ein Praxislehrer, ein Universitätslehrer (Fachdidaktiker oder Pädagoge), eine vom Studierenden ausgewählte Person und der Studierende selbst teilnehmen. Ihre Aufgabe wäre, die bisherige Entwicklung des Studenten in Schwerpunkten, über die zuvor Übereinkunft erzielt wurde, kritisch-freundlich zu diskutieren und mögliche weitere Entwicklungsschwerpunkte aufzuzeigen. An Informationen könnten in diese Diskussion eingehen:

- Eine Mappe von Leistungen («portfolio»), die die Reflexion und Aktion bezüglich bestimmter unterrichtlicher Entwicklungsaufgaben dokumentiert und die vom Studenten als repräsentativ für seine Leistungen angesehen werden. Darin könnten z. B. Fallstudien, ein kommentiertes Videoband, eine Veröffentlichung in einer Studentenzeitschrift, Unterrichtsmaterialien und Unterrichtsvorbereitungen usw. aufscheinen.
- Inhaltliche Gutachten von Lehrenden hinsichtlich ihrer Einschätzung der Reflexion und Praxis der Studierenden in bestimmten unterrichtlichen Schwerpunkten.

Dieser Vorschlag versucht die Beurteilungssituation sowohl zu personalisieren als auch zu entpersonalisieren: Er personalisiert sie, weil Urteile sich nicht hinter Noten verstecken können, sondern als persönliche professionelle Einschätzungen, zu denen man auch in einer Diskussion stehen können muss, abgegeben werden. Er entpersonalisiert sie, weil diese persönlichen Einzeleinschätzungen sich erst in einer öffentlichen Diskussion bewähren müssen und durch sie möglicherweise überformt werden.

Dass eine Vermischung zwischen einer hierarchischen Bewertungsrolle und einer kollegialen Zusammenarbeitsrolle stattfindet, ist zwar auf den ersten Blick bedenklich, kommt aber im Berufsleben immer wieder vor. Den Problemen dieser Vermischung kann man unseres Erachtens entgegenarbeiten,

- indem Qualitätsurteile nicht hinter dem Rücken der Betroffenen oder durch Ziffernnoten versteckt formuliert werden, sondern als explizite professionelle Einschätzungen, die man auch in einer Diskussion zu verteidigen bereit ist;
- indem die verschiedenen Rollen thematisiert und aktuell immer wieder deutlich gemacht wird, welche Art von Gespräch gerade stattfindet (vgl. dazu die Unterscheidung von WANZENRIED, 1990, 397f.).

Jährlich Rechenschaft zu legen und sich möglicher Kritik zu stellen, ist wahrscheinlich meistens mit Anspannung und einer gewissen Angst verbunden. Dennoch meine ich, dass es eine Aufgabe von professionellen LehrerInnen wäre, den direkt betroffenen Klienten und der weiteren Gesellschaft Rechenschaft zu legen, und dass Lehrerausbildung auch darauf vorzubereiten hätte. Daher sollten solche Situationen nicht vermieden werden, sondern versucht werden, sie überlegt als Modelle konstruktiver Rechenschaftslegung zu gestalten. Wichtige Vorbedingungen derartiger konstruktiver Rechenschaftslegung sind unserer Meinung nach die beiden, schon genannten Merkmale:

- Transparente Situationen der Rechenschaftslegung mit persönlich zu verantwortenden qualitativen Stellungnahmen,
- Studenten dabei unterstützen, schon vor der Rechenschaftslegungssituation Selbstbewusstsein aufzubauen und Material über eigene Leistungen präsent zu haben (z. B. durch die in den oben erwähnten Mappen gesammelten Leistungen).

4.7 Vorbereitung auf Lehrerfortbildung

Wie in anderen Berufen wird das Konzept der «Einmal-Qualifikation für einen Lebensberuf» auch für die Unterrichtstätigkeit obsolet. Damit tritt einesteils die Bedeutung der Berufsgestaltung und der innerschulischen Arbeitsstrukturen (vgl. Kap. 5) in den Blick, andererseits auch jene der Lehrerfort- und -weiterbildung. Meiner Meinung nach sollte schon in der Lehrergrundausbildung eine Vorbereitung auf Weiterbildung erfolgen. Ich nenne einige mögliche Massnahmen:

- Teilnahme von LehrerInnen an Universitätsveranstaltungen: Wir laden eine beschränkte Anzahl von LehrerInnen durch eine gemeinsame Ausschreibung mit regionalen Lehrerfortbildungsinstitution zu universitären Lehrveranstaltungen ein, die die Zusammenarbeit mit interessanten VeranstaltungsleiterInnen erlauben. Besonders geeignet erscheinen dazu Wochenworkshops zu «pädagogischen Themen», bei denen es keine «one best solution» gibt, so dass «Erfahrene und Neulinge» sinnvoll zusammenarbeiten können. Wir bieten in Innsbruck trainingsorientierte Workshops zu «Kommunikation und Konflikt im Unterricht» auf diese Weise an.
- Teilnahme von Studierenden an Fortbildungskursen: Umgekehrt kann ich mir vorstellen, dass Studierende als TeilnehmerInnen bei Weiterbildungskursen der regionalen Fortbildungsinstitution zugelassen werden. Beispielsweise gibt es bei uns – bisher noch nicht realisierte – Überlegungen, Studierenden schon während ihres Studiums den Zugang zu einem Kurs zu eröffnen, mit dem LehrerInnen wirtschaftlicher Fächer berufsbegleitend eine Zusatzausbildung für den Unterricht in EDV erwerben. Die Eingangsvoraussetzungen der TeilnehmerInnen sind in

diesem Bereich ohnehin sehr heterogen, so dass kaum inhaltliche Einwände gegen die Teilnahme von Studierenden bestehen.

- StudentInnen lernen den Zugang zu Innovationen aktiv suchen, indem sie z. B. an Messen, Tagungen usw. teilnehmen, Fachzeitschriften und Tageszeitungen in Hinblick auf innovative Ideen in ihrem Berufsfeld auswerten usw.
- StudentInnen lernen ihre eigene Praxis einem professionellem Feedback aussetzen, indem sie Ergebnisse eigener angewandter Forschung selbst der «Praxis», z. B. durch Information von Institutionen des Praxisfeldes oder durch Publikation in einer Fachzeitschrift, zur Verfügung stellen. Die Studierenden können die erarbeiteten Erkenntnisse an vom Lehrgang, Jahrgang oder der gesamten Bildungsinstitution veranstalteten Tagungen oder Messen potentiellen «Beschäftigten» und erfahrenen Berufskollegen vorstellen und sie zur Diskussion stellen. Ein internes Vorschlagswesen und Qualitätszirkel können Studierenden praktische Erfahrungen mit qualitätssichernden und -entwickelnden Arrangements vermitteln und zusätzlich positive Auswirkungen auf die Lehre der Institution haben.
- Durch die Zusammenarbeit der Lehrerbildungsinstitution mit regionalen Berufsorganisationen (Lehrervereine) könnten diese den StudentInnen als mögliche Basis für ihre Weiterbildung nahegebracht werden.

4.8 Forschung in der Lehrerbildung

Ich habe schon darauf hingewiesen: LehrerInnen neigen dazu, das wissenschaftliche Wissen, das ihnen von Bezugsdisziplinen angeboten wird, für nicht besonders berufsrelevant zu halten. Der Inhalt ihrer eigenen «subjektiven Theorien» ist im allgemeinen ziemlich idiosynkratisch, emotional gefärbt und mit der individuellen Biographie verbunden (vgl. (KELCHTERMANS/VANDENBERGHE, 1994). Viele glauben auch nicht, dass ihre Unterrichtsideen von mehr als privatem Interesse seien. Verglichen mit kasuistischen Traditionen in Medizin und Rechtswissenschaft oder mit körperlichen Modellen in der Ingenieurkunst oder Architektur herrscht in der Lehrerbildung ein Mangel an systematischer Kodifizierung praktischer Erfahrung: «No way has been found to record and crystallize teaching for the benefit of beginners» (LORTIE, 1975, 58). Für praktische Konflikte des Unterrichtens, wie z. B. dem zwischen Individualisierung und Gleichbehandlung, gibt es keine Fälle, an denen sich die Problematik abarbeiten liesse.

Dieser Mangel an anerkanntem beruflichem Wissen hat mindestens zwei gravierende Auswirkungen: Erstens wird man einer Berufsgruppe, die behauptet, kein berufsgruppenspezifisches Wissen zu besitzen, und die ihre Berufsausbildung geringschätzt, nur einen eingeschränkten gesellschaftlichen Status und kaum Autorität bei der gesellschaftlichen Diskussion erzieherischer Fragen zugestehen. Zweitens bringt der Mangel an berufsspezifischem Wissen in einem Beruf, für den das Umgehen mit komplexen, ungewissen Situationen charakteristisch ist, hohe subjektive Kosten mit sich, weil persönliche Zweifel an Effektivität und Wert der Dienstleistung nicht durch Rekurs auf einen «akzeptierten Stand des Wissens und der Praxis» abgefangen werden können. Auch andere Berufe arbeiten unter Ungewissheit, aber in integrierten Professionen können Misserfolg und Schuldgefühle (z. B. Tod eines Patienten bei Medizinern) «professionell geteilt» werden, wenn nur auf dem Niveau professionellen Wissens gearbeitet wurde. Wenige Berufe vereinigen, wie Dan LORTIE (1975, 150) bemerkt hat, so viele intrinsische Bewertungsprobleme mit so geringer kultureller Definition wie der Lehrberuf. Es gibt kein gemeinsam akzeptiertes und geschätztes Berufswissen, das dem Einzelnen Halt in unsicheren Situationen böte.

Für die Weiterentwicklung des Lehrberufes ist es m.E. entscheidend, dass es gelingt, einen Korpus von Berufswissen zu entwickeln, der von den Berufstätigen wie von der Öffentlichkeit als spezifisch und überindividuell wertvoll anerkannt wird. Welche Form dieses Berufswissen haben sollte, ist Gegenstand von Diskussionen, doch deutet vieles darauf hin, dass «fallspezifisches Wissen» von grosser Bedeutung ist (vgl. BROMME, 1992). Wer, wenn nicht die lehrerbildenden Institutionen, könnte zur Entwicklung einer solchen professionellen Wissensbasis eine institutionelle Stütze sein?

Meines Erachtens müsste allein schon aufgrund dieser professionalistischen Argumente die Forschungsfunktion in den Lehrerbildungseinrichtungen verankert sein. Über die üblichen Zielrichtungen hinaus könnten die Forschung in den lehrerbildenden Institutionen und die Diplomarbeiten der Studierenden auch zur Erstellung von gut dokumentierten Fallbeispielen genutzt werden, die dann bei Ausbildungsaufgaben verwendet werden.¹

5. Strukturelle und schulische Bedingungen der Lehreraarbeit

Schliesslich muss man eingestehen, dass Lehrerbildung nicht nur in den Lehrerbildungsinstitutionen geschieht, nicht nur in den Seminaren der Lehrerfortbildung, sondern zu einem Gutteil «danach», «dazwischen», wenn eigene Erfahrung (z. B. solche «alltäglicher Situationen» oder solche bei der Erprobung «neuer Ideen» aus der Lehrerbildung) verarbeitet, in das bestehende berufliche Wissen integriert und für künftige Handlung ausgewertet wird. Daraus ergibt sich die Frage: Wie müssen die schulischen und strukturellen Bedingungen der Berufsausübung gestaltet sein, um Lehrerinnen und Lehrern reflektiertes Handeln in komplexen Situationen zu erlauben, es zu stimulieren und zu stützen?

Bevor ich noch einige abschliessende Überlegungen zu dieser Frage vorlege (vgl. dazu ausführlicher ALTRICHTER, 1994a), möchte ich ihnen eine Geschichte vortragen, die mir eine Junglehrerin in einem Interview mitgeteilt hat: Zweieinhalb Jahren nach dem Unterrichtspraktikum (Referendariat), in denen sie wohl Nachhilfe gab und Sprachkurse durchführte, aufgrund der herrschenden Lehreraarbeitslosigkeit jedoch nicht in einer Schule unterrichtete, wurde ihr eine Stelle angeboten. Eine Kollegin hatte aufgrund von Komplikationen in der Schwangerschaft vorzeitig in Urlaub gehen müssen. Die Stelle sollte sofort angetreten werden. Es stellte sich heraus, dass 39 Schularbeitshefte warteten, die nicht etwa von den erfahrenen FachkollegInnen in kollegialer Solidarität, sondern von der Junglehrerin zu korrigieren waren – rasch, weil Entscheidungsprüfungen und Semesterabschluss rechtzeitig durchgeführt werden sollten. Zwischen der Korrektur der von ihr nicht gestellten Schularbeitsaufgaben, der Vorbereitung laufenden Unterrichts, Entscheidungsprüfungen unter anderem in einer disziplinär schwierigen Klasse usw. sollte die Berufsanfängerin auf sich allein gestellt ihre berufliche Position finden.

Die Geschichte ist in vielem ein relativ extremer Einzelfall, doch meine ich, dass in ihr auch allgemeiner anzutreffende Züge zu finden sind. Einer davon lautet: Viele österreichische Schulen haben kein Bewusstsein und keine Mechanismen zur Pflege und Erhaltung der Qualifikationen der in ihnen arbeitenden Lehrerinnen und Lehrer entwickelt. Dadurch werden sie zu Institutionen des Qualifikationsverschleisses. Zu dieser These bin ich – tröstlicherweise – ex positivo gekommen. Im Rahmen des OECD-Projekts «Teacher Quality» versuchten wir auf der Basis von Dokumentenanalysen, Interviews und Unterrichtsbeobachtungen «dichte Portraits von guten Schulen» zu zeichnen (vgl. ALTRICHTER et al., 1994). Dabei war uns aufgefallen, dass jene Schulen, bei denen verschiedene Bezugsgruppen am stärksten in ihrem positiven Urteil übereinstimmten, eine Volksschule und ein Realgymnasium, sich in auffällig vielfältiger Weise «um ihre MitarbeiterInnen kümmerten»:

- Schon bei der Gewinnung von neuen LehrerInnen, auf die österreichische Schulen unter normalen Umständen wenig Einfluss haben, wurde versucht, durch Erstellen spezieller, dem aktuellen Bedarf der Schule entsprechender Qualifikationsprofile Einfluss zu nehmen (wofür

¹ Die Frage 'Forschung ja oder nein?' ist im übrigen gänzlich unabhängig davon zu sehen, ob Lehrerbildung auf Universitäts- oder Fachhochschulniveau verankert wird. Beispielsweise haben die österreichischen Fachhochschulen nach dem neuen 'Fachhochschulstudien-Gesetz' (BGBl. 126/1993) einen eindeutigen Auftrag zur Forschung und Entwicklung. Der Gesetzgeber hat ein explizites Interesse daran, ein Innovationspotential in den Regionen zu schaffen und die neuen Institutionen eben gerade nicht durch den Rückzug auf innerinstitutionelle Lehre von den Entwicklungen im Praxisfeld abzuschotten.

einer der betroffenen Landesschulräte durchaus Verständnis und Kooperationsbereitschaft zeigte).

- In beiden Schulen gab es Mitarbeiterneueinführung, das Bemühen neue Organisationsmitglieder nicht nur in die organisatorischen Belange, sondern auch in die speziellen Schwerpunktsetzungen des pädagogischen Profils der Schule einzuführen und ihnen Begleitung für ihre erste Zeit als Mitglied eines neuen Lehrkörpers anzubieten.
- In diesen Schulen gab es auch eine abgestimmte «Lehrerfortbildungspolitik» der Schule – Mechanismen, um Personalentwicklung zu fördern, wobei sowohl individuelle Entwicklungsbedürfnisse als auch solche der gesamten Schule berücksichtigt wurden.
- Und schliesslich gab es das, was im OECD-Endbericht schliesslich mit dem schönen, wenn auch etwas exaltierten Begriff als Generalisierung der Schulleitung bezeichnet wurde: In diesen Schulen hatten sich die SchulleiterInnen – offenbar in Ermangelung einer formellen Struktur – jeweils eine informelle Gruppe aufgebaut, mit der sie sich in schulstrategischen Angelegenheiten beraten konnten und die sie stützte. Dadurch wurden aber auch engagierten LehrerInnen neue Herausforderungen geboten; ihre Ideen konnten für die Weiterentwicklung der Schule fruchtbar gemacht werden.

Diese Beispiele mögen fürs erste genügen. Wenn die Expertenforschung recht hat und Unterrichtsexpertise aufgrund längerer persönlicher Erfahrung und deren Reflexion entwickelt wird (vgl. Kap. 2.2), dann ist die Aufmerksamkeit dieser Schulen für die Qualifikationspflege nur folgerichtig. Dann geschieht Lehrerbildung nicht nur in der Ausbildungsstätte während des Studiums, sondern auch am Schulstandort während der Berufstätigkeit. Die gegenwärtigen Aktivitäten der Entwicklung von Einzelschulen sollten diesem Bereich Aufmerksamkeit zollen: Pädagogische und organisatorische Entwicklung von Schulen sollte die schulinterne Pflege von Lehrerqualifikationen fördern. Qualifikationen für schulinternes Coaching müssen entwickelt werden. Zeit für Reflexion und Weiterentwicklung der Tätigkeit muss gesichert werden.

Wenn man Schulentwicklung in Richtung von Qualifikationspflege fordert, so muss man zugeben, dass dies nicht in allen Fällen allzu leicht ist. Die oben zitierte Geschichte mit den 39 Schularbeitsheften ist sicherlich nicht mit der individuellen Schuld eines Direktors zu erklären. Vielmehr scheint es einige Merkmale der Arbeitsorganisation in Schulen und der gesellschaftlichen Fassung der Lehrberufes zu geben, die einen derartigen Umgang mit Lehrerqualifikation sogar nahelegen.

- Schulen zeigen im allgemeinen ein zelluläres Organisationsmuster (LORTIE, 1975, 14ff; MARX & VAN OJEN, 1993, 173ff.), d. h. die Berufstätigen arbeiten über lange Perioden des Arbeitstages als «selbstgenügsame Zellen», von anderen Erwachsenen isoliert. Es gibt eine strenge Arbeitsteilung ohne Spezialisierung, die den Berufstätigen gleichartige, komplexe Aufgaben belässt. Dass keine FachkollegInnen die 39 Schularbeitshefte korrigierten, ist deshalb nicht verwunderlich: Sie sitzen in anderen, aufgabenmässig abgeschlossenen «Zellen». Durch die zellulare Arbeitsorganisation kommt kaum Hilfe von Mitarbeitenden und wenig von Vorgesetzten: man lernt «selbst zurechtzukommen» (LORTIE, 1975, 72ff.).
- Diese spezielle Version von «Ganzheitlichkeit der Berufsaufgabe» lässt keine Abstufung von Ausmass und Schwierigkeit der zu erfüllenden Aufgaben im Berufsverlauf zu – mit Ausnahme der gleichsam «vorberuflichen» Unterrichtspraktika und Referendariate. Im Gegenteil: ein informelles Prinzip der Anciennität führt an manchen Schulen sogar dazu, dass BerufsanfängerInnen die schwierigsten Aufgaben zugewiesen werden. Doch auch in Hinblick auf andere Merkmale ist der Lehrberuf ausgesprochen karrierelos. So gibt es kaum Aufstiegspositionen. Die Einkommensprofile von Lehrern sind vorhersagbar, betonen in Österreich Einkommensgewinne bei langem Verbleib im Beruf und fördern damit Retention.

Ich habe aus einer umfangreicheren Beschreibung struktureller Bedingungen des Lehrberufes (vgl. ALTRICHTER, 1994a) nur diese beiden herausgehoben, weil ich meine, dass sie für die Entwicklung von Unterrichtsexpertise zentrale Bedeutung haben:

- Vereinzelung behindert den Vergleich von Konzepten, das Gewinnen von Rückmeldung, die fallbezogene kritische Diskussion der Berufstätigen und damit in letzter Konsequenz die für die Ausformung von Unterrichtsexpertise so bedeutsame Reflexion von Erfahrung in «professional communities».
- Stichwort «Karrierelosigkeit»: Woher kommt der Anreiz für einzelne Lehrerinnen, ihre Qualifikation weiterzuentwickeln? Von Lehrpersonen wird Idealismus erwartet, aber andere Berufe versuchen diesen Idealismus strukturell abzustützen. Karrieren und «Phasensprünge» haben üblicherweise bedeutsame sozialisatorische Funktionen: sie institutionalisieren Gratifikationsaufschub; sie orientieren Berufstätige auf die Zukunft und produzieren Zyklen von Anstrengung, Zielerreichung und erneuter Ambition. In einem einigermaßen fairen System der Positionsvergabe balancieren sie auch das Verhältnis von Anstrengung der verfügbaren Talente und von Belohnungen (vgl. LORTIE, 1975, 85). Bei Berufen, die relativ karrierelos sind, müsste man erwarten, dass sie Schwierigkeiten haben, die Ambition und das Engagement ihrer Mitglieder im Berufsverlauf aufrechtzuerhalten. Tatsächlich zeigen sich in HUBERMANS (1989, 41) Untersuchung des beruflichen Lebenszyklus von Genfer SekundarschullehrerInnen ein signifikanter Abfall von aktivistischer Einstellung und eine Zunahme von Fatalismus in den «Stabilisierungsphasen» nach dem vielfach als schwierig erlebten Berufsbeginn. In LORTIEs (1975, 90ff.) Untersuchung an amerikanischen LehrerInnen sind jene Gruppen, die am meisten (z. B. Arbeitszeit, Geld für Fortbildung, Engagement in Berufsvereinigungen) investieren, am unzufriedensten mit ihrer beruflichen Situation. Jene, die am wenigsten zum Beruf beitragen, sind am zufriedensten und würden den Beruf am ehesten wieder wählen. Auch in der österreichischen Studie von MAYR et al. (1991) waren die Lehrer jenes Typs am zufriedensten, dessen Verhaltensprofil «auf ein verringertes Engagement hinweist (...). Den niedrigsten Zufriedenheitswert wiesen demgegenüber die fachlich hochqualifizierten, interessierten und auch sonst durchaus kompetenten Lehrer (...) auf.» (MAYR, 1994, 3).

Die strukturelle und arbeitsrechtliche Gestaltung des Lehrberufes ist in einer Zeit, die sich selbst gerne über die zunehmende Geschwindigkeit und Komplexität ihrer Veränderungen beschreibt, überraschend stabil geblieben. Es scheint mir jedoch Anzeichen dafür zu geben, dass das Bewusstsein über Notwendigkeiten einer veränderten Berufsgestaltung wächst. DirektorInnen, die den ersten Jahrgang einer österreichischen Handelsschule übernehmen, und altgediente LehrerInnen, die eine dritten Leistungsgruppe in der Hauptschule unterrichten, wollen offenbar Beispiele dafür geben, dass die Kompetenz mit der Zunahme an Berufserfahrung und Status grösser werden kann und dass sie daher auch schwierigen Aufgaben gewachsen sind. Einige der interessantesten Schulversuche in unserem Land sehen Teamplanungsstunden vor, um die Vereinzelung der Berufstätigen zu brechen und ihnen Gelegenheit für vermehrte kollegiale Absprache, Planung und gemeinsame Reflexion der Berufstätigkeit zu geben. Schulentwicklungsprojekte versuchen unter der Flagge «Gemeinsam statt einsam» das Zusammenwirken der Berufstätigen bei der Ausformung einer Schulkultur zu fördern. Auch in anderen Berufen, wie z. B. der Sozialarbeit, wird Zeit für Reflexion und Entwicklung (z. B. Supervision) als Teil der Arbeitszeit angesehen. Ich kann dies nicht mehr im einzelnen ausführen, doch die Botschaft erscheint mir klar: Eine reflektierende Lehrerbildung braucht eine Weiterentwicklung des Lehrberufes in einer Weise, die engagierte und reflektierende Berufsausübung fördert.

Bibliographie

- ALTRICHTER, H.: Visiting Two Worlds: an excursion into the methodological jungle including an optional evening's entertainment at the Rigour Club. In: *Cambridge Journal of Education* 16 (1986) 2, 131-143.
- ALTRICHTER, H.: Enquiry-Based Learning in Initial Teacher Education. In: NIAS, J./GROUNDWATER-SMITH, S. (Eds.): *The Enquiring Teacher: Supporting and Sustaining Teacher Research*. Lewes: Falmer Press, 1988, S. 121-134.

- ALTRICHTER, H.: Ist das noch Wissenschaft? Darstellung und wissenschaftstheoretische Diskussion einer von Lehrern betriebenen Aktionsforschung. München: Profil, 1990a.
- ALTRICHTER, H.: Das Umgehen mit Komplexität lernen. In: LENZ, W. & BRÜNNER, C. (Hrsg.): Universitäre Lernkultur. Lehrerbildung – Hochschullehrerfortbildung – Weiterbildung. Böhlau: Wien – Köln, 1990b, S. 34-53.
- ALTRICHTER, H.: Perspektiven einer praxisorientierten Lehrerbildung. Vortrag. Univ. Innsbruck, 1993a.
- ALTRICHTER, H.: The Concept of Quality in Action Research: Giving Practitioners a Voice in Educational Research. In: Schratz, M. (Ed.): Qualitative Voices in Educational Research. Social Research and Educational Studies Vol. 9. London: Falmer Press, 1993b, 40-55.
- ALTRICHTER, H.: Der Lehrberuf: Qualifikationen, strukturelle Bedingungen und Professionalität. In: SPECHT, W. (Hrsg.): Schulqualität in Österreich (erscheint 1994a).
- ALTRICHTER, H.: Drei Ansatzpunkte zur Weiterentwicklung des Lehrerberufes. Vorträge an den Universitäten München und Linz, Juni 1994b.
- ALTRICHTER, H., & GSTETTNER, P.: Aktionsforschung – ein abgeschlossenes Kapitel in der Geschichte der deutschen Sozialwissenschaft? In: Sozialwissenschaftliche Literatur Rundschau 16(1993)26, S. 67-83.
- ALTRICHTER, H., & POSCH, P.: Lehrer erforschen ihren Unterricht. Eine Einführung in die Methoden der Aktionsforschung. Bad Heilbrunn: Klinkhardt, 21994.
- ALTRICHTER, H.; RADNITZKY, E., & SPECHT, W.: Innenansichten guter Schulen. Portraits von Schulen in Entwicklung. Wien: Bundesministerium für Unterricht und Kunst, 1994.
- ALTRICHTER, H.; WILHELMER, H.; SORGER, H. & MOROCUTTI, I. (eds.): Schule gestalten: Lehrer als Forscher. Klagenfurt: Hermagoras, 1989.
- BERLINER, D.C.: The Nature of Expertise in Teaching. In: OSER, F.K.; DICK, A.; PATRY, J.-L. (Hg.): Effective and Responsible Teaching : The New Synthesis. San Francisco: Jossey-Bass, 1992, 227-248.
- BRENN, H.; BUCHBERGER, F.; EICHELBERGER, H.; FREUND, J.; KLEMENT, K.; HARB, H.; KÜNZ, I.; LOBENDANZ, A.; TEML, H.: Handbuch zur Praxisberatung in der Lehrerbildung. Wien: BMUK, 1991
- BROMME, R.: Der Lehrer als Experte. Zur Psychologie des professionellen Wissens. Bern: Huber, 1992.
- BURDEN, B.R.: Teacher Development. In: HOUSTON, W.R. (ed.): Handbook of Research on Teacher Education. New York: Macmillan, 1990, 311 – 328:
- DICK, A.: Vom unterrichtlichen Wissen zur Praxisreflexion. Das praktische Wissen von Expertenlehrern im Dienste zukünftiger Jungelhrer. Bad Heilbrunn: Klinkhardt, 1994.
- DÖRNER, D.: Empirische Psychologie und Alltagsrelevanz. In: JÜTTEMANN (Hrsg.): Psychologie in der Veränderung. Weinheim: Beltz, 1983, 13-29.
- ELLIOTT, J.: Teachers as Researchers: Implications for Supervision and Teacher Education. Invited address at the AERA-Conference: New Orleans, 1988 (zit. nach dem Ms).
- ELLIOTT, J.: Action Research for Educational Change: Buckingham: OUP, 1991.
- ELLIOTT, J., & ADELMAN, C.: Classroom Action Research. Ford Teaching Project. Cambridge: Institute of Education, o.J.
- ELLIOTT, J., & EBBUTT, D. (Eds.): Case Studies in Teaching for Understanding. Cambridge: Cambridge Institute of Education, 1986.
- FARTACEK, W.: Persönliche Mitteilung vom 28.9.1988.
- FARTACEK, W.: Persönliche Mitteilung vom 12.1.1991.
- GRELL, J., & GRELL, M.: Unterrichtsrezepte. München: Urban & Schwarzenberg, 1979.
- HOUSTON, W.R. (ed.): Handbook of Research on Teacher Education. New York: Macmillan, 1990.
- HUBERMAN, M.: The Professional Life Cycle of Teachers. In: Teachers College Record 91(1989)1, 31-57 (dt. in TERHART, 1991).
- KAHL, T.N.: Reduzierung der Lehrer-Arbeitsbelastung durch Teilnahme an Fortbildungsangeboten. In: SCHÖNWÄLDER, H.-G. (Hrsg.): Lehrerarbeit. GEW-Forum. Freiburg/B.: Dreisam, 1987, 69-93.
- KELCHTERMANS, G.: Lehrer, ihre Karriere und ihr Selbstverständnis: eine biographische Perspektive. In: Zs. f. Sozialisationsforschung und Erziehungssoziologie 12(1992)2, 250-271.
- KELCHTERMANS, G., & VANDENBERGHE, R.: Teachers' Professional Development: A Biographical Perspective. In: Journal of Curriculum Studies 26(1994)1 (zit. nach dem Ms.)
- LEGUTKE, M.: Teachers as Researchers and Learners. A Three-Year Project of INSET With Teachers of German in the Pacific Northwest of the USA. Paper given at the RELC Regional Seminar. Singapore, 1992.
- LORTIE, D. C.: Schoolteacher. A Sociological Study. Chicago: University of Chicago Press, 1975.

- MARX, E.C.H., & VAN OJEN, Q.H.J.M.: Dezentralisation, Deregulierung und Autonomisierung im niederländischen Schulsystem. In: POSCH, P., & ALTRICHTER, H.: Schulautonomie in Österreich. 2. Auflage. Wien: BMUK, 1993, 162-185.
- MAYR, J. (Hrsg.): LehrerIn werden. Innsbruck: Österreichischer StudienVerlag, 1993 (zit nach dem Ms.).
- MAYR, J.: Persönliche Mitteilung. Linz, 1994.
- MAYR, J.; EDER F.; FARTACEK, W.: Praxisschock auf Raten. Einphasige Lehrerbildung und Einstellungsentwicklung. In: Unterrichtswissenschaft 16(1988)1, 68-82.
- McGARVEY, B.; SWALLOW, D.: Microteaching in Teacher Education and Training. London: Croom Helm, 1986.
- McTAGGART, R.; ROBOTOM, I.; TINNING, R.: Action research in Australian teacher education. Paper presented at the AERA Conference. Boston, 1990.
- MÜLLER-FOHRBRODT, G.; CLOETTA, B.; DANN, H.-D.: Der Praxisschock bei jungen Lehrern. Stuttgart: Klett, 1978.
- NIAS, J., & GROUNDWATER-SMITH, S. (Eds.): The Enquiring Teacher: Supporting and Sustaining Teacher Research. Lewes: Falmer Press, 1988.
- ROBOTOM, I.: A Research-Based Course in Science Education. Ms. Geelong: Deakin University, 1986.
- SCHÖN, D.A.: The Reflective Practitioner. London: Temple Smith, 1983.
- SCHÖN, D.A.: Educating the Reflective Practitioner. San Francisco: Jossey-Bass, 1987.
- SCHÖN, D.A.: Coaching Reflective Teaching. In: GRIMMETT, P.P., & ERICKSON, G.L. (Eds.): Reflection in Teacher Education. Vancouver/New York: Pacific Educational Press/Teachers College Press, 1988, 19-29.
- STENHOUSE, L.: An introduction to curriculum research and development. London: Heinemann, 1975.
- TERHART, E. (Hrsg.): Unterrichten als Beruf. Neuere amerikanische und englische Arbeiten zur Berufskultur und Berufsbiographie von Lehrern und Lehrerinnen. Köln: Böhlau, 1991.
- WANZENRIED, P.: Unterricht beobachten, besprechen, bewerten: Ausbildungskurse für Praktikumslehrer/innen. In: Zeitschrift für Hochschuldidaktik 14(1990)3-4, 392-404.
- WILHELMER, H.: Mündliche Prüfungen im Deutschunterricht. In: ALTRICHTER, H. et al.: Schule gestalten: Lehrer als Forscher. Klagenfurt: Hermagoras, 1989, 29-56.
- ZEICHNER, K.M.: Contradictions and Tensions in the Professionalization of Teaching and the Democratization of Schools. In: Teachers College Record 92(1991)3, 363-379.
- ZEICHNER, K.: Rethinking the Practicum in the Professional Development School Partnership. In: Journal of Teacher Education 43(1992)4, 296-307.

Die Annäherung von Forschung und Praxis: ein notwendiges Übel?

Monica Gather Thurler,
Erziehungsdepartement des Kantons Genf und Universität Freiburg (Schweiz)

Die Aufgabe hauptberuflicher Forscher im Bereich der Erziehungswissenschaften besteht darin, neues, gültiges und kohärentes Wissen aufzubauen und in Umlauf zu bringen.

Im Vergleich dazu fühlt sich nur eine Minderheit der Lehrerschaft dazu berufen bzw. hat die Gelegenheit, sich im Verlauf ihrer Berufslaufbahn intensiv an wissenschaftlicher Forschung zu beteiligen und auf die Dauer oder auf eine beschränkte Zeit forschend tätig zu sein. Wenn auch die Zahl forschender Lehrer ständig steigt, so stellt sich dennoch die Frage: Lohnt es sich tatsächlich, ist es der Mühe wert, trägt es zur Effizienz unseres Bildungswesens bei (denn darum geht es ja schliesslich!), alle Lehrer im Rahmen ihrer Grundaus- und Fortbildung in die Praxis der Forschung einzuführen?

Wissenschaftliche Forschung und die konkrete Schulpraxis stellen seit langem zwei Welten dar, deren Annäherung auch heute noch von vielen der Betroffenen als problematisch bezeichnet wird. Im allgemeinen gibt man sich damit zufrieden, der anderen Seite die Verantwortung für den fehlenden Dialog in die Schuhe zu schieben. Die Forscher betonen die Richtigkeit ihres rationellen und objektiven Vorgehens und die Notwendigkeit, neue Ansätze und Ideologien zu konstruieren und zu überprüfen. Sie sind davon überzeugt, dass sie durch dieses Vorgehen dazu beitragen, die pädagogische Praxis zu bereichern, die Schule zu einer grösseren Kohärenz zwischen Zielsetzungen und Alltagspraxis zu führen und dadurch den Lehrern dazu zu verhelfen, die Probleme, denen sie täglich begegnen, mit einer gewissen Professionalität anzugehen. Sie stellen in diesem Zusammenhang regelmässig bedauernd fest, dass sowohl die Lehrerinnen und Lehrer als auch die Schulbehörden zu oft in Eile, zu "oberflächlich", zu handlungsorientiert, zu wenig zum Nachdenken bereit seien und wenig Bereitschaft zeigten, ihre Entscheidungen und ihre in Anbetracht der Komplexität des Umfelds oft stark vereinfachenden Lösungsansätze wissenschaftlich rigoros zu überprüfen und zu überdenken.

Die Praktiker ihrerseits – ob es sich nun um die Lehrerinnen und Lehrer oder die Angehörigen von Schulbehörden handelt – definieren sich als Pragmatiker, die täglich mit einer Unmenge von Problemen, mit einer sich ständig verändernden Realität konfrontiert und in diesem Zusammenhang gezwungen sind, ihre Schüler, deren Eltern, die Ansprüche des Lehrplans, die unbeweglichen Stundenpläne, begrenzten Räumlichkeiten und materiellen und menschlichen Ressourcen auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen. In diesem Anspruch fühlen sie sich von den Forschern nur unzureichend verstanden und unterstützt: Diese werden manchmal als zu wenig qualifiziert und informiert oder ganz einfach als zu naiv, in ihrem Jargon befangen, mit unrealistischen Problemdefinitionen beschäftigt und an den eigentlichen Praxisproblemen wenig interessiert wahrgenommen.

Seit den 70er Jahren wurden viele Anstrengungen unternommen, um diesen Abstand zwischen "Praktikern" und "Forschern" zu überwinden. Dieser Abstand beruht unter anderem auf der Tatsache, dass die beiden Seiten einen gleichen Arbeitsinhalt, ein gleiches Problem mit sehr unterschiedlichen Wahrnehmungen und Zielsetzungen verbinden. So sind z. B. die Praktiker an einzelnen Fallbeispielen und an entsprechenden, stark bedürfnisorientierten, möglichst wirksamen und fallspezifischen Lösungsmöglichkeiten interessiert. Die Forscher ihrerseits nehmen die Fallbeispiele eher zum Anlass, um generelle Modelle und Theorien zu entwickeln und zu überprüfen. Die einen fragen sich: "Wie soll ich in meiner Praxis handeln?", die anderen fragen

sich: *"Wie funktioniert die Praxis?"* Diese beiden Fragenansätze sind nicht unvereinbar. Unter bestimmten Voraussetzungen können die beiden sogar sehr gut miteinander verbunden werden. Wissenschaftlich erarbeitetes Wissen kann die Grundlage bilden für besseres und wirksameres Handeln in konkreten Problemsituationen. Andererseits kann aus der Praxis heraus und aufgrund von spezifischen Problemsituationen entstandenes Wissen die Grundlage für das Erarbeiten genereller Funktionsmechanismen bilden.

Kurzfristig scheinen jedoch die beiden Ansätze eher widersprüchlich zu sein. Während der eine der Lehrperson dazu dient, ihr soziales Universum besser zu beherrschen – z. B. bestimmte spezifische Probleme mit Schülern und deren Eltern zu lösen –, um somit ihre pädagogischen Ziele besser umsetzen zu können, dient der andere dem Forscher dazu, dieses Universum zu beobachten und zu analysieren, seine Funktionsweise zu erklären, den Transfer auf andere pädagogische Handlungsfelder zu erleichtern und allgemeingültige Handlungsmuster herzustellen.

Die Vertreter beider Ansätze bleiben überzeugt, dass sie im Recht seien und dass ihre Art und Weise, die Probleme anzugehen, die wirksamste ist, um die Schule zu verbessern und wirksamer zu gestalten. Beide bleiben zum Teil in der Sichtweise der tayloristischen Arbeitsaufteilung befangen, in einem Denk- und Handlungsansatz, den sie ihrer Ausbildung und ihrer beruflichen Sozialisierung verdanken, in einer Realität, mit der sie täglich konfrontiert sind. Wie kann sich ein Forscher, der für den kommenden Tag einen Aufsatz für eine wissenschaftliche Zeitschrift verfassen muss oder der damit beschäftigt ist, 50 Seiten Notizen von Interviews und Beobachtungen in seinen Computer zu füttern, an die Stelle des Praktikers versetzen, der sich mit einer Klasse von Schülern konfrontiert sieht, die durch zwei ausländische Neuankömmlinge durcheinandergeraten ist, welche kein Wort Deutsch sprechen, oder der gerade feststellen musste, dass zwei wesentliche Begriffe, an denen er während der ganzen letzten Woche intensiv mit seinen Schülern gearbeitet hat, vom Grossteil nicht verstanden worden sind? Wie ist es möglich, diese Kluft zu überbrücken, eine andere Perspektive – die des anderen – einzunehmen? Wie ist es möglich, eine gemeinsame Sichtweise der Schule zu entwickeln, die unterschiedlichen Prioritäten anzuerkennen und zu akzeptieren, ohne dass daraus Ablehnung, Fluchtverhalten und unzulässig überhebliches Verhalten bzw. unnötige Minderwertigkeitsgefühle entstehen?

Verschiedene Forschungsergebnisse (Huberman & Gather Thurler, 1991, Gather Thurler, 1993 b) weisen darauf hin, dass die Antwort auf die vorhergehenden Fragen zugleich einfach und komplex ist. Eine gemeinsame Sichtweise der Schule kann nicht einfach deklariert werden. Sie muss aufgebaut, ausgehandelt werden. Sie entsteht:

1. im Rahmen einer langdauernden Kooperation und eines gegenseitigen Vertrautwerdens;
2. unter der Bedingung, dass sowohl die Forscher als auch die Praktiker dazu bereit sind, bestimmte Haltungen zu verändern;
3. unter der Bedingung, dass sich sowohl die Lehreraus- als auch die -fortbildung vermehrt auf die Entwicklung von Forschungskompetenz ausrichtet.

Diese drei Ansätze werden in den folgenden Abschnitten kurz entwickelt. Zum Abschluss möchte ich dann noch mit der Fragestellung "Lehrer als Forscher – Mittelpunkt oder Teilaspekt der Lehrerbildung?" einige Elemente zum Weiterdenken mitgeben.

1. Langdauernde Kooperation und gegenseitiges Vertrautwerden

Unter den möglichen Kooperationsformen möchte ich rasch drei der bekanntesten Ansätze untersuchen: Umsetzung und Nutzung wissenschaftlicher Ergebnisse in der Praxis, Handlungsforschung und schulhausinterne Entwicklung. Für alle drei der Ansätze gilt folgende Aussage:

Kooperation wird zum Misserfolg, wo die verschiedenen Akteure ihre Erwartungen, ihre Bedürfnisse und ihre verschiedenartigen Zielsetzungen nicht genügend geklärt haben, wo sie sich nicht genügend Zeit zum Zuhören genommen haben.

1.1 Umsetzung und Nutzung wissenschaftlicher Ergebnisse in der Praxis

Die *Umsetzung und Nutzung wissenschaftlicher Ergebnisse in der Praxis* (D&U) stellt einen zwar bereits seit ungefähr 35 Jahren klar umrissenen, aber immer noch umstrittenen Arbeitsbereich dar (Havelock, 1969, Huberman, 1987). Es geht hauptsächlich darum, die Faktoren festzustellen, welche bei der Umsetzung wissenschaftlicher Ergebnisse in die Praxis eine determinierende Rolle spielen. Dieser Ansatz erlaubt es vor allem, die Bedingungen festzulegen, unter welchen die erziehungswissenschaftliche Forschung bei den Praktikern "starke Wirkungen auslösen kann, ohne ihre wissenschaftlichen Merkmale zu verdrängen". Er führt dazu, die Forscherinnen und Forscher dazu aufzufordern,

- a) eine Reihe von Adressatengruppen (Lehrerinnen und Lehrer, Arbeitsgruppen, usw.), die möglicherweise an der laufenden Forschungsarbeit interessiert sein könnten, zu identifizieren;
- b) direkt im Praxisfeld die Einstellungen und Umsetzungsfähigkeiten in bezug auf die laufende Forschungsarbeit zu überprüfen;
- c) die Praktikerinnen und Praktiker während der Umsetzung der Forschungsergebnisse eng zu begleiten, um mögliche Ungenauigkeiten direkt zu beheben, um möglichen Missverständnissen und eventuell auch im nachhinein möglichen Verzerrungen (zu strategischen Zwecken usw.) der Forschungsergebnisse vorzubeugen.

Es geht folglich vor allem darum, den Theorie-Praxis-Bezug als eine Art "sanfter Technologie" wahrzunehmen. Die Forscherinnen und Forscher übernehmen die volle Verantwortung für die Umsetzung ihrer Forschungsergebnisse, indem sie diese von Anfang bis Ende verfolgen. Darüber hinaus versuchen sie, diese soweit wie möglich dem Umfeld der betroffenen Praktiker (ihrer Sprache, ihren Umgangsformen, ihrem Lernrhythmus) anzupassen.

Die "Einfachheit" dieses Vorgehens ist auch sein grösster Nachteil. So ist es – vor allem zu Beginn eines Forschungsprojekts – eher schwierig, die verschiedenen "Adressatengruppen" zu identifizieren, es sei denn, sie seien die Auftraggeber. Hinzu kommt jedoch ein weiteres Problem: Viele Forscherinnen und Forscher sind weder bereit noch kompetent noch motiviert, den Dialog mit den Praktikerinnen und Praktikern in Gang zu bringen und ihre Meinungen und ihre Fragen zu verstehen und ernstzunehmen. Die Praktikerinnen und Praktiker ihrerseits reagieren ebenfalls äusserst empfindlich, sobald von Forscherseite Initiativen ergriffen werden, es sei denn, dass dank vorausgegangener Zusammenarbeit persönliche Verbindungen geknüpft werden konnten.

1.2 Handlungsforschung

Im Gegensatz zum vorhergehenden Ansatz, der insofern eine relativ grosse Asymmetrie zwischen Forschern und Praktikern darstellt, als die Forscher die volle Verantwortung für Forschungsergebnisse übernehmen, versucht die Handlungsforschung, Forscher und Praktiker in einem gemeinsamen Projekt einander näherzubringen. Es geht darum, gemeinsam die Projektziele, eine Methode und eine Veränderungsstrategie zu entwerfen und umzusetzen. Wenn dieser Ansatz auch auf den ersten Blick eher überzeugend wirkt, so haben sich die entsprechenden Versuche oft für beide Parteien als enttäuschend erwiesen. Wenn ein Handlungsforschungsprojekt nicht von Anfang an mit äusserster Sorgfalt vorbereitet, ausgehandelt und überlegt und während des gesamten Prozesses seriös begleitend evaluiert wird, löst es eine Reihe von Illusionen aus, die im allgemeinen nur zu Enttäuschungen führen können.

Die erste Illusion besteht in der Erwartung, dass das Projekt reelle und dauerhafte Praxisveränderungen auslöst. Dies kann zwar vorkommen. Aber meist trägt die Handlungsforschung aufgrund von Mangel an Zeit und Ausdauer seitens der Beteiligten eher dazu bei, dass diese sich in der ersten Projektphase sehr rasch der Komplexität des Systems, seiner Barrieren und Resistenzen, ihrer unterschiedlichen Vorstellungswelten und schliesslich ihrer Ambivalenzen bewusst werden.

Eine weitere Illusion besteht in der – meist kaum eingestandenen – Hoffnung, dank des Projekts die Möglichkeit zu einer Veränderung der Berufsidentität zu erhalten. So hoffen manche Praktiker, dank der Handlungsforschung Forscher zu werden – oder zumindest "forschende Praktiker". Auf der anderen Seite erhoffen sich wiederum manche Forscher, dass die Handlungsforschung es ihnen erlauben wird, aufgrund des Engagements der Beteiligten der realitätsfernen, wenig herzlichen und spontanen Forschergemeinschaft zu entkommen, in der sie sich vielleicht nicht mehr wohlfühlen. Derartige Hoffnungen sind jedoch meist nicht erfüllbar. Im Endeffekt bleibt jeder gezwungen, sich den Spielregeln seiner Bezugsgruppe unterzuordnen: die einen den Spielregeln des Schulsystems, die anderen den Spielregeln der Universität oder ihrer Arbeitsstelle. Der Lehrer bleibt letztlich für seine Klasse verantwortlich und muss sich seinen Vorgesetzten gegenüber für die Ergebnisse – bzw. die fehlenden Ergebnisse – rechtfertigen. Der Forscher seinerseits bleibt Mitglied seines Forschungsinstituts, dessen Aufgabe darin besteht, neue Theorien, Denk- und Handlungsmodelle zu entwickeln und sich mit Publikationen auf dem "Bildungsmarkt" zu profilieren.

Hinzu kommt eine dritte Illusion. Man meint oft, die Handlungsforschung trage dazu bei, dass auch andere Praktikerinnen und Praktiker, die nicht direkt beteiligt waren, von der Validität der Ergebnisse überzeugt werden und eher zur Umsetzung der Ergebnisse bereit seien. In der Realität ist dies kaum der Fall. Die Ergebnisse eines Handlungsforschungsprojekts sind für die Ausserstehenden ebenso schwierig zu verstehen und umzusetzen wie die Ergebnisse eines klassischen Forschungsprojekts, solange keine echte Interaktion und Kommunikation stattfindet zwischen jenen, welche das neue Wissen produzieren, und jenen, die es konsumieren.

1.3 Schulhauszentrierte Weiterbildung

Es handelt sich hier um die neue Welle, die sowohl die Lehrer als auch die Schulbehörden seit dem Ende der 80er Jahre zunehmend überzeugt. Die Lehrer haben dank diesem Ansatz das Gefühl, endlich ernst genommen zu werden und die Möglichkeit zu erhalten, unter Berücksichtigung der lokalen Gegebenheiten und teilweise mit Hilfe von ausserstehenden Experten gewisse Praktiken zu verändern. Die Schulleitungen nehmen ihrerseits die Schulprojekte wahr als willkommene Möglichkeit der Motivierung und Beteiligung der Lehrerschaft, ohne dass die Schule von innen nach aussen gewendet wird. Die Forscher ihrerseits sehen das Schulprojekt als die Chance, ihre Forschungsergebnisse konsequent und kohärent in die Praxis umzusetzen. Zudem versprechen sie sich die

Erschliessung eines neuen psychosozialen Forschungsfelds: Das Schulhaus als neues Beobachtungsobjekt.

Diese sehr unterschiedlichen Ansprüche und Hoffnungen versprechen jedoch ebenfalls eine Unzahl neuer Kommunikationsprobleme zwischen den verschiedenen Partnern. Jedes erfolgreiche Schulprojekt ist das Ergebnis eines sehr spezifischen Entwicklungsprozesses, einer gekonnten Nutzung aller verfügbaren Ressourcen, einer sorgfältigen Erprobung und systematischen Überprüfung neuer Lösungen. Damit ein solcher Prozess stattfinden kann, braucht es oft eine Unterstützung und Beratung von aussen, damit das Lehrerteam besser mit der Komplexität der Praxis und der geplanten Veränderung fertig wird. Sowohl die Lehrer als auch die Schulleiter unterschätzen oft die Rolle und Bedeutung dieser Beratungstätigkeit oder haben diesbezüglich keine klare Vision: Geht es darum, Lösungen zu produzieren, die Beziehungsdynamik innerhalb des Schulhauses besser zu verstehen, eine Ziel- und Methodenklärung vorzunehmen, Dysfunktionen aufzuzeigen, zur Rollen- und Aufgabenklärung der verschiedenen Beteiligten beizutragen?

Andererseits fehlt vielen Forschern, die von Schulhäusern angefragt werden, die notwendige sozialpsychologische Vorbereitung, um die Probleme analysieren zu können, die sie erwarten. Es besteht das Risiko, dass sie sich – aus verschiedenen persönlichen Gründen oder auf das Drängen von offizieller Seite her – in einen Beratungsauftrag hineinstürzen, ohne die unterschwellige Dynamik zu analysieren bzw. ohne die vorder- und hintergründigen Bedürfnisse der verschiedenen Beteiligten zu verstehen (Perrenoud, 1988).

2. Einige notwendige Haltungsveränderungen bei Forschern und Praktikern

Die Schwierigkeiten, die mit den drei Ansätzen verbunden sind, weisen auf die zentrale Bedeutung eines **Prozesses gegenseitiger Familiarisierung** zwischen Forschern und Praktikern hin (Huberman & Gather Thurler, 1991). Damit sie aus der zerstörerischen Dynamik des *"verdammtten Paares"* (Weiss, 1993) herausfinden, müssen sie neue Beziehungen schaffen und stärken, eine solide Basis für Zusammenarbeit schaffen, die auf der gegenseitigen Kenntnis der Funktionsweise und Bedürfnisse des anderen beruht, und dank gemeinsamer Erfahrungen die klassischen Stereotypen überwinden.

2.1 Auf der Seite der Praktiker

Die oben beschriebene Forschungsstudie weist darauf hin, dass die Praktiker nur nach und nach und im Rahmen von informeller Zusammenarbeit die Vorteile einer Annäherung an die Forscherwelt wahrnehmen und sich nur langsam davon überzeugen lassen, dass Forschung *"interessanter sein kann, als man es sich vorgestellt hatte"*, dass die Forschungsergebnisse für sie auf die Dauer von Nutzen sein könnten, dass ihr anfängliches Misstrauen falsch am Platz war, dass es den Forschern im Endeffekt keinesfalls daran gelegen ist, sie um ihre Erwartungen zu betrügen: ein besseres Verständnis der Realität, eine Reflexion der Praxis und Hilfsmittel, die pädagogischen Ziele zu erreichen.

Darüber hinaus verstärkt die Zusammenarbeit zwischen Forschung und Praxis die Offenheit für Veränderungen dadurch, dass sie folgende Haltungen und Fähigkeiten entwickelt: Akzeptanz anderer Denkweisen, Freude am Erfahrungsaustausch, Mut zum Fehlermachen und zum Ausprobieren, Verzicht auf stures Umsetzen von aufgezwungenen Rezepten und Vorschriften; eine realistische und selbstkritische Haltung gegenüber pädagogischem und methodischem Wissen, Verzicht auf magisches Denken und die üblichen Verteidigungsmechanismen; die Bereitschaft, sich selbst als Beobachtungs- und Analysegegenstand wahrzunehmen; und schliesslich die Öffnung nach aussen, die Gewohnheit, über den eigenen Zaun zu blicken, Hypothesen, Erklärungen und

Strategien aus anderen Arbeits- und Sozialbereichen zu übernehmen, sich dem Blick von aussen zu stellen.

2.2 Auf der Seite der Forscher

Es ist wichtig, dass die Forscher ihre Vorurteile der Praxis gegenüber abbauen und dass sie dank der Zusammenarbeit mit Praktikern besser deren Sorgen, Schwierigkeiten und Hemmschwellen verstehen lernen, die sie daran hindern, die Forschungsergebnisse in ihre Praxis umzusetzen. Es ist wichtig, dass sie es lernen, besser zuzuhören, besser zu verstehen, und besser auf die Realität der Praxis einzugehen, ein Gleichgewicht zu finden zwischen den methodologischen Ansprüchen der Forschung und den Erwartungen der Praxis, dass sie lernen, die verschiedenartigen Wege zu nutzen, ihre Forschungsergebnisse in die Praxis zu bringen, dass sie bereits zu Beginn eines neuen Forschungsprojekts den Dialog mit der Praxis herstellen, um die Forschungshypothesen vor dem Hintergrund der Praxis zu überprüfen und zu vervollständigen, und dass sie die notwendigen Kompromisse einzugehen, ohne Verzerrungen zu akzeptieren.

3. Entwicklung von Forschungskompetenzen in der Grundausbildung wie auch in der Fortbildung

Zu Beginn gilt es folgende Frage zu beantworten: Lohnt es sich, **alle** Lehrer im Rahmen ihrer Grundaus- und Fortbildung in die Praxis der Forschung einzuführen? Ich möchte diese Frage grundsätzlich mit Ja beantworten und diese Antwort mit drei Argumenten begründen:

1. Die forschungsorientierte Grund- und Fortbildung führt zu einer aktiven Aneignung der Grundkenntnisse im Bereich der Humanwissenschaften.
2. Die Forschungstätigkeit ermuntert die Lehrer dazu, die Ergebnisse der Forschung in ihre Praxis zu übernehmen und aktiv an Forschungsprojekten teilzunehmen.
3. Die Forschungstätigkeit kann sehr nutzbringend in eine reflektierte Praxis übertragen werden.

3.1 Forschung als Ausgangsbasis für die aktive Aneignung der Grundkenntnisse im Bereich der Humanwissenschaften.

In allen Berufssparten, die sich auf wissenschaftlich erworbene Grundkenntnisse abstützen, ist es notwendig, dass

- a) ihre Mitglieder sich einen Teil dieser Grundkenntnisse von Beginn ihrer Grundausbildung her aneignen;
- b) sie diese regelmässig auf den neuesten Stand bringen können.

Ist es dazu notwendig, sie in die Forschung einzuführen? Die Antwort darauf ist nicht einfach und sehr stark vom jeweiligen Lernmodell abhängig. Die Teilnahme an Forschung bringt überall dort einen grossen Teil von Verunsicherung mit sich, wo man an die Grenzen des Wissens stösst. Diese Verunsicherung löst nicht immer Lerneffekte aus; sie kann sogar oft Gegenwirkungen auslösen, vor allem dort, wo der Lernende bereits von Zweifeln bzw. fehlender Lernmotivation geplagt ist.

Andererseits sind die Vorteile eindrücklich: Die Teilnahme an Forschungsprojekten erlaubt eine bessere Integration des erworbenen Wissens in die Alltagspraxis. Die Lernenden erwerben das neue Wissen auf aktive, teilnehmende Art. Sie lernen besser wahrnehmen, beobachten und analysieren und entwickeln dadurch eine grössere Fähigkeit der Relativierung und der Dezentrierung. Unter anderem werden auch folgende Fähigkeiten und Kompetenzen geschult:

- a) eine analytischere und differenziertere Realitätswahrnehmung;

- b) besseres Zuhören;
- c) besseres Entdecken des Verdeckten, Verdrängten, Unausgesprochenen;
- d) Verständnis für Verschiedenheiten;
- e) Relativierung von Allgemeinplätzen zugunsten des Erkennens des Wesentlichen.

3.2 Ein kritischer und realistischer Bezug zur Forschung

Die Einführung in die Forschung ist nur einer von vielen Wegen, um die Lehrer dazu zu bringen, an der Realität und an sich selbst zu arbeiten. Aber sie stellt vielleicht den wirksamsten Weg dar, um bei den künftigen Lehrern sowohl das kritische und autonome Denken als auch eine aktive, anspruchsvolle und pragmatische Haltung den Erziehungswissenschaften gegenüber zu entwickeln. Eine kritische, aber offene Haltung und die Fähigkeit zur optimalen Nutzung der Forschungsergebnisse entstehen bekannterweise dort, wo die Praktiker direkt an Forschung beteiligt werden.

3.3 Ein übertragbares Verhaltensparadigma

Die Einführung in die Forschung kann dazu beitragen, bei den Lehrern die Gewohnheit der **reflektierten Praxis** zu entwickeln, das heisst die Bereitschaft und die Kompetenz, individuell und kollektiv ihre Handlungen zu überdenken, sich selbst zu beobachten, die eigene Denk-, Entscheidungs- und Handlungsweise und auch die Fähigkeit, die Wirkungen dieses oder jenes didaktischen Vorgehens bzw. dieser oder jener Haltung im voraus zu beurteilen bzw. im nachhinein kritisch zu überdenken.

Empirische Forschung bietet konkrete Modelle für das Zusammenspiel zwischen Theorie, Beobachtung und Experimentieren an. In der Forschung bietet die Theorie vor allem eine Beobachtungsgrundlage, die es erlaubt, zu sehen, vorzubeugen, zu analysieren, "Fakten" zu konstruieren.

4. Lehrer als Forscher – Mittelpunkt oder Teilaspekt der Lehrerbildung?

Nach diesem langen Plädoyer zur Überwindung der Kluft zwischen Theorie und Praxis drängt sich eine Reaktion geradezu auf: Warum soll man es einfach machen, wenn es auch kompliziert geht? Macht es wirklich Sinn, den Praktiker neben der Komplexität seines Berufsfelds auch noch dazu zu zwingen, über diese Komplexität nachzudenken? Riskiert er nicht, wie der Tausendfüßler über seine Beine zu stolpern, wenn er beginnt, sich dessen bewusst zu werden, dass er ständig weitere 999 Beine koordinieren muss?

Ist die Theorie eine Hilfe oder eine blosser Illusion, kann die Theorie überhaupt einen Beitrag zur Praxis leisten? Und umgekehrt: Besteht nicht das Risiko, dass aufgrund einer Annäherung zwischen den beiden Bereichen die Konzepte banalisiert, fälschlicherweise in schmackhafte Happen für Praktikergaumen zurechtgestutzt werden? Sind gemeinsam konstruierte Konzepte nicht noch unproduktiver als einseitig vorgebrachte Konzepte, weil dadurch im Endeffekt jeglicher Opposition ein Riegel vorgeschoben wird? Besteht nicht die Gefahr, dass durch die Einbindung der reflektierenden Praktiker in die Welt der Forscher die "Noosphäre" (Anhäufung von Leuten, welche die Schule und Praxisveränderung denken, ohne sich mit ihr wirklich aktiv auseinanderzusetzen) noch vergrößert, der Taylorismus noch akzentuiert wird? Besteht nicht das Risiko, dass die gesamte Schule verrationalisiert wird, weil nur das interessant und forschungswert ist, was objektivierbar und greifbar ist? Dass sich die Schule als Denkfabrik wahrnimmt, die "gescheitertes" Wissen produziert und die anderen, schwieriger zu erfassenden Bereiche wie Sozial- und Selbstkompetenz ausser Betracht lässt?

Natürlich können diese Fragen eine gewisse Angst auslösen. Sie können aber auch dazu beitragen, gewisse Fehler und bestimmte Sackgassen zu vermeiden. Im Endeffekt verlieren diese Fragen, Sorgen und Ängste dort an Bedeutung, wo Forschung in ihrer zentralen Bedeutung wahrgenommen wird: als einer der Eckpfeiler der Professionalisierung des Lehrerberufs, als einer der Denkanstösse für eine laufende Überprüfung und Weiterentwicklung des Berufsbilds. Es handelt sich hier um eine Daueraufgabe, vor allem in Anbetracht der technologischen und soziokulturellen Veränderungen. Diese Veränderungen sind jedoch nicht für alle Berufe gleich. Manche verändern sich innerhalb des gleichen Denk- und Handlungsparadigmas. Andere fordern nach grundlegenden Änderungen. Diese in einigen Berufen sichtbarer als in anderen. Zum Beispiel ist es ziemlich klar, dass ein Graphiker heute ohne Informatik und ohne die Bereitschaft, sich mit den modernsten technischen Apparaturen auszustatten, nicht mehr konkurrenzfähig ist, selbst wenn diese die notwendige Kreativität nicht ersetzen können.

Was für einen Paradigmawechsel spricht

Für den Lehrerberuf ist es schwieriger zu beurteilen, ob man sich im Bereich einer kontinuierlichen Modernisierung oder im Bereich eines grundlegenden Paradigmawechsels befindet. Folgende Argumente sprechen für die Notwendigkeit eines grundlegenden Paradigmawechsels:

- Das Schulsystem benötigt dringend neue Unterrichtsansätze, die es erlauben, wirksam gegen Schulmisserfolg anzukämpfen. Sogar die konservativsten Bildungspolitiker haben inzwischen begriffen, dass die sozialen Kosten des Schulmisserfolgs zu hoch sind und dass ein grosser Teil der Dysfunktionen unserer Gesellschaft auf die bestehenden Bildungsdefizite zurückzuführen sind.
- Das Schulsystem benötigt eine Lehrerschaft, die sich durch persönliche und geistige Mobilität und Anpassungsfähigkeit auszeichnet. Künftige Lehrer müssen für Unterricht in verschiedenen Schularten und Bildungssystemen vorbereitet werden, und sie müssen befähigt werden, während ihrer Berufskarriere ihre Vorstellungen von Schule und Unterricht und ihre Praxis zu verändern. Das heisst: wegkommen von einer Lehrerbildung, die ausschliesslich Antworten auf stereotype Problemsituationen liefert.
- Unser Schulsystem benötigt eine Lehrerschaft, die fähig ist, im Zuge der künftigen Dezentralisierungs- und Schulentwicklungsmassnahmen individuelle und kollektive Schulprojekte zu erarbeiten und wirksam umzusetzen.
- Unser Schulsystem benötigt eine Lehrerschaft, die fähig ist, professionell zusammenzuarbeiten und kontinuierlich ihre pädagogische Praxis zu überdenken und zu verändern.
- Unser Schulsystem benötigt eine Lehrerschaft, die fähig ist, ihre Praxis laufend an die neuen Bedingungen der Berufsausübung anzupassen: Konzentration von hochgefährdeten Schülerpopulationen in bestimmten Stadtvierteln; kulturelle und ethnische Heterogenität der Schülerschaft; zunehmende Heterogenität der Vorkenntnisse; abnehmende Trennschärfe in der Erziehungsverantwortlichkeit; Inflation des Sachwissens; laufende Steigerung des Anspruchsniveaus der Lernziele; Zunahme paralleler Bildungsinstitutionen; Abnahme des Sinns schulischen Lernens; Ende der Möglichkeit, einfach und ruhig die traditionelle Schule weiterzuführen.

Angesichts dieser Entwicklungen bleiben für den Lehrerberuf und damit auch für die Lehrerbildung nur zwei Alternativen: Entweder man akzeptiert, dass die gegenwärtige Entwicklung für die Lehrerschaft zu komplex ist und dass sie nicht fähig ist, von sich aus die notwendigen Massnahmen einzuleiten. Dies wird über kurz oder lang zu einer zunehmenden **Proletarisierung** des Lehrerberufs führen. Als eines der entscheidenden Merkmale dieses Proletarisierungsprozesses bezeichnet Perrenoud (1993 b) die Abhängigkeit der Lehrer von Spezialisten aller Art (Lehrplanspezialisten, Didaktiker, Spezialisten für Schülerbeurteilung, neue Technologien...), die ihnen vorzeigen, wie sie ihre Praxis zu gestalten haben. Dies führt dazu, dass Lehrerinnen und

Lehrer im Endeffekt nichts anderes tun, als fertige Didaktikprodukte zu übernehmen und ihren Schülern vorzusetzen. Jeder von uns weiss, dass eine beschränkte Berufskompetenz durchaus ausreicht, um Bedienungsanleitungen von Lehrplänen und Lehrbüchern zu befolgen und diese an lokale Gegebenheiten anzupassen. Es handelt sich hier um eine Perspektive, die insofern verlockend ist, als sie billiger und weniger bedrohlich für schulische Bürokratien ist und übereinstimmt mit dem Denken von Schulplanern und anderen Schulleuten in der "Noosphäre" (Chevallard, 1985), aber auch mit dem Wunschdenken eines Teils der Lehrerschaft. Für ein zukunftsorientiertes Berufsverständnis handelt es sich jedoch um eine Sackgasse. In diesem Sinne ist es wichtig, dass sowohl für die Lehrergrund- als auch die Lehrerfortbildung im Sinne der **Professionalisierung**¹ ein Berufsbild entwickelt wird, das:

- a) den Akzent auf die Kontrolle und Supervision durch Kollegen setzt, die gleich ausgebildet sind und gleichen Berufsstatus haben, im Gegensatz zu einer Kontrolle, die durch Personen ausgeübt wird, die hierarchisch übergeordnet und nicht mit dem Beruf vertraut sind;
- b) die kollektive Fähigkeit der Selbstorganisation der Fortbildung und die Verantwortlichkeit des entsprechenden Berufsverbands voraussetzt;
- c) mit mehr Autonomie verbunden ist, aber auch mehr persönliche Verantwortlichkeit und Risikobereitschaft einschliesst, das heisst: eine Ethik;
- d) die Fähigkeit zur kollegialen Aushandlung einer Arbeitsaufteilung voraussetzt, das heisst die Fähigkeit zur Teamarbeit;
- e) ein laufendes Überdenken des vorhandenen Wissens und der vorhandenen Kompetenzen voraussetzt, auf der Basis von Selbstbeurteilung, Lernfähigkeit und der Bereitschaft, sich in Frage zu stellen, Erfahrungen zu sammeln und die eigene Praxis aufgrund der neuen Theorien zu überdenken;
- f) die Mittel zu einer gewissen Distanzierung von der eigenen Lehrerrolle und zum Aufbau einer strategischen Beziehung zur Organisation verleiht;
- g) zur Herausbildung einer klaren Berufsidentität beiträgt, die laufend durch eine gemeinsame Denkkultur revidiert wird (über das Gruppenzugehörigkeitsgefühl und den Austausch von Rezepten und Verhaltenmassregeln hinaus).

Die Professionalisierungsdebatte stellt einen hilfreichen Leitfaden für das Überdenken der gesamten Lehrerbildung dar. In diesem Zusammenhang läuft ebenfalls eine recht intensive Debatte bezüglich der Kompetenzen auf **hohem Taxonomie-niveau**, die von den künftigen Lehrerinnen und Lehrern zu erwarten sind. Folgende Kompetenzen stehen u. a. im Mittelpunkt dieser Debatte:

- Erkennen der zu überwindenden Hindernisse und Probleme sowie die Fähigkeit, diese zu lösen;
- Erarbeitung realistischer Strategien und die Fähigkeit, die geeignetste zu wählen und kontextgerecht umzusetzen, falls nötig mit Beizug von Drittpersonen;

¹ Kriterien für den Professionalisierungsstand bestimmter Berufssparten (nach Lemosse, 1989):

- a) Die Berufsausübung setzt eine ständige Denktätigkeit voraus, welche die Verantwortlichkeit der betreffenden Person in den Mittelpunkt stellt.
- b) Es handelt sich um eine wissenschaftliche Tätigkeit, die nichts zu tun hat mit Routine oder mit mechanischen und wiederholungsbedingten Handlungsabläufen.
- c) Es handelt sich nichtsdestoweniger um eine Tätigkeit, die eher im handwerklichen Bereich als im rein theoretischen und spekulativen Bereich anzusiedeln ist.
- d) Die Techniken können nur im Verlauf einer langen Berufsausbildung erlangt werden.
- e) Die betroffene Berufsgruppe zeichnet sich durch starke Organisation und interne Kohärenz aus.
- f) Es handelt sich um einen Beruf, der durchgehend durch Altruismus geprägt ist und letztlich der Gesellschaft Dienste erweisen soll.

- regelmässige Evaluation des Entwicklungsprozesses und, falls nötig, Veränderung der gewählten Strategie;
- Berücksichtigung widersprüchlicher rechtlicher und ethischer Ansprüche;
- Fähigkeit, seine Gefühle, Launen, Werte, Sympathien und Antipathien zu beherrschen;
- Fähigkeit und Bereitschaft, mit anderen Berufsleuten zusammenarbeiten;
- die Fähigkeit, falls nötig aus Erfahrung und gemachten Fehlern zu lernen;
- Bereitschaft und Fähigkeit, unternommene Handlungen und Entscheidungen zu dokumentieren und zu rechtfertigen

Dazu kommen einige spezifische Kompetenzen:

- Analyse der Ungewissheit und Widersprüche;
- Umgehen mit Blockaden, Enttäuschungen, Konflikten;
- Fähigkeit, die Strategien der Handlungspartner und deren Konsequenzen vorauszusehen;
- Kompromisse aushandeln und widersprüchliche Zielsetzungen miteinander vereinbaren können.

Die Fähigkeit, die Komplexität der ablaufenden Lernverläufe zu erfassen und dementsprechende Massnahmen einzuführen, setzt voraus, dass die Lehrerinnen und Lehrer über die notwendigen Werkzeuge für die Analyse des beobachteten Verhaltens verfügen und fähig sind, sich sehr rasch zu dezentrieren, das heisst, die natürliche Subjektivität zu überwinden und sich an die Persönlichkeiten ihrer Schüler (bzw. Kollegen) anzupassen. Dies setzt wiederum die Entwicklung eines neuen "professionellen Habitus" (im Sinne von Bourdieu) voraus, d. h. die Entwicklung einer bestimmten – relativ kleinen – Anzahl von Verhaltensschemata, die es erlauben, eine Unmenge von praktischen Verhaltensformen auszulösen, die an immer neue Problemsituationen angepasst werden können, ohne jeweils in starre Prinzipien auszuarten.

Es hat keinen Sinn, künftigen Lehrern feste Vorgehensweisen vorzugeben und es ihrer Intuition zu überlassen, diese jeweils anzupassen. Den Habitus entwickeln heisst vor allem die Intuition zu entwickeln und, im weiteren Sinn, vor allem eine Reihe Verhaltensformen, die es erlauben, angesichts der Komplexität und Dringlichkeit die am wenigsten schlechte Entscheidung zu finden, wenn keine Zeit mehr bleibt, um Für und Wider abzuschätzen. Der belgische Erziehungswissenschaftler Leopold Paquay beschreibt diese Verhaltensformen als komplementäre Fazetten eines sechseckigen Denk- und Handlungsparadigmas (siehe folgende Seite). Es ist interessant, festzustellen, dass in dieser Abbildung der Lehrer als Forscher nur einen kleinen Teil der zu entwickelnden Kompetenzbereiche darstellt und dem "reflektierenden Praktiker" untergeordnet ist. Als ebenso wichtig und komplementär werden in dieser Abbildung die Kompetenzen "technisches Können", "Teilnahme an kollektiven Projekten" usw. dargestellt.

Hier stellt sich die Frage, wie im Bereich der Lehrerbildung die verschiedenen Bereiche nutzbringend miteinander verbunden statt gegeneinander ausgespielt werden können.

Professionelle Lehrerkompetenzen Integration verschiedener Denk- und Handlungsparadigmas

Uebernommen von: L. Paquay, 1994

Bibliographie

- Chevallard, Y. (1985): La transposition didactique. Du savoir savant au savoir enseigné, Grenoble, La Pensée Sauvage (2e éd. revue et augmentée, 1992).
- Gather Thurler, M. (1992) Les dynamiques de changement internes aux systèmes éducatifs: comment les praticiens réfléchissent à leurs pratiques, Genève, Faculté de psychologie et des sciences de l'éducation.
- Gather Thurler, M. (1993 a) Amener les enseignants vers une construction active du changement. Pour une nouvelle conception de la gestion de l'innovation, *Education & Recherche*, n° 2, pp. 218-235.
- Gather Thurler, M. (1993 b) L'efficacité des établissements ne se mesure pas: elle se construit, se négocie, se pratique et se vit, in M. Crahay (éd.) *Problématique et méthodologie de l'évaluation des établissements de formation*, Université de Liège, à paraître.
- Huberman, M. & Gather Thurler, M. (1991) *De la recherche à la pratique. Eléments de base et mode d'emploi*, Berne, Lang.
- Lemosse, M. (1989) Le "professionnalisme" des enseignants: le point de vue anglais, *Recherche et formation*, n° 6, pp. 57.
- Meirieu, Ph. (1993) *L'envers du tableau noir. Quelle pédagogie pour quelle école?*, Paris, ESF.
- Perrenoud, Ph. (1989) Echec scolaire: recherche-action et sociologie de l'intervention dans un établissement, *Revue suisse de sociologie*, n° 3, pp. 471-493.
- Perrenoud, Ph. (1993 a) Formation initiale des maîtres et professionnalisation du métier, *Revue des sciences de l'éducation (Montréal)*, vol. 18, n° 3, pp. 59-76.
- Perrenoud, Ph. (1993 b) Le métier d'enseignant entre prolétarianisation et professionnalisation: deux modèles du changement, Genève, Service de la recherche sociologique & Faculté de psychologie et des sciences de l'éducation, 17 p.
- Perrenoud, Ph. (1994) *Le travail sur l'habitus dans la formation des enseignants. Analyse des pratiques et prise de conscience*, Genève, Faculté de psychologie et des sciences de l'éducation & Service de la recherche sociologique, 26 p.
- Weiss, J. (1993) *Enseignant et chercheur: couple maudit ou partenaires du changement?*, Neuchâtel, Institut de recherches et de documentation pédagogiques, 13p.

Lehrerethnographien: Vom persönlichen Bericht zur professionellen Einsicht

Andreas Dick,
Wissenschaftlicher Berater der Erziehungsdirektion des Kantons Freiburg

«Education (...) is a process of living and not a preparation for future living.»
- John Dewey, *My Pedagogic Creed* (1925)

1. Einige persönliche Narrationen

In der Auseinandersetzung mit meiner Forschungsarbeit bin ich zur festen Überzeugung gelangt, dass narrative Formen, erzählte Erinnerungen oder schriftliche Parabeln in ihrer Eigenart analogisch oder metaphorisch eine spezielle Wissensrepräsentation beinhalten können. Hier deshalb einleitend ein paar Erinnerungen aus dem Album meiner persönlichen Forscherbiographie: Als Nationalfondsstipendiant an der Stanford-Universität in Palo Alto, Kalifornien, bei Prof. Lee S. Shulman, nahm ich 1988/89 an der ersten Forschungsteamsitzung im Rahmen eines neuen Projekts teil. Dieses Projekt, «The Knowledge Growth of Teachers» – also in etwa «Die Entstehung des Wissens bei Lehrern» –, lief intern unter dem Namen «The Wisdom of Practice Studies». Was mich damals beeindruckt hat, war die Tatsache, dass als erster Larry, ein «high-school teacher», zum aktuellen Datenerhebungsstand sprach und Vorschläge zur Veränderung des methodischen Vorgehens einbrachte, welche auf regen Anklang stiessen. In der Folge partizipierten die übrigen anwesenden «(post)doctoral students» in intensiver Weise. Auffallend dabei, wie der Projektleiter Shulman jedem einzelnen Teammitglied eine gleichberechtigte *Partizipationschance* zu geben vermochte, indem im gemeinsamen Forschungsdiskurs jeder seinen ganz persönlichen Standpunkt einnehmen und nach Möglichkeit elaborieren konnte. Erst nachträglich bin ich auf den Begriff der Partizipationschance gestossen, bei Moser (1976), einem der früheren Vertreter der Handlungsforschung im deutschsprachigen Raum. Mosers Versuch, durch den «Aktionsforschungszweig den Giganten «klassische Sozialwissenschaft» das Fürchten zu lehren» (Rathmayr, 1976, S. 375) – damals vielleicht notwendig –, ist heute nicht mehr hinreichend: Statt von Paradigmenschlachten, «the paradigm wars» (Gage, 1989), kann heute von der komplementären «Cohabitation»-Haltung zwischen der traditionellen, klassischen oder eben empirisch-analytischen Unterrichtswissenschaft und der neueren qualitativ-interpretativen Lehrerforschung ausgegangen werden. Die vorwiegend wissenschaftstheoretischen Kontroversen par excellence, die sowohl Mosers als übrigens auch Klafkis (1973) Aufsatz damals auslösten, haben auch in der Westschweiz Spuren hinterlassen. Ein Lehrer aus Neuenburg, François Jaquet, publizierte 1982 einen Artikel, in dem er die drei Jahre am Institut romand de recherches¹ et de documentation pédagogiques (IRDP) – wo er als «praticien» bei sog. «chercheurs» arbeitete – reflektierte (anschliessend kehrte er als Mathematiklehrer an die Sekundarstufe I zurück). In seinem Aufsatz «Chercheurs et praticiens de l'éducation, *les obstacles au dialogue*» finden sich all jene Themenkreise, die hier notwendigerweise ausgeführt werden müssten, von mir aber aus Zeitgründen nur gestreift werden können:

- Enseignants et chercheurs dans l'échelle sociale
- Division du travail entre enseignants et chercheurs

¹ Im Gegensatz zur deutschen Sprache wird im Begriff «Forschung» französisch («recherche») und englisch («research») mit dem Präfix «re» nebst dem «Neuen» eine weitere wesentliche Komponente angedeutet; nämlich eine Tätigkeit, welche einen bisherigen Prozess des Forschens, Suchens, Erkundens – sowie eine Reflexion darüber – bereits impliziert und somit an bisherigen Erfahrungen und Einsichten anknüpft.

- Enseignants, chercheurs, deux langues
- Enseignants et chercheurs face au «savoir»
- Chercheurs et enseignants, deux formations distinctes

Meine biographischen Digressionen, als subjektive gedankliche Ausschweifungen auf der Suche nach dem Wesen des «praticien-chercheur», mögen verdeutlichen, wie sehr das Aktionsforschungsparadigma – zwar in alle Winde verweht – sich grundsätzlich mehr und mehr als Kernidee der Lehrerforschung manifestiert: Unterrichtende reflektieren systematisch über ihr Handeln, in der klaren Absicht, dieses weiterzuentwickeln. Schön (1987) nennt dies die «Epistemologie der Praxis». Dieses Paradigma des forschenden Lernens aus der Praxis hält allmählich auch in der Lehrerbildung Einzug. Ich werde in der Folge mittels Charakterisierung meines Ansatzes verdeutlichen, dass markante Fortschritte im Sinne der Demokratisierung der Forschung gemacht worden sind, aber auch, dass andere Bereiche noch meilenweit vom Punkt der Wünschbarkeit liegen.²

2. Vom unterrichtlichen Wissen zur Praxisreflexion

«Ich pflege die verschiedenen Aspekte eines Menschen oft mit dem Bild eines Rundbogentores zu vergleichen. Jeder Stein stellt dabei eine Eigenschaft des Sinn und Stütze zugleich gibt. Nimmt man nun diesen 'Schlussstein' heraus, so droht das Tor sofort zusammenzubrechen. Wenn dies geschieht, so kann nur mit äusserster Kraft, mit Hilfe von aussen und ausgeklügelten Stützkonstruktionen, die Katastrophe eines Kollapses vermieden werden. Bei B. R. – meinem porträtierten Lehrer – dünken mich die einzelnen Steine mit besonders vielen Klammern verbunden, aber ich frage mich, was bei ihm wohl den Schlussstein darstellen mag.» [OD, P-BR]

Dieses Zitat stammt aus einer Serie von Lehrerporträts, welche Lehrerstudierende am Pädagogischen Institut der Universität Freiburg in ihrem letzten Ausbildungssemester im Rahmen eines von mir geleiteten Projektseminars zum Thema «Vom Reflexverhalten im Unterricht zu reflektierten Handlungen in der Schule» angefertigt haben; sie haben damit meiner Forschungsarbeit die empirische Grundlage geliefert. Die Porträtierungen – entstanden in intensiver Zusammenarbeit mit einem erfahrenen Lehrer – weisen fast permanent Kontrastierungsmomente auf: Sie beinhalten – manchmal explizit, manchmal zwischen den Zeilen – Überlegungen bezüglich der

² Ich muss bezüglich des Begriffs «praticien-chercheur» gestehen, dass ich – trotz meiner Affinität zu den Romands – die deutschsprachige (oder eben englischsprachige) Begriffseinheit "Lehrer-als-Forscher" («teacher-as-researcher») bevorzuge, weil diese meiner Ansicht nach die unheilige Dichotomie zwischen dem Praktiker und Theoretiker besser aufzuheben vermag. Für die Erforschung des praktischen Handlungswissens ist in diesem Zusammenhang der von Lévi-Strauss kulturalanthropologisch interpretierte alltagsprachliche Begriff «bricolage» aufschlussreich, wie er von Hatton (1989) und Wagner (1990) aufgenommen worden ist. Die beiden Autorinnen kontrastieren dabei den umstrittenen Begriff «bricolage» mit jenem des technischen Wissens. «Bricolage» enthält jenes kreative Moment, welches jemand plötzlich aus einer Situation heraus entwerfen und «verwenden» kann: etwas wird in der Auseinandersetzung mit der Handlung möglich gemacht. Eine solche Sichtweise impliziert die Fähigkeit kreativer Problemlösung oder Improvisation, die durch die Auseinandersetzung mit der Sache möglich wird. Ein solches, aus der spezifischen Situation heraus entstehendes Wissen wird von Schön (1987) mit dem Begriff «Reflexion-in-der-Handlung» eingefangen.

eigenen Lehrerwerdung, der eigenen Berufsauffassung und der eigenen Professionsmoral, und sie decken Hoffnungen, Ängste und Zweifel auf an der (Un)Möglichkeit dieses Berufs.

Um ein minimales gemeinsames Rahmenverständnis meines ethnographischen Ansatzes zu garantieren – den ich übrigens mit Vorliebe prozesshaft «Vom unterrichtlichen Wissen zur Praxisreflexion» (Dick, 1994a) nenne –, möchte ich diesen einleitend kurz umreißen. Der Ansatz befasst sich mit einem in der angloamerikanischen Unterrichts- und Lehrerforschung inzwischen etablierten, im deutschsprachigen Raum allerdings vergleichsweise jungen Forschungsstrang, nämlich der Erforschung der Spezifik des Lehrerwissens. Dabei stellt sich die Frage nach dem Zugang und der möglichen Verwertung dieses Wissens von Expertenlehrerinnen und -lehrern, insbesondere im Hinblick auf den Berufseinstieg zukünftiger Junglehrkräfte. Primäres Ziel dabei ist ein dialogisches Forschen als Promotion dynamischer Qualitäten von Reflexion; sekundär geht es um die Initiierung sozialer Kontinuitäten mittels Kooperation und Kollaboration zwischen zwei Lehrpersonen unterschiedlicher Generationen. Im weiteren Kontext eines qualitativ-interpretativen Forschungsansatzes, der zudem eine Methodentriangulation einschliesst, werden die Kognitions-, Verstehens- und Handlungsprozesse von Expertenlehrern im Handlungsfeld Schule von Lehrerstudierenden erhoben, beschrieben, analysiert und interpretiert. Dieses methodologische Vorgehen bedeutet, die im Rahmen der empirisch-analytischen Unterrichtsforschung stets offenkundiger werdende Spannung zwischen Theorie und Anwendung im Sinne einer reflektierten handlungsgeleiteten, d. h. «erforschten» Praxis zu reduzieren (Dick, 1992).

In der intimen Form von Tandem-Grüppchen arbeitet, «forscht» je ein erfahrener Lehrer mit einem Lehrerstudierenden zusammen. Einige thematische Schwerpunkte und Interviewfragen werden von mir eingegeben, andere ergeben sich aus der konkreten Arbeit der beiden Lernpartner. Damit werden gemeinsame thematische «Ethnographiestationen» durchschritten, und zwar in der Verständigungsform von zufälligen, unstrukturierten und strukturierten Interviews. In Gesprächen über Unterrichtsbeobachtungen und über die «stimulated-recall»-Methode dialogisieren die beiden Gesprächspartner über aktuelle Erfahrungen und zentrale Problemfelder von Schule und Unterricht. Diese Gespräche werden nach Möglichkeit als Tonband- oder sonst als Gedächtnisprotokolle im «Forschungstagebuch» festgehalten.³ Das berufspraktische und professions-spezifische Wissen der erfahrenen Lehrer wird sodann von den angehenden Junglehrern ausführlich dokumentiert und nach Möglichkeit systematisiert, wobei dieser Prozess mittels des zu erstellenden Lehrerporträts in ein Schlussprodukt mündet. Als Forscher habe ich den von mir eingeleiteten und «gecoachten» Erkundungsprozess einer Musteranalyse unterzogen. Dabei sind die Porträt-Ethnographien systematisch sowohl einer vertikalen Analyse – die Tandemarbeiten als individuelle Falleinheiten – als auch einer horizontalen unterzogen worden, d. h. es erfolgte eine komparative Analyse aller Tandemarbeiten aufgrund gemeinsamer Schlüsselemente und Themenmuster. Schliesslich konnte ich aufgrund der metaanalytischen Diskussion der ausgewerteten Falldarstellungen ein klares Bekenntnis für eine vermehrt theoriegeleitete fallbezogen(er) Lehrerausbildung formulieren, welche dem Ansatz «Lehrer(studierende)-als-Forscher» einen zentralen Stellenwert einräumt.

³ In neuester Zeit wird in den USA in diesem Zusammenhang der Begriff «portfolio» verwendet: Lehrer oder Lehrerstudierende sammeln in der Hängemappe einer Aktentasche («portfolio») eigene Unterrichtserfahrungen und -reflexionen, die, von einem Forscher unterstützt, systematisiert, interpretiert, analysiert und narrativ in eine Form gebracht werden, um sie beispielsweise Berufskollegen gegenüber als eigene, aufgearbeitete Fallgeschichte zu erschliessen (Barton & Collins, 1993; Shulman, 1992b).

3. Ethnographisches Erkunden und Forschen

Bei meinem geschilderten Forschungsprojekt gelangt der interpretativ-qualitative Ansatz der ethnographischen Methode zur Anwendung, deren Ursprung in der Forschungstradition der nordamerikanischen Kulturanthropologie verankert ist. Es ist eine Forschungsmethode, welche jene Prozesse und Zusammenhänge aufdecken hilft, die mittels Eintauchen in die Dynamik einer sozialen Entität – mittels teilnehmender Beobachtung – gründet: «to make the familiar strange», um anschliessend das Unbekannte bekannt zu machen. Im Vergleich zur konfirmatorisch-deduktiven Forschungstradition erlaubt eine solche Sichtweise dem Untersuchenden, Fragen zu stellen und Antworten zu erkunden, deren Stossrichtung auf der Erkundung tatsächlicher Vorkommnisse basiert und weniger auf vorgefassten Meinungen und Kategorien des Forschers. Eine weit weniger technische Definition stammt von Clifford Geertz (1988), dem «grand old man» der Kulturanthropologie, welcher Ethnographie als «in Worte gefasste Vitalität» bezeichnet. Gerade dieser letzte Punkt gilt als permanente Maxime für die partizipierenden Lehrerstudierenden: Nebst der Prozessbeschreibung liegt der Produktschwerpunkt bei den Lehrerstudierenden in der sorgfältigen Auseinandersetzung mit dem erhobenen Material, indem ein verbales Porträt der entsprechenden Expertenlehrperson erstellt wird. Diese Porträtarbeit kommt der Anfertigung einer systematischen Mini-Ethnographie gleich, die explizit oder «zwischen den Zeilen» auch jeweils eine starke Auseinandersetzung mit der eigenen Lehrerwerdung beinhaltet und somit Züge eines Selbstporträts enthält.

Der qualitative Ansatz, dem meine Arbeit also methodologisch verpflichtet ist, geht davon aus, dass der individuelle, lokale Faktor einer Schule konstituierend die Persönlichkeit, den Charakter, d. h. die Vergangenheit und die Zukunft eines Lehrers an dieser Schule, beeinflusst. Mittels ethnographischer Annäherung, die mit dem Grundelement «teilnehmende Beobachtung» methodisch der Welt eines Lehrers nahesteht, wird dem «Untersuchungsobjekt» gegenüber eine neue Verantwortung geäussert, womit Spurenelemente «wissenschaftlicher Kolonisierung» ausradiert werden sollen. Eisner (1986) nannte dies das «Primat der Forschungsmethodologie», einer Methodologie, die sich – gerade Lehrern gegenüber – oftmals als sozialpolitisches Machtmittel verselbständigt hat. Lehrer sollen Forschung nicht mehr «erleiden», sondern als intellektuell autonome Partner in den gesamten Forschungsprozess miteinbezogen werden. Der Ansatz löst einen Abwägungsprozess aus, der zu einer gewissen Emanzipation des «Praktikers» führen kann: So empfinden Lehrer die Mitarbeit während des Forschungsprozesses als ein Loslösen von gewissen unsichtbaren Zwängen und Einschränkungen, denen sie bisher möglicherweise als pure «Datenlieferanten» ausgesetzt gewesen sind. Sie erfahren die Arbeit aber auch als Loskoppeln von abstrakten oder stereotypen Annahmen über die Lehrerprofession – sei es aus der Ecke der Forschung oder aus breiten Kreisen der Bevölkerung. Schliesslich verspüren sie ein Sich-Befreien von eigenen Denkgewohnheiten, bspw. vom (etikettierenden) Bild «prototypischer Schüler» oder vom Bild «pädagogischer Modeströmungen»: Dabei sind es nicht selten Dekonstruktionen bekannter binärer Gegensätze, wie z.B. die Theorie-Praxis-Dichotomie, welche unter einer differenzierterem Blickwinkel betrachtet werden.

4. Die Epistemologie der Praxis

Zur näheren theoretischen Situierung meines Forschungsansatzes nur soviel: Zeitlich parallel zur «teacher-as-researcher»-Bewegung in England, welche durch die Initiative von Forschern wie Herbert Altrichter, Peter Gstettner, Franz Kroath, Peter Posch, Michael Schratz in unserem Nachbarland Österreich eine erstaunliche Breitenwirkung erlangt hat, näherte sich in den USA die Unterrichtsforschung dem sog. pädagogischen Wissen der Lehrpersonen an. Dieses Wissen wird in der Literatur als «tacit, practical, personal, reflective knowlege» oder genereller als «wisdom of practice»-Forschung bezeichnet (Carter, 1990). Charakteristisch dabei ist ein wesentliches

Merkmal: Statt Schule und Unterricht wie bisher aus der objektiven Distanz zu untersuchen, indem die «kalte, abgewandte» Perspektive eines aussenstehenden Beobachters eingenommen wird, erkennen Forscher immer stärker den Wert der Binnenperspektive. Diese fusst auf der Prämisse, dass es keine «theorielose» Beobachtung gibt, dass jede Wahrnehmung interpretativ ist.⁴ Die Bedeutsamkeit des methodischen Vorgehens, Lehrpersonen über die Bedeutung ihrer Arbeit selbst zu befragen, wird beispielsweise in der Experten-Novizen-Forschung deutlich (als Überblick vgl. Berliner, 1992; Bromme, 1992; Tochon, 1993). Während sich diese anfänglich fast ausschliesslich an der Kognitionspsychologie ausgerichtet hat, werden neuerdings auch vermehrt kulturanthropologische und soziologische Aspekte zentral (Shulman, 1992a). Nebst dem Aufzeigen des phänomenologischen und epistemologischen Interesses am Wissen aus der Praxis – mittels vorwiegend interpretativ-qualitativer Forschungsmethoden – weist dieser Forschungsstrang auch grundlegend neue Richtungen bezüglich des Wissenschaftsverständnisses auf: Lehrer und Forscher nähern sich dabei einer Form der Zusammenarbeit, in welcher der Lehrer zum Forscher und der Forscher zum Lehrer wird. Diese Form der gemeinsamen Forschung, «collaborative research», öffnet dem Sozialwissenschaftler oft unsanft geschlossene Türen der Praxisfestung und dem Praktiker mühsam zu erschliessende Pforten des wissenschaftlichen Elfenbeinturms.

Damit handelt mein Gesamtprojekt vor allem vom Lehrerwissen, vom Erfahrungswissen, welches – so wenig wie möglich durch wissenschaftliche Standards gefiltert – zukünftigen Junglehrern dialogisch mitgeteilt, diskutiert, erfragt und kollegial «erstritten» wird (Dick, 1993b). Da liegt beispielsweise ein grosses Reservoir an intuitivem, unausgesprochenem, manchmal auch nonkonformem Wissen über Unterricht und Schulkultur brach. Alle kennen wir wenigstens einen Lehrer, eine Lehrerin, die von uns als gut, hervorragend oder gar aussergewöhnlich bezeichnet wird. Wissen wir genau, weshalb? Worin besteht dieses «Aussergewöhnliche»? Wie kommt es – und diese Frage muss hier gestellt werden –, dass dieses jahrzehntelange Wissen von Lehrern, dieses pädagogisch-didaktische Expertentum, nicht schriftlich kodiert, festgehalten und weitervermittelt wurde? Lange Zeit wohl deshalb, weil als Startpunkt normative Idealbilder von «guten» Lehrern gewählt wurden und die hiermit künstlich geschaffenen «Ideal-Profile» im Feld nur höchst selten gefunden werden konnten. Anschliessend deshalb, weil diese normativen Vorstellungen im Design der meisten Forschungsinstrumente zur Erfassung des «guten Lehrers» mitschwangen. Und schliesslich weil die empirische Unterrichtsforschung aus der Sichtweise erfolgs- und leistungsorientierter Parameter von Schülern oder Klassen lange Zeit monokausal auf die Güte des Unterrichtsprozesses einer Lehrperson rückgeschlossen hat. Erst neuerdings wird quasi von vorne begonnen, d. h. man begegnet den Lehrern so, wie diese das auch schätzen: vorurteilslos-unbefangen, bedingungslos-partnerschaftlich, unterstützend-kollegial. Es wird versucht, Wissen aus ihrer Insiderperspektive («emic view») zu erschliessen, was keineswegs ein leichtes Unterfangen ist. Die lange vorherrschende Sicht vom Lehrer als eher passiver Berufsrezipient macht somit vermehrt dem konstruktivistischen Bild Platz: Unterrichtsforscher bemühen sich – mit Lehrern zusammen – um die Aufdeckung des durch Berufserfahrungen aufgebauten *persönlichen praktischen Wissens*, welches Lehrpersonen die tägliche Bewältigung der sich situativ verändernden Anforderungen im Kultorraum Schule ermöglicht (als Übersicht vgl. Bruner, 1994; Clandinin & Connelly, 1992). Damit reiht sich die Arbeit indirekt auch ein in die vorsichtig einsetzende berufsbiographische Forschung von Lehrpersonen (vgl. etwa Hirsch et al., 1990; Terhart et al., 1994).

⁴ Die deutschsprachige Unterrichtsforschung war einem solchen «offenen» Forschungsvorgehen gegenüber lange Zeit skeptisch eingestellt, möglicherweise aus methodenkritischen Überlegungen heraus (für eine Übersicht siehe Altrichter & Gsettner, 1993; Kelchtermans, Schratz & Vandenberghe, 1994; vgl. auch Oelkers & Tenorth, 1991).

5. Kontextintegriertes Lernen

An dieser Stelle möchte ich ausdrücklich auf jene Sichtweise von Lernen verweisen, welche meinem Ansatz zugrundeliegt: Lernen, und im weiteren Sinne Veränderung und Entwicklung, ist ein Prozess, der sich aus multiplen Quellen speist und der nicht kontextunabhängig, d. h. situationsisoliert, sondern kontexteingebettet, d. h. situationsintegriert erfolgt. Eine solche Sichtweise gründet auf dem tiefgreifenden Gedankengut eines John Dewey (1925), Lev S. Vygotsky (1962) und Jerome Bruner (1986; 1990).⁵ Ein Bild von Donald Schön (1987, p. 3) illustriert dies: Er vergleicht abstrakte Theorien mit einem Hügel, von wo aus man eine wunderbare Sicht auf die «versumpfte» Praxis geboten kriegt. Eine solche Perspektive stellt den Forscher vor das folgende Dilemma: «(Should) he remain on the high ground where he can solve relatively unimportant problems according to prevailing standards of rigor, or shall he descend to the swamp of important problems and nonrigorous inquiry?» Weil sich meine Forschungsarbeit klar an der zweiten Perspektive ausrichtet (Dick, 1993a; 1994b), möchte ich in der Folge den Paradigmenwechsel bezüglich der Wissensbeschaffung innerhalb der Unterrichtsforschung, der in den letzten Jahren stattgefunden hat, kurz umreißen.

Kein Geringerer als John Dewey warnte vor dem Anspruch der Wissenschaft, monopolistisch den Zuständigkeitsanspruch über alle andern Bedeutungsmöglichkeiten auszuüben: «Poetic meanings, moral meanings, a large part of the goods of life are matters of richness and freedom of meanings, rather than of truth; a large part of our life is carried on in a realm of meanings to which truth and falsity as such are irrelevant» (Dewey, 1925, S. 411). Solch epochales Denken wird heute wiederentdeckt. So spricht Eisner (1993) von «Forms of Understanding», Rogoff (1993) von «Understanding Learning», Bruner (1994) von «Ways to Make a Meaning»: Wissen ist nicht mehr Macht, nicht mehr Ausdruck purer «Performativität», sondern beinhaltet mehr und mehr Komponenten des «sharing», des Teilens und damit des Mitteilens; dies deshalb, weil sich technisches Wissen als zu limitiert erwiesen hat, um den nichtlinearen, komplexen, nichtbestimmbaren «menschlichen Transaktionen» zu begegnen. So unterscheidet Bruner zwei kognitive Denkprozesse, die jede auf ihre Weise unterschiedliche Wege darstellen, um Erfahrungen zu ordnen und die Wirklichkeit zu rekonstruieren: Der eine Weg, der *paradigmatische Modus* des Wissens und Denkens, ist der logisch-wissenschaftliche, welcher in verallgemeinerbaren Ursachen, überprüfbar Referenzen und «Tests» für empirische Wahrheiten mündet. Der zweite Weg besteht in der imaginativen Anwendung des *narrativen Modus*, was zu minutiösen Schilderungen, detaillierten Berichten, spannenden Erzählungen und glaubwürdigen sozialgeschichtlichen Darstellungen führt. Der erste zeichnet sich durch Kontextunabhängigkeit aus, der zweite durch Kontextsensitivität: «The imaginative application of the paradigmatic mode leads to good theory, tight analysis, logical proof, and empirical discovery grounded by reasoned hypothesis» (Bruner, 1985, p. 98). Weil dieses paradigmatische Denken den komplexen Realitäten nicht Genüge tut, muss es durch sogenannte «narrative Wissensmodi» ergänzt werden: «The narrative mode deals in good stories, stirring drama, and richly portrayed historical accounts.» (Sykes & Bird, 1992, p. 473). Diesem gewichtigen Nachteil der ersten Position, dass nämlich der naturwissenschaftliche Denkmodus eher auf kontextunabhängige Invarianzen zutrifft – im Gegensatz zu sozialwissenschaftlichen «Lebendigkeiten», die immer eine kontextsensitive Bedeutung verlangen –, reiht sich an, dass bisher kodifiziertes Wissen nicht oder nicht genügend berücksichtigt wird, auch wenn dieses in einer bereits durchaus sinnvollen Art und Weise existiert. Deshalb muss nach Bruner dieser zweite Denkmodus in der Unterrichtswissenschaft wie auch in der Lehrerbildung unbedingt den gleichen Status wie der paradigmatische erlangen:

«Science creates a world that has an «existence' linked to the invariance of things and events across transformations in life conditions of those who seek to understand (...). The humanities seek to understand the world as it reflects the requirements of living in it. In the jargon of linguistics, a

⁵ Diese integrierende Sichtweise findet in der neueren Kognitionsforschung starken Aufschwung (vgl. etwa Copeland et al., 1994; Reusser & Reusser-Weyeneth, 1994; Rogoff, 1993).

work of literature or of literary criticism achieves universality through context sensitivity, a work of science through context independence» (Bruner, 1986, p. 50).

6. Lehrer- und Schulforschung: «en plein air et terre à terre»

Ohne Zweifel: Die erziehungswissenschaftliche, d. h. hier speziell die Unterrichts- und Lehrerforschung hat sich bezüglich des oben beschriebenen Paradigmenwechsels bewegt. Monologisches Wissen macht vermehrt einem dialogischen Platz; dies sowohl unter Forschern als auch zwischen Forschern und Lehrpersonen. Die zu erforschenden Inhalte wie auch die dazu verwendeten Methoden werden nicht mehr ausschliesslich mit produktorientierten Designs geplant und durchgeführt, sondern öffnen sich aufgrund der besonderen Komplexität des Kulturraumes Schule. Statt fixe Finalitäten im Visier, werden Flexibilität und Phantasie unabdingbar (Greene, 1994). Der Widerstand gegen die zu lange Zeit ausschliesslich produktorientierte Forschung, welche – weil oftmals totalisierend in der Absicht – dekontextualisiert daherkam, die Ungeduld mit dem Wissenschaftler als Solisten, ist durch ein demokratischeres Forschungsverständnis konstruktiv umgesetzt worden. Die phänomenologische Sichtweise von Schule und Unterricht als «multiple Realitäten» muss sich mit diesen dezentrierten Welten mit unterschiedlichsten Bedeutungssystemen und dynamischen Qualitäten auseinandersetzen; denn nach Geertz (1983, S. 150) hat «the radical pluralization of the 'product' side of thought» bewirkt, dass «everything is general in general but particular in particular.» Der Aufbruch in Richtung eines vermehrt situierten, lokalen und kontextualisierten Wissens ist erfolgt: Die Frage, welches Wissen substantiv und wichtig ist, kann nicht mehr nur von traditionell etablierten Autoritäten entschieden werden, sondern wird vermehrt an der Peripherie und in kleineren sozialen Entitäten diskutiert und ausgehandelt (Posch, 1994). Lokale «Referentialität» statt Universalismus ist dann der Parameter, was hélas jenen Personen Mühe bereitet, die (immer noch) nur auf unumstössliche Strukturen, Universalismen und objektive Wahrheiten aus sind. Wie dem auch sei, «we may need to continue to challenge the tradition of truth claims that largely ignored context, character, contradiction, and complexity. We may have to run against the winds of the sometimes warped ways of gaining acceptance by the scientific community, a community that has systematically excluded particular problematics, voices, values, and experiences from its intellectual pursuits.» (Carter, 1993, S. 11).⁶

7. Kollaboratives Lernen

Nun aber zurück zum Paradigma «Lehrer(studierende)-als-Forscher». Mit einer historischen Legende aus dem Alten Griechenland, die sich vor mehr als 2000 Jahren abgespielt haben soll, möchte ich die Gegenwart erreichen; denn der Aussagegehalt der Legende hat bis heute Bestand:

Sokrates suchte seinerzeit Athen nach Meistern ab, nach Experten, würden wir heute sagen, und zwar nach Experten, die in der Lage waren, ihr Kunstgebiet aufgrund von Regeln in Worte zu

⁶ Damit ist natürlich für einige die Frage aufgeworfen, ob dies noch «wahre Forschung» sei. Ich verweise in diesem Zusammenhang auf Donmoyers (1993) Argumente in seinem Essay «Yes, But Is It Research?»: a) die idealtypische Welt der Forscher unterscheidet sich radikal von der idiosynkratischen Welt der Praktiker; b) Forscherempfehlungen sind oft ebenso ein Produkt der A-priori-Begrifflichkeiten wie der erhobenen Daten; c) Forschung hat immer politische Konsequenzen, d. h. sie privilegiert oft einige auf Kosten anderer; d) Forschungsmethoden und -regeln, welche Subjektivität zu verhindern trachten, verhindern ebenso systematisch die Sichtweise auf affektive und ästhetische Dimensionen im Erziehungs- und Bildungsbereich: «Neither substance nor form should be prematurely dismissed because it does not fit outmoded, no longer defensible conceptions of what research is and what research ought to be» (S. 41).

fasen, so dass er, Sokrates, diese Regeln dann auf ihre Tauglichkeit hin testen konnte. So erzählt Platon in einem seiner ersten Dialoge von der Begegnung zwischen Sokrates und Euthyphron, einem religiösen Propheten und angesehenen Experten für frommes Benehmen. Sokrates bittet Euthyphron, ihm zu erzählen, woran dieser bei Mitbürgern eine hohe Form von «Frömmigkeit» erkennen könne. Anstatt Sokrates aber die eigene Heuristik zum Frömmigkeits-Erkennen zu enthüllen, macht Euthyphron – als Sokrates ihn mittels seiner berühmten sokratischen Fragen in die Enge treiben will – genau das, was jeder Experte tut: Er nennt Beispiele aus seinem Fachgebiet. Erst Aristoteles erkannte, dass sogar wenn – wie Sokrates und Platon annahmen – die Menschen ununterbrochen Regeln befolgen, sie dennoch Weisheit oder Urteilsvermögen brauchen, um diese Regeln auf spezielle Fälle, auf bestimmte Situationen anwenden zu können. Eine solche Verbindung von Regelwissen und Fallwissen zeichnet demnach einen Meister, einen Experten aus.

Damit ist mit Shulman (1987b) die zentrale Frage nach den drei bekannten Wissensmodi für die Lehrerforschung neu aufgegriffen:

- Wissen: deklaratives, propositionales Regel-, Prinzipien-, Maximenwissen (als das Wissen von Gesetzmässigkeiten, dass etwas so ist, d. h. das Wissen bestimmter Fakten, die so oder so miteinander in Beziehung stehen)
- Handeln: prozedurales, situatives Fallwissen (als das Wissen, wie man was tut, d. h. wie man sich in dieser oder jener Situation am besten zurechtfindet)
- Können: konditionales Wissen (als das Wissen von Möglichkeiten, bestimmte Regeln in partikulären Fällen anzuwenden, wann man was wie am adäquatesten tut)

Scheint diese begriffliche Aufteilung der drei Wissensdimensionen einfach, so ist sie es – auf der Hintergrundfolie «Lehrerausbildung» gedacht – in der Konsequenz nicht mehr: Innerhalb der Lehrerbildung führt dies nämlich nach zum nach Plato benannten sogenannten Menos-Paradox. Schön (1983) nennt es das «Paradox des Lernens». Es besteht für Lehrerstudierende bei Studienbeginn darin, nicht zu verstehen, was sie zu lernen haben, und doch so handeln zu müssen, als ob sie es verstehen würden, und dies, damit der Lernprozess überhaupt eingeleitet wird. Sie haben nämlich bei ihren ersten Unterrichtsversuchen die unglaublich schwierige Aufgabe, das regelgeleitete, auf Gesetzmässigkeiten beruhende deklarative Wissen, d. h. damit auch Teile der sog. Universalismen der Wissenschaften, mit den Partikularitäten von 20-25 Schülern und vielfältigsten Unterrichtssituationen (meist noch in verschiedenen Fachdisziplinen) zu vereinen. Kurz, sie sind mit einer Vielzahl idiosynkratischer Situationsspezifitäten konfrontiert.

Dieser Umstand führt folgerichtig zur paradoxen Haltung, dass für Lehrerstudierende substantives Wissen ebenso wichtig ist wie ein fundamentaler Skeptizismus eben diesem von der Forschung als Prinzipien oder vom Profi-Praktiker als Maximen «offerierten» Wissen gegenüber, was ein vermehrtes Aushandeln, ein «negotiating» zwischen propositionalem Regelwissen und prototypischem, situativem Fallwissen bedingt. Das praktische Handlungswissen entwickelt sich nämlich genau dann, wenn sich Aussagen des propositionalen und/oder des fallbezogenen Wissens widersprechen oder miteinander nicht kompatibel sind. Das praktische Handlungswissen «transzendiert» dann gleichermassen diese Begrenztheiten. Das propositionale Wissen, d. h. Prinzipien, Maximen, Normen und Werte, werden mittels fallbezogener Wissenserfahrungen verglichen, kontrastiert und als Handlungswissen möglicherweise neuformuliert oder verbessert (Shulman, 1987b).⁷ Joseph Schwab (1987, S. 265) – neben Lawrence Stenhouse, John Elliott und Donald Schön einer der «grossen vier» in der Galerie von Herbert Altrichter (1990, S. 43–77) – fasste diese Unterscheidung in das folgende unübertreffliche Bild:

⁷ Ein Beispiel mag dies verdeutlichen: Die propositionale grammatische Regel «English words never end with *i* but with *y*» wird mit praktischen Fallbeispielen verifiziert/falsifiziert: «This is a lie.» – Auf Englisch zwar ein metaphorischer Genuss, aber ungleich komplexer zu falsifizieren/verifizieren ist die oft gehörte Maxime von Lehrern Berufsanfängern gegenüber: «Never smile until Christmas» (zu deutsch etwa: "Straffe Zügel kannst Du immer noch lockern").

«Every art, whether it be teaching, stone carving or judicial control of a court of law has rules, but knowledge of the rules does not make one an artist. Art arises as the knower of the rules learns to apply them appropriately to the particular case. Application, in turn, requires acute awareness of the particularities of that case and ways in which the rule can be modified to fit the case without complete abrogation of the rule. In art, the form must be adapted to the matter. Hence the form must be communicated in ways which illuminate possibilities for modification.»⁸

8. Partizipatorische Aneignung

Der Bruch zwischen Lernen und Anwendung, der in der herkömmlichen Alltagssprache etwa als «wissen was» und «wissen wie» zusammengefasst wird, mag sehr wohl ein Produkt der Strukturen und Praktiken unseres Erziehungssystems sein. Viele Methoden innerhalb der didaktisch-pädagogischen Ausbildung von Lehrern basieren auf einer Unterscheidung zwischen Wissen und Tun, worin Wissen oft immer noch als integraler, sich selbst genügender Kern betrachtet wird, der theoretisch unabhängig von jenen Situationen existiert, in denen er ursprünglich gelernt worden ist und in denen er weiterhin mit grosser Wahrscheinlichkeit verwendet werden wird. Lehrerstudierende beginnen neue Inhalte zu lernen, indem sie eine Reihe von Fakten registrieren, und zwar in einer nichtanalysierten Form, die sie interpretieren können, ohne dass diese ihre Handlungen «weisen». Damit können Lehrerstudierende ein Urteil über Verhaltensimplikationen eines deklarativen Wissens so lange zurückhalten, bis sie Beispiele sehen und anschliessend darüber nachzudenken beginnen, wie das deklarative Wissen angewendet werden kann. Mit zunehmender Erfahrung versuchen Lehrerstudierende einige der Elemente des deklarativen Wissens mit Handlungsweisen zu kombinieren, welche es ihnen erlauben, diese in einer limitierten Form anzuwenden, die aber immer noch nicht die explizite Kontrolle des Verhaltens verlangen. Schliesslich ergeben sich Prozeduren, welche unser Handeln kontrollieren, und zwar ohne grossen Aufwand an bewusstem Denken.

Dass die primäre Sorge von Lehrerbildungsstätten (auch an Hochschulen) immer noch der Transfer solcher Wissenskerne zu sein scheint, welche abstrakte, dekontextualisierte formale Konzepte beinhalten, erstaunt. Die Handlungen sowie der Kontext, in welchem Lernen nämlich tatsächlich stattfinden, werden damit lediglich als untergeordnete oder höchstens ergänzende Faktoren des Lernens betrachtet, als pädagogisch zwar hilfreiche, aber grundsätzlich verschiedene (und selbst hie und da neutrale) Faktoren in bezug auf das, was gelernt wird. Neuere Untersuchungen des Lernens widersprechen aber einer solchen trennenden Sichtweise zwischen dem, was gelernt wird, und dem, wie es gelernt und dann auch verwendet wird. Die Handlungen, in denen sich Wissen entwickelt und verbreitet, können nicht von Lernen und von Kognitionen getrennt werden. Wissen ist nicht ein neutrales Etwas, sondern vielmehr ein integraler Teil dessen, was gelernt wird. Situationen, so kann demnach gefolgert werden, «ko-produzieren» Wissen durch Handeln und Aktivitäten. Lernprozesse und Kognitionen sind demnach grundsätzlich in der Kultur des Lernens «situiert»: Brown, Collins & Duguid (1989) sprechen von «situated cognition and the culture of learning»; d. h. das Wissen ist in jener Situation «indexiert», in der es aufscheint und verwendet wird, und ist damit gleichsam dieser ursprünglichen Situation wiederum «verpflichtet». Solche kontextualisierende Ansätze machen mögliche «epistemische Prinzipien» explizit und handlungswirksam.

⁸ Vergleiche dazu den folgenden Aphorismus: «You want to know how to paint a perfect painting? It's easy. Make yourself perfect and then paint naturally» (unbekannter Künstler in San Francisco); auf die Lehrerausbildung angewendet würde dieser Slogan lauten: «You want to know how to teach a perfect lesson? It's easy. Make yourself perfect and then teach naturally.»

9. Das Praxiswissen: Eine Charakterisierung

Der Raum erlaubt es mir nicht, das von Lehrerstudierenden erhobene Praxiswissen hier ausführlich darzustellen. Dies wurde an anderer Stelle gemacht (Dick, 1994a). Ich möchte aber die Frage aufwerfen, ob das Praxiswissen synthetisiert erfasst und dargestellt werden kann, ohne wiederum wissenschaftlich «kolonialisiert» zu werden; denn eines ist klar: Jeder Versuch, dieses «Aufsuchen» des Praxiswissens in einer ähnlichen Art und Weise kodifizieren zu wollen wie klassisch-positivistisch erhobene Wissensgrundlagen, heisst, das Praxiswissen seiner Vitalität und ureigenen Bedeutung zu berauben. Aus diesen Gründen sei nicht von Praxiswissen als Wissensbasis per se gesprochen, sondern vom Praxiswissen als Raster, als Folie, welche gegenwärtigen Lehrerstudierenden wie auch erfahrenen Lehrern dazu verhelfen kann, permanent reflexiv ihr Repertoire von Verstehen, Handeln und Reagieren zu erweitern und zu entwickeln. Trotz dieser meiner skeptischen Gedanken sei nachfolgend der Versuch gewagt, das praktische Wissen von Lehrern zu charakterisieren; er mag als Heuristik für mögliche spätere Arbeiten gelten.

- Das primäre Ziel des Praxiswissens ist das Verstehen und das Sicheinlassen auf die Lernprozesse aller Lernenden. Unterrichten kann somit nicht mehr lehrer- oder stoffzentriert sein, wo ausschliesslich der Lehrer lehrt und die Schüler lernen. Praxiswissende Lehrer wollen ihre Schüler kennenlernen, hören auf sie, versuchen sie zu verstehen und fürsorglich auf sie zuzugehen. Dieses fürsorgliche Verstehen bildet die Basis der Lehrer-Schüler-Beziehungen. Dieses Schüler-Lehrer-Verhältnis erlaubt es dem Lehrer, jene Möglichkeiten und Fähigkeiten seiner Schüler zu «berühren», die weit über bisherige Wissensvorstellungen reichen.
- Lehrer mit einem Praxiswissen sind darauf bedacht, einen «ungestillten Hunger» für das Lernen und eine ebenso ungestillte Neugierde bezüglich Ereignissen, Begegnungen und Erfahrungen zu «vermitteln». Diese Absicht gründet auf der Erkenntnisannahme, dass jeder Schüler begründete Möglichkeiten hat, Phänomene und Erfahrungen für sich einzuordnen und dass dementsprechend die Organisation der verschiedenen Lerninhalte diesen singulären Schülerkonzeptionen möglichst Rechnung trägt. Eine solche Reorganisation der Inhalte ist oft thematischer Natur und damit interdisziplinär ausgerichtet; dabei werden wesentliche Fragen des «Stoff-Erforschens» mit den Schülern zusammen aufgeworfen. Damit transformieren sich Lernereignisse zu Lernerlebnissen, d. h. Lernereignisse werden erinnerbare, lebendige Fälle von etwas ganz Bestimmtem und damit zum (möglicherweise unvergesslichen) Lernerlebnis.
- Lernen wird auch dann erinnerbar, wenn jeder Schüler zum aktiven Erkunder und «Lehrer» werden kann; mit einer solchen Vorstellung kann nicht jeder inhaltliche Aspekt des betreffenden Fachs im Lehrplan abgedeckt werden. Deshalb werden zentrale und wichtige Kernideen erarbeitet und von allen möglichen Seiten her abgedeckt, um dem Schüler Möglichkeiten aufzuzeigen, jetzt oder später Kernideen je nach Bedarf und Bedürfnis – fast beliebig – weiterzuentwickeln.⁹
- Somit bildet das Verstehen und nicht die Schnelligkeit der Ausführung oder die Quantität des Inhalts das Basiselement eines praxiswissenden Lehrers, weil Schüler – wenn sie einen realen Inhalt wirklich «begriffen» haben – auch die Fähigkeit entwickeln, jene neuen Informationen einzuholen, die zum Verständnis eines verwandten Themas notwendig sind.
- Damit ist das wichtigste unterrichtliche Ziel des Praxiswissenden jenes, zum Advokaten aller Schüler *und* ihrer Lernprozesse zu werden. Diese Haltung impliziert somit konsequenterweise das Zurückweisen jeglicher Annahmen, wonach ein Schüler nicht fähig zum Lernen ist; dies beinhaltet vielmehr Absprachen mit Kollegen und Vorgesetzten darüber, dass diesem Schüler

⁹ Dieser Gedanke der «Kernideen» wird insbesondere von Gallin & Ruf (1990) erörtert und mittels Beispielen aus den Fächern Deutsch und Mathematik veranschaulicht.

nicht unfaireweise ein belastendes «Etikett» umgehängt wird. Damit versuchen praxiswissens- gesteuerte Lehrer auch, längerfristig ihre Klassen – und damit indirekt auch die Schulen – zu kulturellen, gemeinschaftlichen «Lernplätzen» zu verändern, wo jeder Schüler zum (mehr oder weniger «gefeierten») Lernenden werden kann, indem er sein eigenes Lernen und «Forschen» vermehrt selbst kontrolliert, dieser Prozess aber immer auch in der Auseinandersetzung mit seinen Schülerkollegen und der Lehrperson reflektiert wird.

- Somit ist das Lernen und «Erforschen» auch ein Gemeinschaftsprozess – ich verweise in diesem Zusammenhang auf das von einem Expertenlehrer verwendete Bild einer Schulklasse als «Seilschaft» –, wo Lehrer und Schüler, Schüler und Schüler bezüglich multipler Inhalte und Aufgaben gemeinsam Bedeutungszuschreibungen vornehmen und verantwortungsvolle Aktivitäten und Aufträge aushandeln. Dieser Arbeitsprozess des Lernens in der Klassengemeinschaft ist aber immer auch nach aussen gerichtet, in Richtung jener Wirklichkeit, die *den* Schüler und dessen Lebenswelt «erwartet», d. h. dem Lehrer gelingen immer wieder konkrete Verknüpfungsmomente zu dieser künftigen Arbeits- und Lebensrealität.
- Ein solches Verständnis von Praxiswissen bedingt eine sehr grosse Planung und Vorbereitung des Unterrichts, indem versucht wird, unzählige Situationen zu antizipieren, welche möglicherweise im Klassenverband als wichtige Themen auftauchen könnten. So werden sehr viele Materialien gesichtet, Ideen und mögliche Aktivitäten vorausgemerkt, verschiedene unterrichtliche Ressourcen ausfindig gemacht, d. h. es wird in der Regel viel mehr vorbereitet, als es die Unterrichtssituation tatsächlich dann auch erfordert. Diese Vorbereitung aber gibt einem «praxiswissenden» Lehrer ein Repertoire von Möglichkeiten, auf welches er insbesondere dann zurückgreifen kann, wenn er dem singulären Lernweg jedes einzelnen Schülers Rechnung tragen will oder wenn er Aktivitäten mit den Schülern gemeinsam zu planen beabsichtigt. Eine solchermassen intensive Planung und Vorbereitung seines Unterricht gibt dem Lehrer andererseits in sehr vielen unterrichtlichen Situationen eine generell sehr geschätzte Flexibilität und Gelassenheit.

Damit mag in der Summe der aufgeschlüsselten Qualitäten des Praxiswissens ersichtlich geworden sein, dass Lehrer, welche dieses entsprechende Praxiswissen erarbeitet und entwickelt haben, ihre Unterrichtsarbeit als Beruf betrachten, dem mit einer stets erneuerten Leidenschaftlichkeit nachzukommen getrachtet wird: «Es ist meine Aufgabe, dass keines verlorenght». Obwohl «unerreichbar», soll dieses Ziel trotz allem angestrebt und damit in Ansätzen möglich gemacht werden. In diesem Zusammenhang ist der Hinweis nicht unwichtig, dass die verwendete Sprache des Praxiswissens von dieser Leidenschaftlichkeit gekennzeichnet ist: Die Expertenlehrer sprechen an vielen Stellen und sehr häufig und ausführlich *für* ihre Schüler, sie sprechen an ihrer Stelle, weil diese nicht zu Wort kommen (können). Die dabei feststellbare Syntax ist existentiell mit Begriffen durchzogen wie «Fürsorge», «Liebe», «Horchen und Hören», «empathisches Verstehen», «Verbinden», «Sprachloswerden». Technisch-methodische Aspekte von Unterricht sind dabei zwar wichtige, aber eher untergeordnete Mittel, nicht wegzudenkende instrumentelle «Nebensächlichkeiten», die einzig auf grundlegende Aspekte der einen Hauptsache ausgerichtet sind, auf die Absicht nämlich, wie jeder Schüler lernorientiert *erreicht* werden kann. Didaktische Hilfsmittel ver selbständigen sich nicht, sondern sind immer auf diese übergreifenden Zielsetzungen hin ausgerichtet, dem Kind behilflich zu sein, sich selber bestmögliche Entwicklungspfade aufzudecken:

«Was die Schule im Moment nur in einem ganz beschränkten Masse anbieten kann, das ist Wärme, emotionale Zuwendung, Unterstützung (...). Ich glaube aber, dass die Schule in Zukunft nicht nur 'Nützliches' – im wirtschaftlich rational-rationellem Sinne – lehren und lernen will, sondern vor allem auch Lebensfreude und Lebensbewältigung.

Mein wichtigstes Anliegen ist, dass der Schüler – und das ist für mich die nächste Generation – fähig ist, über sich selbst zu bestimmen. Das hat zuerst einmal mit 'Können' zu tun, mit Sprache wie Kommunikationsfähigkeit, mit Rechnen, wie Üben des Abstraktionsvermögens, aber auch mit Zeichnen, musischem Empfinden, das alles gehört dazu, das ist klar. Aber nachher gehört auch noch ein Selbstwertgefühl dazu, dass der Schüler das, was er gelernt hat und selbst 'möchte', selbständig reflektiert und in sein Leben überträgt. Es ist also das, was man «Erziehung zur Mündigkeit» nennt, hin zur eigenständigen Gestaltung einer gemeinsamen Welt.» (BR, SI 1)

10. Fallbezogene Lehrerbildung

In der «Forschungsarbeit» dieser angehenden Junglehrer ist deutlich geworden, wie sie – zuerst zögernd, dann immer eigenwilliger und eindrücklicher – die Erziehungsphilosophie und die Unterrichtspraxis ihrer erfahrenen Kollegen ausgeleuchtet haben: Das breitangelegte, übergreifende Erfahrungswissen der «Expertenlehrer» hat das von der Natur der Sache her eher «technologische» und damit situativ fragmentarisierte didaktische akademische Wissen der Lehrerstudierenden ergänzt. Diesem propositionalen Wissen steht das praktische Wissen von Lehrerinnen und Lehrern gegenüber, welches täglich, durch die Kinder und Schüler, durch die Inhalte und «Texte», durch die pädagogische Praxis auf den pragmatischen Prüfstand gelegt wird; d. h. die *Anwendungsvalidität* der Praxis wird wirksam, testet dieses Wissen und versieht es je nach Reflexion mit dem Gütesiegel mehr oder weniger abgewogener Gültigkeit. Damit ist es ein affirmatives Wissen, ein durch die Praxis bejahtes Wissen, welches sich nicht selten in der eigentümlich-prägnanten bildlichen Sprache der Praxis, als Metapher, Analogie, Beispiel oder andere Repräsentationsform, zeigt (Bullough & Stokes, 1994; Shulman, 1992b). Es wird nicht zuletzt offenkundig, wie sehr diese eigentümliche Sprache des praktischen persönlichen Wissens von Lehrern bisher in der erziehungswissenschaftlichen Diskussion nur am Rande Eingang gefunden hat und wie sich somit gerade die Forschersicht dieser bedeutungsvollen Dimension «Sprache der Praxis» (Yinger, 1987) zuwenden muss, um das allseitig bedauerte Theorie-Praxis-Vakuum mit vitaler Energie erneuern und erweitern zu können. Die nachfolgend formulierten Synthesen sind metaanalytisch zusammengefasste Ergebnisse, wie sie den Lehrerstudierenden als zentrale Einsichten vermittelt worden sind. Thematisch zielen sie existentiell auf mögliche Perspektiven längerfristiger Berufszufriedenheit:

- a) Je besser Lehrer ihre Unterrichtspraxis einschätzen können und diese als mit Diskrepanzen «behaftet» akzeptieren, desto eher partizipieren sie bei Innovationen oder gar grundlegenden Veränderungsmöglichkeiten mit. Damit erlauben sie andern Lehrern auch vermehrt «Zugang» zu ihrem Unterricht, d. h. je grösser ihre Fähigkeit ist, Verluste der Selbstachtung zu tolerieren, desto eher finden Gespräche über eigene Unterrichtsprobleme statt.
- b) Je mehr Lehrer Unterrichtsbeobachter als «Miterkunder» und «Mitforscher» statt als Evaluatoren wahrnehmen, desto grösser ist ihre Bereitschaft zur Selbstreflexion, d. h. es wird mehr Introspektion zugelassen und Informationen über Schule und Unterricht werden grosszügiger abgegeben.
- c) Je mehr sich Lehrer als potentielle «Forscher» verstehen und (ein)schätzen, desto grösser wird ihre Fähigkeit zur Toleranz Schülern sowie eigenen «Unterrichtsleistungen» gegenüber, d. h. mögliche Verluste der Selbstachtung können aufgefangen werden.

Meine Ausführungen bieten Argumente dafür an, weshalb mein vorliegender Forschungsansatz – mag er interpretativ, ethnographisch, handlungsorientiert oder qualitativ genannt werden – seine Legitimation im oben beschriebenen Konflikt zwischen öffentlicher Meinung und privater Arbeit

des Lehrers begründen kann: Der Ansatz «liefert» tatsächliche, lebendige *Fallexemplare* unterrichtlichen Tuns und Handelns, die in ihrer Authentizität nicht reduziert und deshalb für sich hoch valid und aussagekräftig sind. Gerade deshalb können fallbezogene berufsspezifische Wissensaussagen von Expertenlehrern bei Lehrern, Praktikern, Bildungspolitikern und Forschern exemplarisch Aufnahme finden, was seinerseits wiederum den gemeinsamen Diskurs über effektiven und verantwortungsvollen Unterricht, d. h. über eine humane und wirksame Schule erweitern kann (Oser, Dick & Patry, 1992).

Abschliessend möchte ich folgendes festhalten. Ein durch Forschung abgesichertes Lehrerausbildungsprogramm kommt meines Erachtens nicht mehr darum herum, sich zunehmend diesem fallbezogenen Wissen¹⁰ über Unterricht zuzuwenden. Eine intensiv kasuistisch erforschte Praxis – gemeinsam von Lehrern, Lehrerstudierenden und Forschern reflektiert – ist in der Lehrerbildung unabdingbar, um die Komplexität des Kulturraums Schule antizipativ zu reduzieren. Aber auch die schulinterne Lehrerfortbildung, als heute gängige Form von Schulentwicklung, kann sich vermehrt des eigens erhobenen Fallwissen bedienen.¹¹ Es wird darin auch deutlich, wie eine solche Zusammenarbeit das Selbstverständnis und das Selbstkonzept von Lehrern positiv beeinflussen kann. Eine Forschungsarbeit *mit* den Lehrern zusammen – statt *an* ihnen – vermag schliesslich auch deren professionellen Status zu heben. Zudem ist der Bedeutungsgehalt, welcher in einem solchen kollaborativen Prozess der engen Zusammenarbeit geschaffen wird, wo Ideen, Konzepte, Analysen, Interpretationen und Gespräche ausgetauscht werden, ein geteilter Prozess, aus dem weder der Forscher noch der Lehrer «unbehelligt» herausgehen. Eine solche Forschung ist somit in der gegenseitigen akademischen Verantwortung verankert, welche den Professionalismus-Gedanken von Lehrern auszuweiten versucht.

Literatur

- Altrichter, H. (1990). Ist das noch Wissenschaft? Darstellung und wissenschaftstheoretische Diskussion einer von Lehrern betriebenen Aktionsforschung. München: Profil.
- Altrichter, H., & Gsettner, P. (1993). Action Research: A Closed chapter in the history of German social science? *Educational Action Research*, 1(3), 329–360.
- Altrichter, H., & Posch, P. (1990). Lehrer erforschen ihren Unterricht. Eine Einführung in die Methoden der Aktionsforschung. Bad Heilbrunn/Obb.: Julius Klinkhardt.
- Baird, J. R., & Northfield, J. R. (1992). Learning from the PEEL Experience. Melbourne, Victoria: Monash University Printery.
- Barton, J., & Collins, A. (1993). Portfolios in Teacher Education. *Journal of Teacher Education*, 44(3), 200–210.
- Berliner, D. C. (1992). The Nature of Expertise in Teaching. In F. K. Oser, A. Dick, & J.-L. Patry (Eds.), *Effective and Responsible Teaching: The New Synthesis* (pp. 227–248). San Francisco: Jossey Bass.
- Bromme, R. (1992). Der Lehrer als Experte. Zur Psychologie des professionellen Wissens. Bern: Verlag Hans Huber.

¹⁰ Fälle sind ausgewählte dokumentierte (oder porträtierte) Mengen von Gelegenheiten, deren Grenzen fixiert sind. *Verallgemeinbarkeit* steckt nicht «im» Fall, sondern im begrifflichen Apparat desjenigen, der den Fall expliziert. Ein Ereignis kann man beschreiben; ein Fall muss expliziert, interpretiert, zerlegt und neu zusammengesetzt werden. Insofern gibt es kein echtes fallgerichtetes Wissen ohne theoretisches Verständnis. Atheoretisches Fallwissen bleibt Anekdote, eine Parabel ohne Moral. Echte, gute Fälle sind somit Momentaufnahmen, vereinzelt gar «Schnappschüsse» von Theorien (Shulman, 1992b).

¹¹ Das «PEEL-Projekt («Project for Enhancing Effective Learning») im australischen Melbourne kann als Musterfallbeispiel von Schulentwicklung angeführt werden, wo Lehrer – in enger Zusammenarbeit mit der Monash University – regelmässig fallorientierte unterrichtliche Lernsequenzen veröffentlichen (Baird, & Northfield, 1992).

- Brown, J. S., Collins, A., & Duguid, P. (1989). Situated cognition and the culture of learning. *Educational Researcher*, 18(1), 32–42.
- Bullough, Jr., R. V., & Stokes, D. K. (1994). Analyzing Personal Teaching Metaphors in Preservice Teacher Education as a Means for Encouraging Professional Development. *American Educational Research Journal*, 31(1), 197–224.
- Bruner, J. S. (1985). Narrative and Paradigmatic Modes of Thought. In E. W. Eisner (Ed.), *Learning and Teaching the Ways of Knowing* (pp. 97–115). Eighty-fourth Yearbook of the National Society for the Study of Education. Part II. Chicago: University of Chicago Press.
- Bruner, J. S. (1986). *Actual minds, possible worlds*. Cambridge: Harvard University Press.
- Bruner, J. S. (1990). *Acts of Meaning*. Cambridge: Harvard University Press.
- Bruner, J. S. (1994). Four Ways to Make a Meaning. Invited Address at the Annual Meeting of the American Educational Research Association (AERA), New Orleans, April 4 – 8.
- Carter, K. (1990). Teachers' Knowledge and Learning to Teach. In W. R. Houston (Ed.), *Handbook of Research on Teacher Education* (pp. 291–310). New York: Macmillan.
- Carter, K. (1993). The place of story in the study of teaching and teacher education. *Educational Researcher*, 22(1), 5–12.
- Clandinin, D. J., & Connelly, F. M. (1992). Teacher as Curriculum Maker. In P. W. Jackson (Ed.), *Handbook of Research on Curriculum* (pp. 363–401). New York: MacMillan.
- Copeland, W. D., Birmingham, C., DeMeulle, L., D'Emidio-Caston, M., & Natal, D. (1994). Making Meaning in Classrooms: An Investigation of Cognitive Processes in Aspiring Teachers, Experienced Teachers, and Their Peers. *American Educational Research Journal*, 31(1), 166–196.
- Dewey, J. (1925). *Experience and Nature*. New York: Dover Publications 1958 (Paperback edition).
- Dick, A. (1992). Putting Reflectivity Back into the Teaching Equation. In F. K. Oser, A. Dick, & J.-L. Patry (Eds.), *Effective and Responsible Teaching: The New Synthesis* (pp. 365–382). San Francisco: Jossey Bass.
- Dick, A. (1993a). Ethnography of Biography: Learning to Live Like a Teacher. *Teaching Education*, 5(2), 11–22.
- Dick, A. (1993b). Effective Biographies: The Learning on 'Life-Stories' of Responsible Teachers. Paper delivered at the 5th Conference of the European Association for Research on Learning and Instruction (EARLI), Aix-en-Provence, August 31 – September 5.
- Dick, A. (1994a). Vom unterrichtlichen Wissen zur Praxisreflexion. Das praktische Wissen von Expertenlehrern im Dienste zukünftiger Junglehrer. Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt Verlag.
- Dick, A. (1994b). Expert Teachers Lived Experiences as 'Text and Test' for Student Teachers Learning Processes. Paper delivered at the Annual Meeting of the American Educational Research Association (AERA), New Orleans, April 4 – 8.
- Donmoyer, R. (1993). Yes, But Is It Research? *Educational Researcher*, 22(3), 41.
- Eisner, E. W. (1986). The Primacy of Experience and The Politics of Method. Lecture delivered Sept. 2, on occasion of receiving the Doctor of Philosophy Degree, University of Oslo, Norway.
- Eisner, E. W. (1993). Forms of Understanding and the Future of Educational Research. *Educational Researcher*, 22(7), 5–11.
- Farnham-Diggory, S. (1994). Paradigms of Knowledge and Instruction. *Review of Educational Research*, 64(3), 463–477.
- Gage, N. L. (1989). The Paradigm Wars and Their Aftermath: A «Historical' Sketch of Research on Teaching since 1989. *Educational Researcher*, 18(7), 4–10.
- Gallin, P. & Ruf, U. (1990). *Sprache und Mathematik in der Schule. Auf eigenen Wegen zur Fachkompetenz*. Zürich: Verlag Lehrerinnen und Lehrer Schweiz
- Geertz, C. (1983). *Local Knowledge: Further Essays in Interpretive Anthropology*. New York: Basic Books.
- Geertz, C. (1988). *Works and Lives: The Anthropologist as Author*. Stanford, CA: Stanford University Press (Deutsche Ausgabe: *Die künstlichen Wilden*, Hanser Verlag, 1990).
- Greene, M. (1994). Epistemology and Educational Research: The Influence of Recent Approaches to Knowledge. In L. Darling-Hammond (Ed.), *Review of Research in Education* (Vol. 20, 423–464). Washington, DC: American Educational Research Association.
- Grimmett, P. P. (1988). The Nature of Reflection and Schön's Conception in Perspective. In P. P. Grimmett & G. L. Erickson (Eds.), *Reflection in Teacher Education* (pp. 5–15). Vancouver: Pacific Educational Press.
- Hatton, E. (1989). Lévi-Strauss's Bricolage and Theorizing Teachers' Work. *Anthropology & Education Quarterly*, 20(2), 74–96.

- Hirsch, G., Ganguillet, G., & Trier, U. P. (1990). Wege und Erfahrungen im Lehrerberuf. Arbeits- und Forschungsbericht der Pädagogischen Abteilung der ED Kt. Zürich, Bd. 7. Bern: Haupt.
- Hoover, L. A. (1994). Reflective Writing as a window on preservice teachers' thought processes. *Teaching & Teacher Education*, 10(1), 83-93.
- Jaquet, F. (1982). Chercheurs et praticiens de l'éducation. *Bildungsforschung und Bildungspraxis*, 4(1), 13-23.
- Kelchtermans, G., Schratz, M., & Vandenberghe, R. (1994). The development of qualitative research: efforts and experiences from continental Europe. *International Journal of Qualitative Studies in Education*, 7(3), 239-255.
- Klafki, W. (1973). Handlungsforschung im Schulfeld. *Zeitschrift für Pädagogik*, 19(4), 487-516.
- Moser, H. (1976). Anspruch und Selbstverständnis der Aktionsforschung. *Zeitschrift für Pädagogik*, 22(3), 357-368.
- Oelkers, J. & Tenorth, H.-E. (1991). Pädagogisches Wissen als Orientierung und als Problem. *Zeitschrift für Pädagogik*, 27. Beiheft, 31, 13-35.
- Oser, F. K., Dick, A., & Patry, J.-L. (1992). *Effective and Responsible Teaching: The New Synthesis*. San Francisco: Jossey Bass.
- Posch, P. (1994). Changes in the Culture of Teaching and Learning and Implications for Action Research. *Educational Action Research*, 2(2), 153-161.
- Rathmayr, B. (1976). Ein neues Selbstverständnis der Aktionsforschung? *Zeitschrift für Pädagogik*, 22(3), 369-376.
- Reusser, K., & Reusser-Weyeneth, M. (Hg.). (1994). *Verstehen. Psychologischer Prozess und didaktische Aufgabe*. Bern: Verlag Hans Huber.
- Rogoff, B. (1993). A sociocultural approach to understanding learning. Invited Address at the 5th Conference of the European Association for Research on Learning and Instruction (EARLI), Aix-en-Provence, August 31 - September 5.
- Schön, D. A. (1987). *Educating the Reflective Practitioner: Toward a New Design for Teaching and Learning in the Professions*. San Francisco: Jossey-Bass.
- Schwab, J. J. (1983). The Practical 4: Something for curriculum professors to do. *Curriculum Inquiry*, 13(3), 239-265.
- Shulman, L. S. (1987a). The Wisdom of Practice: Managing Complexity in Medicine and Teaching. In D. C. Berliner & B. V. Rosenshine (Eds.), *Talks to Teachers* (pp. 369-386). New York: Random House.
- Shulman, L. S. (1987b). Knowledge and Teaching: Foundations of the New Reform. *Harvard Educational Review*, 57(1), 1-22.
- Shulman, L. S. (1992a). Research on Teaching: A Historical and Personal Perspective. In F. K. Oser, A. Dick, & J.-L. Patry (Eds.), *Effective and Responsible Teaching: The New Synthesis* (pp. 14-29). San Francisco: Jossey Bass.
- Shulman, L. S. (1992b). Portfolios for Teacher Educators: A Component of Reflective Teacher Education. Paper delivered at the Annual Meeting of the American Educational Research Association (AERA), April, 12-16, Atlanta.
- Sykes, G., & Bird, T. (1992). Teacher Education and the Case Idea. In G. Grant (Ed.), *Review of Research in Education* (Vol. 18, pp. 457-521). American Educational Research Association. Washington, D.C., AERA.
- Terhart, E., Czerwenka, K., Ehrich, K., Jordan, F., Schmidt, H. J. (1994). *Berufsbiographien von Lehrern und Lehrerinnen*. Frankfurt a. M.: Peter Lang.
- Tochon, F. (1993). *L'enseignant expert*. Paris: Editions Nathan.
- Vygotsky, L. S. (1962). Thought and language. (Origin. published in Russian in 1934). Cambridge: MIT Press. [Deutsche Ausgabe: Denken und Sprechen. Frankfurt a. M.: Fischer TB 6350].
- Wagner, J. (1990). Bricolage and Teachers' Theorizing. *Anthropology & Education Quarterly*, 21(1), 78-81.
- Yinger, R. J. (1987). Learning the Language of Practice. *Curriculum Inquiry*, 17(3), 293-318.

«Respect for experience is respect for its possibilities in thought and knowledge as well as an enforced attention to its joys and sorrows.»

John Dewey, *Experience and Nature* (1925)

Fünf Projektbeispiele

Die nachfolgenden fünf Kurzbeschreibungen von Projekten aus der Schweiz sind Beispiele dafür, dass bereits heute an Instituten der Lehrer- und Lehrerinnenbildung bzw. an einer Forschungsstelle Ansätze bestehen, Forschung und Lehre sowie Forschung und Reflexion der Praxis miteinander zu verbinden.

Jedes Projekt stellte sich am Seminar an einem Stand im Informationsmarkt vor. Je ein Projekte stand in einer Arbeitsgruppe zur Diskussion. Die Berichte aus den Arbeitsgruppen enthalten mehr oder weniger explizit auch die Ergebnisse aus dieser Diskussion. Der Verweis auf die betreffende Arbeitsgruppe findet sich am Schluss jeder Beschreibung.

Auseinandersetzung mit der Wahrnehmung der Lehrerrolle

Arnold Wyrsh, Didaktikum, Aarau

Der Projektkurs des Didaktikums ist eine Form des geleiteten Bildungsurlaubs (insgesamt 20 Wochen) für Bezirks- und Kantonsschullehrkräfte.

In den Vorbereitungstreffen entschied sich die Kursgruppe 1992/93 für ein Einstiegsprojekt zur Lehrerrolle. Als Konfrontation und zum Einstieg wurden Studien von *Hubermann*, *Stamm*, *Horst* und *Hirsch* konsultiert.

Zum Ausgangspunkt für das Projekt wurde die als provokativ empfundene Feststellung «Oberstufenlehrer haben selten den Eindruck, dass die Öffentlichkeit anerkennt, was sie im Beruf zu leisten haben» (Hirsch, S. 433) genommen.

Fragestellung

In Anlehnung an *Haenisch*, der von Lehrkräften Analysen zum Berufsfeld inklusive Einbezug der eigenen Arbeit in die Ursachenerklärung (vgl. Haenisch, Typoskript 1–23) fordert, wurde folgende Fragestellung und Untersuchungsanlage festgelegt: Welche Wahrnehmung hat die Kursgruppe selbst über die «Fremdwahrnehmung» der Öffentlichkeit und wie verhält sich diese Wahrnehmung zu einer zufälligen Kohorte von ausserordentlichen Personen? Welche Handlungsrelevanz kann der Wahrnehmungsvergleich für die Mitglieder der Kursgruppe haben.

Didaktische Anlage / Instrumente

Die didaktische Anlage zur Bearbeitung der Frage (Projektunterricht), die Projektreflexionsebene (Projektmanagement / Organisationsentwicklung) und die Bereitstellung der Arbeitsinstrumente (Interview, Inhaltsanalyse, projektive Methoden und Memoentwicklung / gegenstandsbezogene Theoriebildung) zeigten, dass auf der didaktischen, beratenden / reflektierenden und forschenden Ebene ähnliche (professionelle) Kriterien zu berücksichtigen waren. Dazu gehören:

- Beachtung von Problemlösezyklen
- interaktive Positionierung der Betroffenen (inkl. «Experten»)
- Nutzung von Rückmeldungen und Synergien.

Das Projekt ist auf eine Gegenüberstellung von alltagstheoretischem Wissen und Theoriebildung und -weiterentwicklung angelegt. Thomann (s. Thomann S. 87) und Altrichter machen dazu Ausführungen. Zudem hat es den Vorteil, dass der «Forschungs-» und Lernvorgang selbst wesentliche Erfahrungen im «Feld», bezogen auf Fremdwahrnehmung (von Aussenstehenden) betreffend Lehrerrolle, beinhaltet.

Ablauf / Arbeitsschritte

- Fragestellung entwickeln (vgl. oben)
- Interview (vorbereiten / durchführen)
- Interview auswerten (Inhaltsanalyse) / visualisieren / darstellen
- Analyse bewerten (Methode: projektiv; setzen und aufquellen)
- Schlüsse ziehen (Memotechnik)
 - Das Lehrerbild ist nicht so schlecht wie erwartet
 - Fremde Einschätzung: Lehrersein braucht Nerven ohne Wissen um berufliche Qualifikation
 - Lehrkräfte stellen sich unprofessionell dar

Als eine Konsequenz organisierten die Kursteilnehmer eine geplante und vorbereitete Abschlussveranstaltung für Presse, Behörden, künftige Kursabsolventen/innen und die Öffentlichkeit.

Jörg Bauer veröffentlichte im Schulblatt (Schulblatt Aargau/Solothurn 15/93) einen Bericht zum Projekt und zum Kurs der Kursgruppe.

Begleitend zum Projekt erhielt ich als Kursleiter fortlaufend Impulse, meine Rolle als Begleiter zu reflektieren. Meinerseits las ich einschlägige Literatur, entwickelte Memos und verfasste aufgrund einer phänomenologischen Analyse der Quellen (Rückmeldungen / Impulse, Memos und Literatur) einen Aufsatz zur Rolle der Kursbegleitung in Langzeit-Fortbildungsprojekten.

Bibliographie

- Altrichter, Herbert; Posch, Peter*: Lehrer erforschen ihren Unterricht. Eine Einführung in die Methoden der Aktionsforschung. Bad Heilbrunn 1990.
- Bauer, Jörg*: Bald zurück im Schuldienst: 14 fast neue Bezirkslehrer. Pilotkurs am Didaktikum. In: Schulblatt für die Kantone Aargau und Solothurn. Aarau, Nr. 15/1993, S. 29–31.
- Dieckmann, Bernhard*: Erfahrung und Lernen. In: Einführung in die pädagogische Anthropologie. Hrsg. von Christoph Wulf. Weinheim/Basel 1994, S. 98–113.
- Eck, Claus D.*: Denkschulung. Erfolgstraining in zehn Schritten. Zürich 1981.
- Fatzer, G.*: Organisationsentwicklung für die Zukunft. Köln 1993.
- Flick, Uwe; von Kardorff, Ernst; Keupp, Heiner; von Rosenstiel, Lutz; Wolff, Stephan (Hrsg.)*: Handbuch Qualitative Sozialforschung. Grundlagen, Konzepte, Methoden und Anwendungen. München 1991.
- Gather Thurler, M.*: Amener les enseignants vers une construction active du changement. In: Bildungsforschung und Bildungspraxis. Freiburg Nr. 2/1993, S. 218–235.
- Glaser, F.*: Konfliktmanagement. Bern 1990².
- Haenisch, Hans*: Was ist ein «gute» Schule? Empirische Forschungsergebnisse und Anregungen für die Schulpraxis. Arbeitsberichte zur Curriculumentwicklung Schul- und Unterrichtsstoff. Curriculumentwicklung in Nordrhein-Westfalen. Hrsg. vom Landesinstitut für Schule und Weiterbildung.
- Huberman, Michael*: L'image de soi professionnel à différents moments de la carrière: le parcours des enseignants romands. In: Bildungsforschung und Bildungspraxis. Freiburg Nr. 2/1989, S. 18–41.
- Mayring, Philipp*: Einführung in die qualitative Sozialforschung. Eine Anleitung zu qualitativem Denken. Weinheim 1993².
- Stamm, Margrit*: An der aargauischen Bezirksschule unterrichten: Fakten, Urteile, Perspektiven. Eine quantitative und qualitative Bestandaufnahme. Ergebnisbericht. Oktober 1993.
- Strauss, Anselm L.*: Grundlagen qualitativer Sozialforschung. München 1994.
- Thommen, Beat*: Alltagspsychologie von Lehrern über verhaltensauffällige Schüler. Bern 1985.
- Türk, K.*: Neuere Organisationssoziologie. Ein Studienskript. 1990.
- Wyrsh, Arnold*: Intensivfortbildung im Feld der Schulentwicklung. Aargau: Projektkurs am Didaktikum. 1993.

Dieses Projekt wurde in der Arbeitsgruppe mit Pamela Munn diskutiert. (vgl. S. 94)

Teilnehmende Beobachtung im Kindergarten

Ausbildungselement in der berufspraktischen Ausbildung angehender Kindergärtnerinnen

Margrit Röllin, Seminar Brugg, Abteilung für Lehrkräfte an Kindergärten

Mit dem Projekt wurde die Absicht verfolgt, die Beobachtungsfähigkeit der angehenden Seminaristinnen zu schulen, die Notwendigkeit der Beobachtung als Grundlage der Planungs- und Erziehungsarbeit im Kindergarten zu erkennen, um das Kind sinnvoll zu unterstützen und zu fördern.

Am Seminar Brugg herrschte der Eindruck, dass Kindergärtnerinnen über die Kindergartenkinder oft weitreichende Entscheidungen fällten, und dies ohne Abstützung auf grundlegende Informationen und Erkenntnisse. Es wurden z. B. ohne Bedenken Schulreifetests in Kindergärten durchgeführt. Dies führte dazu, dass am Seminar darüber diskutiert wurde, wie Informationslücken und fehlende Kenntnisse über die Situation der Kinder aufgefüllt werden könnten. Es wurde beschlossen, den Bereich «Teilnehmende Beobachtung im Kindergarten» verstärkt in die Ausbildung einzubeziehen. Von einer professionellen Beobachtung erhofften wir uns auch eine positive pädagogische Auswirkung: Die von der Kindergärtnerin/Seminaristin laufend gemachten Beobachtungen könnten sie anregen, dem Kind veränderte Lehrangebote zu offerieren. Die Reaktion der Kinder auf die Lehrangebote und die Interpretation der Situation könnte wiederum zu neuen Lehrangeboten führen.

Es stellte sich folgende Frage: Welche Projektanlage ist geeignet, die zukünftige Kindergärtnerin sich die Voraussetzungen für die Beobachtung, Beurteilung und die interaktive Förderung des Kindes erwerben zu lassen?

Das Planungskonzept erstreckte sich über die vollen drei Ausbildungsjahre und beinhaltete Spielbeobachtung, ganzheitliches Erfassen eines Kindes, ganzheitliches Erfassen mehrerer Kinder bzw. Kindergruppen sowie Rückschlüsse für den Erziehungsauftrag. Wir versuchten, Beobachtung als Haltung näherzubringen, und das Bewusstsein dafür zu wecken, dass nur durch langfristiges Beobachten die Entwicklung des Kindes festgehalten werden kann, dass nur so eine Prozessbegleitung möglich ist.

Die Durchführung erwies sich zu Beginn als schwierig, da alle Beteiligten Neuland betraten. Sowohl für die Seminarlehrerinnen und die Seminaristinnen als auch für die Kindergärtnerinnen (und in vermindertem Mass auch für die Kinder) bedeutete es eine Umstellung, denn die prozesshaften Interaktionen mussten laufend diskutiert und interpretiert und Änderungen ins Konzept aufgenommen werden.

Die Bewertung des Projektes als ganzes ergab eine positive Einschätzung. Teilnehmende Beobachtung ist heute ein integriertes Ausbildungselement in der berufspraktischen Ausbildung am Seminar Brugg. In diesem Sinne ist der Prozess auch nicht abgeschlossen, denn laufend werden Erkenntnisse der Beteiligten evaluiert und in das Konzept integriert.

Dieses Projekt wurde in der Arbeitsgruppe mit Herbert Altrichter diskutiert. (vgl. S. 87)

Lernen, wie Kinder denken

Studierende untersuchen Standorte und Denkwege von Kindern im Mathematikunterricht

Elmar Hengartner, Höhere Pädagogische Lehranstalt Zofingen, und
Hans Röthlisberger, Pädagogisches Institut Basel-Stadt

Die Untersuchungen, von welchen in diesem Beispiel berichtet wird, sind gemeinsam mit Studierenden der Höheren Pädagogischen Lehranstalt (HPL) des Kantons Aargau und des Pädagogischen Instituts des Kantons Basel-Stadt durchgeführt worden. Sie sind Teil des Projekts «Problemlösen im Mathematikunterricht der Primarschule», das von 1991 bis 1994 von der Pädagogischen Arbeitsstelle des Kantons Aargau und von der HPL getragen wurde.

Kontext

Das Untersuchen von Standorten und Denkwegen im Mathematikunterricht steht erstens im Kontext einer inhaltlichen Neuorientierung: Es geht um die Begründung und Erprobung eines strukturierten Aufgabenangebots, das sich an den Grundideen der Arithmetik orientiert (Wittmann/Müller 1990 bzw. 1992). Zweitens stehen die Untersuchungen im Zusammenhang einer sich ändernden Sichtweise von Lernen als Nacherfinden oder Rekonstruktion und einer darauf bezogenen Sicht von Mathematik-Lehren. Damit ist zugleich ein ausbildungsdidaktischer Kontext angesprochen: Es ist die Frage, ob und wie weit «forschendes Lernen» bei Lehrerstudentinnen eine kritische Reflexion der Rolle von Lehrenden und Lernenden bewirken kann.

Ausgangspunkt und Fragen

In Lehrübungen zum Problemlösen erlebten Studierende Diskrepanzen zwischen arithmetischen Fähigkeiten von Kindern und offiziellen Planungsvorlagen (Lehrplan und Lehrmittel). Hinzu kamen überraschende Dokumente von Kindern aus Erprobungsklassen des Projekts, welche eine Kluft zwischen normierten Anforderungen in Mathematikcurricula und den individuellen Leistungen der Kinder offenlegten. Eine systematischere Untersuchung drängte sich zu folgenden Fragen auf:

- a) Was können Kinder bereits im Hinblick auf Rahmenthemen, die im Unterricht anstehen? und
- b) Wie haben sie das gelernt bzw. über welche Denkstrategien verfügen sie bereits?

Annahmen

Aufgrund der praktischen Beispiele und von Literaturstudium (z.B. Spiegel 1991) wurden die folgenden drei Annahmen formuliert:

1. Kinder haben, nach Kontexten unterschiedlich, mehr an Kenntnissen und Fähigkeiten aufgebaut, als es die Schule annimmt.
2. Kinder denken oft anders, als das in Lehrmittelvorlagen vorgesehen ist.
3. Kinder, besonders die langsameren, lernen leichter, wenn sie ihre eigenen Denkwege beschreiten und weiterentwickeln können.

Eine vierte Annahme betraf die Beteiligung von Studierenden an Untersuchungen:

4. Verfestigte Bilder von Mathematikunterricht als einem inhaltlich systematischen und gestuft vermittelnden Unterricht können wirkungsvoller reflektiert und verändert werden, wenn Studierende an Untersuchungen zum Vorwissen und zu Denkwegen aktiv beteiligt werden.

Untersuchungen

Für das Erkunden von Standorten und Denkstrategien wurden bisher drei Untersuchungsmethoden verwendet und koordiniert: Klassentests, klinische Interviews und Dokumentenanalysen. Einzelne Untersuchungen wurden im Abstand von zwei Jahren zudem wiederholt. Im einzelnen handelte es sich um Nachuntersuchungen (z. B. Van den Heuvel 1990) und eigene Untersuchungen. Nachuntersuchungen machten Vergleiche mit andern Ländern möglich. Sie waren Anlass für hilfreiche Kooperation mit drei Instituten für Mathematikdidaktik an den Universitäten Dortmund und Paderborn (NRW) sowie Utrecht (NL).

Zu den Ergebnissen sei hier lediglich angemerkt, dass sich alle drei die Kinder betreffenden Annahmen bestätigt haben (Hengartner/Röthlisberger 1994/1995a und 1995b).

Relevanz für die Praxis des Mathematikunterrichts

Die bislang durchgeführten Tests und klinischen Interviews zu zentralen Lernbereichen des Mathematikunterrichts haben für die Lehrerinnen folgende Funktionen: Klassentests mit Vergleichsdaten (z. B. von über 1000 Schweizer Kindern am Schulanfang) ermöglichen eine grobe Übersicht über Standorte und Denkstrategien in der eigenen Klasse und machen auf Kinder mit möglichen Lernschwierigkeiten aufmerksam. Klinische Interviews (mit dem Spektrum vorgefundener Strategien und mit Einzelporträts) sind für Einzelabklärungen geeignet.

Für inhaltliche Fragen (z. B. Zehnerübergang oder Einmaleins) bringen die Untersuchungen Orientierungs- und Reflexionshilfen. Sie begründen ein vermehrt ganzheitliches Vorgehen und einen konsequenten Einbezug lebensweltlicher Kontexte. Die Klärung solch konkreter Fragen der Unterrichtsplanung ist ein wichtiges Ziel begrenzter Forschungsvorhaben an Lehrerbildungsinstituten.

Ausbildungsdidaktische Relevanz: «Forschendes Lernen»

Beobachtungen sowie Rückmeldungen und Semesterarbeiten von Studierenden lassen Lernprozesse bei ihnen vermuten, die wie folgt zusammengefasst werden können:

Ihre Mitwirkung an den Untersuchungen fördert ein Verständnis für ein Lehren, das Rekonstruktion begünstigt, d.h. das den Eigenkonstruktionen der Kinder mehr Raum gibt. Besonders in klinischen Interviews üben Studierende eine Haltung des Zuhörens und Beobachtens (nach sorgfältigem Einführen von Aufgaben!). Sie können dabei eine Vielfalt individueller Lösungsstrategien entdecken, welche bei der im Mathematikunterricht verbreiteten Normierung von Lösungswegen nicht zugänglich ist. Sie werden aufmerksam und sensibel dafür, dass Lehren eigenes Denken behindern kann, wenn es als einseitiges und schrittweises Vermitteln verstanden wird. Sie lernen ferner die Qualität von Aufgaben auch von den Aktivitäten der Kinder aus beurteilen. Und sie erkennen die Bedeutung der von Kindern gefundenen Darstellungen, in welchen sich persönliche (und mitunter fehlerhafte) Vorstellungen artikulieren und welche Gedanken leichter mitteilbar, austauschbar und verstehbar machen.

Bibliographie

- Amsler, Sabine; Bossard, Janine; Schmid, Brigitte (1993): Rechenfähigkeiten von Schulanfängern. Unveröffentl. Semesterarbeiten. HPL Zofingen.
- Hengartner, Elmar; Wieland, Gregor (1990): Üben und entdeckendes Lernen. In: Die Neue Schulpraxis 7/8/1990, SS.32-45. Frz. übersetzt in: Math école 149(1991), S.11-25, und 153(1992), S.3-14
- Hengartner, Elmar (1992): Für ein Recht der Kinder auf eigenes Denken. Pädagogische Leitideen für das Lernen von Mathematik. In: Die Neue Schulpraxis 7/8/1992, SS. 15-27.
- Hengartner, Elmar; Röthlisberger, Hans (1995a): Rechenfähigkeit von Schulanfängern. In: Brügelmann, H.; Balhorn H.; Füssenich, I.(Hg.): Am Rande der Schrift. Jahrbuch der Dt. Gesellschaft für Lesen und Schreiben

6. Bottighofen: Lybelle Verlag. S.66–86; Vorabdruck in: Schweizer Schule 4 / 94, S. 3–25; Bericht in: Grundschulzeitschrift 5 / 94
- Hengartner, Elmar; Röthlisberger, Hans (1995b): Standorte und Denkwege von Kindern: Erkundungsprojekte in der fachdidaktischen Ausbildung. In: Beck, Erwin; Guldemann, Titus; Zutavern, Michel(Hg.): Eigenständig lernen – Schule und Lehrerbildung auf neuen Wegen. Kollegium der Pädagogischen Hochschule St.Gallen. Konstanz: Universitätsverlag
- van den Heuvel-Panhuizen, Marja (1990): Realistic Arithmetic/Mathematics Instruction and Tests. In: Gravemeijer, K., u.a.: Contexts, Free Production, Tests and Geometry in Realistic Mathematics Education. Freudenthal Institute, Utrecht. S. 53–78
- Spiegel, Hartmut (1992): Untersuchung zu Rechenkenntnissen von Schulanfängern. In: Grundschulunterricht, H. 11/92, S.21–23
- Wittmann, Erich Ch.; Müller, Gerhard N. (1990 bzw. 1992): Handbuch produktiver Rechenübungen. Stuttgart: Klett: Band 1: Vom Einspluseins zum Einmaleins.; Band 2: Vom halbschriftlichen zum schriftlichen Rechnen.

Dieses Projekt wurde in der Arbeitsgruppe mit Herbert Altrichter diskutiert. (vgl. S. 87)

Kooperative Lehr-/Lernforschung

Erwin Beck, Titus Guldemann, Michael Zutavern,
Forschungsstelle der Pädagogischen Hochschule St. Gallen

Wir berichten über ein Projekt, in dem Forscherinnen und Forscher zusammen mit Lehrerinnen und Lehrern ihre je spezifischen Erfahrungen und Kompetenzen in eine Kooperation eingebracht haben. So konnten Erkenntnisse gewonnen werden, die im Schulalltag nützen. Damit ist dies – und es ist uns wichtig, das zu betonen – *kein* Bericht über ein «Lehrerforschungsprojekt».

Uns scheint, dass mit Schlagworten wie «praticien-chercheur» und mit einer Renaissance der Handlungsforschung unterstellt wird, dass eine an sozialwissenschaftlichen Standards orientierte Forschung im Schulbereich nicht fruchtbar sei, es sei denn dass Lehrer und Lehrerinnen selber zu Forschern würden. Selbstverständlich haben sich Lehrerinnen und Lehrer immer schon zu Forschern weitergebildet. Aus den Erfahrungen unseres Projektes können wir sagen, dass es für Forscherinnen und Forscher von Vorteil ist, wenn sie im Lehrbereich tätig waren. Das ändert jedoch nichts daran, dass beide Bereiche ihre eigenen Kompetenzen erfordern und man nicht einfach durch die Aneignung von einigen berufsspezifischen Methoden vom Lehrer zum Forscher wird oder umgekehrt.

Wir betonen dies auch, um einer Vermischung der verschiedenen Bereiche entgegenzuwirken. Selbstverständlich ist es notwendig, dass Lehrerinnen und Lehrer – wie andere Angehörige anspruchsvoller Professionen auch – gegenüber ihrem beruflichen Handeln eine reflektierende und insofern «forschende» Einstellung einnehmen. Diese Haltung kann durch Erfahrungen in der Ausbildung vorbereitet und angeregt werden. Das Erkunden der eigenen Praxis sollte zum Gegenstand werden. Damit entsteht jedoch noch keine Forschung. Eine reflektierende Haltung kann ohne Zweifel zur Professionalisierung des Lehrberufes beitragen. Eine eigentliche Forschungstätigkeit stellt demgegenüber einen Wechsel des Berufsfeldes dar.

Etwas anderes ist es, in Forschungsprojekten schon bei der Entstehung der Forschungsfragen eine enge Kooperation mit Lehrerinnen und Lehrern zu suchen. Im Projekt «Eigenständige Lernerinnen und Lerner», das von 1989 bis 1992 an der Pädagogischen Hochschule St. Gallen mit Förderung des Nationalfonds durchgeführt wurde, konnten wir eine solche Zusammenarbeit erfolgreich praktizieren. Im Forschungsteam, das in den Fachbereichen Deutsch, Mathematik und sachkundliche Fächer arbeitete, arbeiteten Erziehungswissenschaftler gemeinsam mit Lehrerinnen und Lehrern, die sich zu Forschern weitergebildet hatten. Sie kooperierten mit 18 Versuchsklassenlehrerinnen und -lehrern, die etwa jeden Monat zu Besprechungen über ihre Arbeit zusammenkamen. Die Mitglieder des Forschungsteam waren selbst als Ausbilder von Lehrerinnen und Lehrern der Sekundarstufe I in der Lehre tätig und standen somit in engem Kontakt mit dem Schulalltag. Das Thema Eigenständigkeit, die Förderung von Lernreflexionen von Schülerinnen und Schülern, die ihr eigenes Lernen entdecken und verbessern sollten, schälte sich nicht zuletzt aus Diskussionen in Kursen mit Kolleginnen und Kollegen und in der Arbeit mit Praktikumsleiterinnen und -leitern heraus: Selbständigkeit von Schülerinnen und Schülern wurde dort als eine zentrale Zielsetzung jeder Lehrkraft diskutiert. Dabei fiel jedoch in diesen Gesprächen häufig auf, dass «Eigenständigkeit» nicht mit der Eigenständigkeit beim Lernen – immerhin der Haupttätigkeit von Schülerinnen und Schülern – verbunden wurde.

Mit der Theorie und Forschungstradition zur Metakognition stand ein bewährtes theoretisches Gerüst zur Verfügung, insbesondere mit Bezug auf Schülerinnen und Schüler, die Probleme beim Lernen haben. Auf diesem Hintergrund wurde das Alltagsproblem der Eigenständigkeit zu einem Forschungsprogramm ausformuliert, dessen Ergebnisse neue Bausteine für die Metakognitionstheorie liefern können. Viele Erkenntnisse vorangegangener Forschungsprojekte waren in kurzzeitigen und zum Teil eher laborartigen Projekten gewonnen und durch eng gesteuerte Inter-

ventionen der Lehrenden ausgelöst worden. Uns interessierte, ob sich Lernreflexionen unter schulischen Alltagsbedingungen über einen längeren Zeitraum bewähren. Sie sollten durch Lehrerinnen und Lehrer gefördert werden, denen lediglich die Idee der Anregung zur Metakognition für Schülerinnen und Schüler vermittelt worden war. Wir hofften nachweisen zu können, dass dies zu einer Verbesserung der Lernkompetenz und der schulischen Leistungen bei den Schülerinnen und Schülern führen würde. Für diese Interventionsstudie arbeiteten wir in jedem der drei Fachbereiche in drei Schulstufen mit je 2 Versuchs- und einer Kontrollklasse zusammen. Es wurden zu drei Zeitpunkten Tests mit allen Schülerinnen und Schülern durchgeführt und zusätzlich begleitend Daten in den Versuchsklassen erhoben:

Die Umsetzung der Interventionsidee lag völlig in den Händen der Lehrpersonen, während das Forschungsteam Erhebung und Auswertung der Daten zu verantworten hatte. Die Treffen während der Intervention dienten dazu, die Ideen des Einsatzes verschiedener Lernreflexionsinstrumente wachzuhalten und weiterzuentwickeln. Die Zusammenkünfte im Projektteam wurden den Lehrenden als Fortbildung anerkannt. Dies war der einzige äusserliche Nutzen, den die Lehrerinnen und Lehrer daraus zogen. Im Unterricht selbst hatten sie keinerlei zeitliche oder materielle Vorteile gegenüber den Kontrollklassenlehrerinnen und -lehrern, mit denen keine Zusammenarbeit im Interventionszeitraum bestand.

Nach Abschluss der Datenerhebungen informierte das Forschungsteam alle beteiligten Lehrpersonen über die Ergebnisse. Es arbeitet auch in neuen Projekten weiterhin mit einer Reihe dieser Lehrerinnen und Lehrer zusammen. Darüber hinaus engagierte sich das Team stark in schulinternen und anderen Lehrerinnen- und Lehrerfortbildungskursen. Es wurde über die Erkenntnisse des Projektes und die Umsetzung und Weiterentwicklung in anderen Schulbereichen informiert. Aus dieser Arbeit entstanden neue Forschungsfragen, die auch zu einem weiteren Grundlagenprojekt geführt haben, das sich mit Lerndialogen beschäftigt wird.

Selbstverständlich werden die Erkenntnisse in der Lehrerinnen- und Lehrerausbildung umgesetzt. Dies wird dadurch erleichtert, dass praktisch alle Mitglieder des Forschungsteams Lehraufträge in der Lehrerinnen- und Lehrerbildung wahrnehmen. So werden Lernreflexionselemente für den

eigenen Unterricht mit Studierenden eingesetzt, damit die Lehrerstudierenden selbst erproben, was sie bei ihren zukünftigen Schülerinnen und Schülern einsetzen sollten. Zu solchen Ausbildungselementen gehören auch Erkundungen der Studierenden in Kontaktklassen oder der Übungsschule der Pädagogischen Hochschule. Bei diesen Projekten werden methodologische Fragen wie Hypothesenbildung, Operationalisierung, Objektivität von Erkenntnissen, Vor- und Nachteile von Methoden, Wert von hermeneutischen und quantifizierenden Verfahren diskutiert. Dies scheint uns eine wichtige Vorbereitung auf eine mögliche Beteiligung an Forschungsprojekten zu sein. Gleichzeitig wird ein erster Zugang zu einer erkundenden und reflektierenden Haltung gegenüber der eigenen Berufspraxis gefördert. Solche Projekte genügen jedoch nicht strengen Forschungskriterien wie Intersubjektivität, Theoriegeleitetheit, Kontrolliertheit und methodische Güte.

Zusammenfassend scheint uns die Form kooperativer Forschung, die wir im erwähnten Projekt versucht haben, eine noch lange nicht ausgeschöpfte Quelle von Möglichkeiten zu sein, die Qualifikationen von Lehrenden und Forschenden in eine fruchtbare Kooperation zu führen, die Erkenntnisgewinn verspricht und ihre Brauchbarkeit im Schulalltag unter Beweis stellen kann. Die Rolle der Forschung kann dabei eine innovative sein, weil sie die Ressourcen zur Verfügung stellt, die im Alltagshandeln oft nicht vorhanden sind. Fragen, die im Alltag entstehen, können gründlicher untersucht und vorhandenes Wissen Lehrpersonen direkt zur Verfügung gestellt werden. Kompetentes und verantwortungsvolles Handeln von Lehrerinnen und Lehrern beruht auf subjektiven Überzeugungen und Theorien. Forschung kann dazu dienen, diese Grundlage auf Wahrheit und Richtigkeit zu überprüfen, Wirkungen und Nebenwirkungen zu beschreiben und die Verstehensbasis zu erweitern.

Forschung in der Lehrerinnen- und Lehrerbildung eröffnet darüber hinaus wichtige Bildungsmöglichkeiten: Die Fruchtbarkeit des wissenschaftlichen Diskurses, die Unterscheidungsfähigkeit von Meinungen und Fakten, die Suche nach intersubjektiver Wahrheit, der kritische Vergleich zwischen Soll und Ist, die Öffnung der Perspektive über bisher erfahrene Realität hinaus und methodisch exaktes Arbeiten scheinen uns wichtige Impulse für zukünftige Lehrpersonen zu sein. Die Beteiligung von Lehrerinnen und Lehrern, von anderen Fachwissenschaftlern und von Didaktikern an Forschungsprojekten, die an Ausbildungsstätten durchgeführt werden, ermöglichen zudem wichtige Arbeitskontakte unter den Lehrenden. Forschungs- und Ausbildungsteams bauen regionale und internationale Verbindungen auf. Nicht zuletzt wird Lehrerinnen- und Lehrerbildung selbst zum Forschungsgegenstand, gegenwärtig z. B. in Teilprojekten des Nationalen Forschungsprogramms 33. Dabei kann Forschung als produktive Verunsicherung des «gelehrten» Wissens verstanden werden, das neue Perspektiven öffnet, aber auch Irrtümer aufzeigen und Probleme der Unterrichtspraxis lösen helfen kann.

Berichte zum Projekt:

- Geering, P.* (1990). Eigenständig Mathematik Lernen. (Bericht 6), St. Gallen: Forschungsstelle der PHS. In: Beiträge und Informationen (Pädagogische Hochschule), Nr. 2, 1989, S. 18 – 22.
- Beck, E., Guldemann, T., Zutavern, M.* (1991). Eigenständig lernende Schülerinnen und Schüler. (Bericht 7), St. Gallen: Forschungsstelle der PHS. In: Zeitschrift für Pädagogik, Nr. 5, 37. Jg., 1991, S. 735 – 768.
- Guldemann, T., Zutavern, M.* (1992). Schüler werden Lernexperten. (Bericht 9), St. Gallen: Forschungsstelle der PHS. In: Die neue Schulpraxis, Nr. 11, 62. Jg., 1992, S. 5 – 11.
- Beck, E., Guldemann, T., Zutavern, M.* (1994). Eigenständiges Lernen verstehen und fördern. St. Gallen: Forschungsstelle der PHS. In: Reusser, M., Reusser, K. (1994). Verstehen lernen – Verstehen lehren. Bern: Haupt.

Dieses Projekt wurde in der Arbeitsgruppe mit Monika Gather Thurler diskutiert. (vgl. S. 91)

Diplomarbeit am Didaktischen Institut der NW EDK

Veronika Baumgartner und Doris Zosso, Didaktisches Institut der Nordwestschweizerischen Erziehungsdirektorenkonferenz (NW EDK)

Das Didaktische Institut der NW EDK bezweckt die pädagogisch-didaktische Weiterbildung für Aufgaben in der Lehrerausbildung und -beratung in den Bereichen Handarbeit/Werken, Hauswirtschaft und Kindergarten

Diplomarbeit am Didaktischen Institut der NW EDK

aus der Praxis (1.)

über die Reflexion (2.)

in die Praxis (3.)

1. Schritt: Aus der Praxis...

Bedeutung des Themas aufzeigen:

«Die Thematik wird auf den Beruf der Seminarlehrerin, Lehrerfortbildnerin, Inspektorin bezogen oder auf jene Berufsgruppe, die sie ausbildet (Handarbeits-/Werklehrerin, Hauswirtschaftslehrerin, Kindergärtnerin). Die Bedeutung der Thematik für diesen Beruf wird herausgearbeitet. Die Autorin begründet ihren Zugang zum Thema, ihre Fragestellungen und Ziele. Sie reflektiert und stellt dar, wie sie während des Arbeitsprozesses mit dem Thema umgeht.» Aus: «Kriterien zum Schreiben und Beurteilen der Diplomarbeit».

Studierende	Unterstützende Elemente von seiten der Institution
<ul style="list-style-type: none">• Persönliche Betroffenheit• Individuelle Erkenntnisziele• Berufliches Umfeld• Wahrgenommene äussere Relevanz• Vorwissen••	<p><i>Während der ganzen Ausbildung:</i></p> <ul style="list-style-type: none">• Individuelle Lernzielformulierung• Arbeit mit persönlichem Lernvertrag• Formulieren von Lernerfahrungen• Rückmelde-Kultur in der Ausbildungsgruppe und mit dem Ausbildungsteam (Orientierungsgespräche)• Austausch mit KollegInnen <p><i>Während der Zeit der Diplomarbeit:</i></p> <ul style="list-style-type: none">• Unterstützung bei Themenwahl• Unterstützung bei Literatursuche, Theorie oder Handwerk der Feldarbeit (vor Entscheidung für Thema und Vorgehen)• «Veröffentlichungen» des Dispositionsentwurfes in der Kursgruppe: Rückmeldungen

Bezug zum Konzept «praticien-chercheur»:

Das praktische Tun (praticien) bildet die Grundlage für das Finden einer Fragestellung. Das persönliche Erkenntnisinteresse ist ausschlaggebend für die Motivation zu einer suchenden Reflexion (chercheur). Fragestellung, Hypothesen und (geplante) Vorgehensweise (Dispositionsentwurf) für die Beantwortung der Fragestellung werden in der Ausbildungsgruppe (wenn möglich auch in einem weiteren Kreis) veröffentlicht. Die gewonnenen Erkenntnisse sollen einem definierten Personenkreis bzw. einem definierten Interesse direkt dienlich werden.

Das Formulieren von präzisen Lern- und Erkenntnisinteressen, die Veröffentlichung von Ergebnissen, die Fremd- und Selbsteinschätzung (Rückmeldekultur) werden während der Ausbildung laufend praktiziert.

2. Schritt: ... über die Reflexion ...

Theoretische Reflexion dokumentieren:

«Die Thematik wird in ihren wichtigsten Aspekten und Fragestellungen durchdacht und dargestellt. Zusammenhänge werden sichtbar. Erkenntnisse und Meinungen anderer (Autorinnen, befragte Personen...) werden referiert und auf die Fragestellung der Arbeit bezogen. Die Autorin setzt ihre eigenen Erkenntnisse und Meinungen in Bezug zu den Erkenntnissen und Meinungen anderer. Zusammenfassend wird deutlich, welche Aspekte der Fragestellung geklärt sind und wo Fragen offen bleiben.» Aus: «Kriterien zum Schreiben und Beurteilen der Diplomarbeit».

Studierende	Unterstützende Elemente von seiten der Institution
<ul style="list-style-type: none"> • Informationsbeschaffung, Literaturrecherchen, Interviews... • Auseinandersetzung mit theoretischer Literatur • evtl. Feldarbeit (Umfragen...) • Gespräche mit KollegInnen • Fach- und Beratungsgespräche mit der Betreuungsperson • • 	<ul style="list-style-type: none"> • Periodische Veröffentlichung in der Ausbildungsgruppe zwecks Überprüfung der Wirksamkeit • Disposition: Rückmeldungen, Arbeitshinweise • Arbeitstechnische Hinweise • Zusammenarbeit mit der Betreuungsperson • Regelmässige Austauschrunden in Ausbildungsgruppen •

Bezug zum Konzept «praticien-chercheur»:

Zur Überprüfung der vorläufigen Antwort auf die zentrale Fragestellung (Hypothese) werden «Meinungen anderer» herangezogen: theoretische Konzepte, Forschungsergebnisse usw., aber auch Meinungen von FachexpertInnen (z.B. Tiefeninterviews) und von Personen aus der Zielgruppe der Thematik der Diplomarbeit (z.B. Umfragen bei KollegInnen).

Die Vorgehensweise wird reflektiert und dem Verlauf der Arbeit angepasst (definitive Disposition).

Auch in dieser Phase wird der Stand der Arbeit mehrmals in der Ausbildungsgruppe veröffentlicht. Zudem stellt sich die Studierende laufend der Diskussion mit der Betreuungsperson.

3. Schritt: ...in die Praxis

Didaktische Umsetzung planen:

«Das in der Reflexion Erarbeitete wird auf das beruflich Handlungsfeld bezogen und lässt die Ziele und die Gewichtung der Autorin spüren. Die didaktische Umsetzung erfolgt als Planung einer Handlung im beruflichen Alltag einer Seminarlehrerin, Fortbildnerin, Inspektorin (z.B. Unterrichtseinheit, Konzept für eine Aktion als Öffentlichkeitsarbeit, Neukonzept einer Ausbildungsinstitution). Im Idealfall kann die didaktische Umsetzung vor dem Abschluss der Weiterbildung am Didaktischen Institut auch durchgeführt werden.» Aus: «Kriterien zum Schreiben und Beurteilen der Diplomarbeit».

Studierende	Unterstützende Elemente von seiten der Institution
<ul style="list-style-type: none"> • Auswertung der Feldrecherchen, Einbezug der Ergebnisse in die «didaktische Umsetzung» • Ableitungen aus der theoretischen und praktischen Auseinandersetzung: Begründung der didaktischen Handlung und Empfehlungen, Anregungen für das Zielpublikum • Überprüfung/Anpassung des ursprünglichen Umsetzungskonzepts • Konkrete Planung der Umsetzung (Diffusion der Erkenntnisse) • Durchführung der Umsetzung und Reflexion (falls während der Ausbildungszeit möglich) 	<ul style="list-style-type: none"> • Begleitung und Beratung der Umsetzung (durch Betreuungsperson, evtl. Ausbilder / Ausbilderinnen) • Veröffentlichung wichtiger Teile der Diplomarbeit (Überprüfung der Wirksamkeit, Probehandlungen) • Rückmeldungen auf die Diplomarbeit (Beurteilungen, Gutachten, Selbstbeurteilung) • Abschlussgespräch mit ExpertIn zur Diplomarbeit und deren Anwendung/Auswirkung in der Praxis •

Bezug zum Konzept «praticien-chercheur»:

Die geforderte didaktische Umsetzung eines Teils der Diplomarbeit garantiert die Rückkoppelung in die Praxis und damit einen gewissen Grad an Öffentlichkeit. Im Idealfall war die Zielgruppe bereits in der ersten und zweiten Phase einbezogen und beteiligt sich aktiv an der Umsetzung. Probehandlungen zur Umsetzung mit der Ausbildungsgruppe verhelfen zu neuerlichen Reflexionen und Anpassungen des Umsetzungskonzeptes. Die Gegenüberstellung von Fremdbeurteilungen und Selbsteinschätzung in einem Abschlussgespräch dient u. a. einer realistischen Verortung der Ergebnisse und soll die Autorin zu adäquaten weiteren Handlungen und Reflexionen anregen.

Optimal ist das «Unterfangen Diplomarbeit» gelungen, wenn sich die Verfasserin als Expertin auf dem erarbeiteten Gebiet profilieren kann und weitere Entwicklungen aus der Praxis – über eine Reflexion – zurück in die Praxis anregen kann.

Dieses Projekt wurde in der Arbeitsgruppe mit Andreas Dick diskutiert. (vgl. S. 89)

Berichte aus den Arbeitsgruppen

Die Arbeitsgruppen verfolgten zwei Ziele:

1. Sie setzten sich in einer ersten Phase mit dem Ansatz einer zugeteilten Referentin oder eines Referenten auseinander.
2. Sie versuchte anhand eines oder zweier zugeteilter Projektbeispiele der Frage nachzugehen, wie weit die Forschung in der Schweiz bereits in der Grund- und Fortbildung von Lehrkräften Einzug gehalten hat.

Die Ergebnisse aus den Arbeitsgruppen sind in den Berichten festgehalten. Es ging dabei mehr um das Festhalten von wichtigen Aussagen, Ergebnissen und auch offenen Fragen als um die Protokollierung des Diskussionsverlaufs. Die Diskussion rund um die Projektbeispiele wird dabei mehr oder weniger explizit hervorgehoben.

Die fünf Projektbeispiele sind in einem speziellen Kapitel vorgestellt.

Bericht aus der Arbeitsgruppe mit Herbert Altrichter

- Moderation: Andrea Jecklin
Bericht: Urs Vögeli-Mantovani
Projektbeispiele: 1. Elmar Hengartner, Höhere Pädagogische Lehranstalt Zofingen:
Lernen, wie Kinder denken (Kurzbeschreibung S. 77)
2. Margrit Röllin, Kindergärtnerinnenseminar Brugg:
Teilnehmende Beobachtung im Kindergarten (Kurzbeschreibung S. 76)

Für die Gruppenarbeit lag ein Merkmalskatalog des Experten, Prof. Herbert Altrichter, vor. Dieser Katalog wird hier in verkürzter Form wiedergegeben:

Sechs Merkmale einer Forschung im Kontext der Praxis

1. Die Fragestellung kommt aus der eigenen Berufspraxis. Die direkt Betroffenen sind die primär Forschenden.
2. Forschungs- und Entwicklungsarbeit geschieht am Praxisort im Wechsel von Reflexions- und Aktionsphasen.
3. Die Forschenden betrachten die Untersuchungssituation aus eigener und fremder Perspektive.
4. Die forschenden Lehrerinnen und Lehrer pflegen eine Gesprächskultur und bauen so eine professionelle Gemeinschaft auf.
5. Die Zusammenarbeit der unterschiedlichen Beteiligten wird durch einen ethischen Code und durch Kontrakte geregelt, so dass die Verpflichtungen und die Machtfrage geregelt sind.
6. Die forschenden Praktiker/innen veröffentlichen die gewonnenen Erfahrungen (z. B. in Fallstudien) und stellen diese im Kollegium zur Diskussion.

Einige zentrale Aussagen aus der ersten Diskussionsrunde:

- **Mehr «veröffentlichen»** (6. Merkmal): Schnell herrschte Einigkeit über die Tatsache, dass zu häufig Erfahrungen und Ergebnisse von angehenden wie von amtierenden Lehrkräften ohne Echo bleiben, Schubladenarbeiten sind, keine Impulse ausstrahlen und einen zu kleinen Wirkungskreis haben. Wie kann aber vermehrt Öffentlichkeit geschaffen werden? Viele Wege führen zum Ziel. Das Ziel kann nicht nur sein, unzählige Erfahrungsberichte aus der «Forschung im Kontext der Praxis» in Zeitschriften zu publizieren, zumal damit eine Diskussion oder ein Feed-back nicht gesichert sind. Veröffentlichen meint u. a. die Präsentation und Diskussion in Fortbildungsveranstaltungen, in schulhausinternen Arbeitsgruppen oder in anderen Gremien mit direkt und indirekt Betroffenen, mit Lernenden, Eltern und Behörden, weiterer Öffentlichkeit. Es muss jedenfalls gelingen, ein Forum zur Diskussion zu finden, das das Ziel verfolgt, ein Projekt, seinen Verlauf und seine Ergebnisse offenzulegen, zu prüfen, weiterzuentwickeln und zu verbreiten. Dabei sind auch die Merkmale 3 bis 5 wegleitend.
- **Profilierung oder Professionalisierung?** Ziel der Ausbildung für Lehrerinnen und Lehrer ist die Befähigung zu einer reflektierten Praxis bzw. zur Begründung des praktischen Handelns. Die praxisnahe Forschung ist ein Mittel dazu. Es besteht allerdings die Gefahr, dass Forschungsprojekte, vor allem wenn diese wissenschaftliche Standards anstreben, in erster Linie zur Profilierung einer Institution oder der darin tätigen Ausbilder/Forscher genutzt werden. Dabei können die angestrebte Professionalisierung und die Interessen der Auszubildenden in den Hintergrund treten; die Studierenden werden dem Forschungszweck untergeordnet.
- **Wo ist die Aktionsforschung anzusiedeln?** Kann für ein Projekt der «Forschung im Kontext der Praxis» ein Standort bestimmt werden auf dem Kontinuum
 - zwischen subjektivem und objektivem Erkenntnisgewinn,
 - zwischen Individualforschung und objektiver Forschung,
 - zwischen individuellem Lernen und wissenschaftlicher Forschung,
 - zwischen Praktikerforschung und Expertenforschung?Aktionsforschung definiert sich nicht als wissenschaftliche Forschung mit objektivem Erkenntnisgewinn. Berufsfeldbezogene Forschung ist keine Kopie von universitärer Forschung. Sie kann auch nicht am anderen Ende des Spektrums angesiedelt werden, denn die Merkmale «soziale Vernetzung» (4., 5.) und «Öffentlichkeit schaffen» (6.) heben sie ab vom individuellen Lernen oder von rein subjektivem Erkenntnisgewinn. Aktionsforschung kann einen Beitrag zur wissenschaftlichen Forschung liefern; ein solcher Beitrag ist aber kein Merkmal ihrer Definition. Allgemein wurde der Aussage zugestimmt, dass die Bestimmung eines Standorts innerhalb des Kontinuums und damit die Anerkennung der Aktionsforschung abhängig sind von der jeweiligen Community, die über Definitionsmacht verfügt.

Reaktionen auf das Mathematikprojekt (E. Hengartner):

- Studierende werden mit der Mikrostruktur von komplexen Prozessen konfrontiert und lernen dabei, diese zu erhellen.
- Das Projekt ist sowohl forschendes Lernen wie wissenschaftliche Forschung. Starke Leitung durch die Ausbilder und Duplizierung von universitärer Forschung.
- Effekte bei den Studierenden, die unmittelbar in diesem Projekt mitarbeiten:
Studierende sind Mitläufer und wollen den Ausbildern gefallen.
Studierende beteiligen sich an Erkundung,

Studierende können nicht mehr zurück zur Vermittlungsdidaktik, zum WT-Unterricht, wenn sie die Erfahrungen aus diesem Projekt mitnehmen.

Bei einzelnen zündet das Interesse an Wissenschaft und forschendem Lernen.

Das «Pädagogisches Projektstudium» ist ein geeignetes Lerngefäß an der Höheren Pädagogischen Lehranstalt, mit dem forschendes Lernen eingeführt werden kann.

- Drei Wege: Spielplatz oder begleitete Reflexion oder verpflichtende Schulevaluation (Wirksamkeit, Qualitätsüberprüfung).
- Gewisse Voraussetzungen müssen erfüllt sein, so z. B. müssen Ausbildner in diesem Projektansatz Forscher sein. Studierende müssen eine forschende Haltung aufbauen.

Reaktionen auf das Projekt des Kindergärtnerinnen-Seminars (M. Röllin):

Aus Zeitmangel konnten nur einige Fragen aufgeworfen werden:

- Liegt hier verstärkt individuelles Lernen ohne wissenschaftliche Forschung vor?
- Erfüllt die Reflexion von Alltagstheorien den Forschungsanspruch?
- Wie kommt es zur Fragestellung?
- Welches ist der Unterschied zwischen Training und Reflexion?
- Ist das wissenschaftspropädeutisch?
- Systematische Beobachtungsplanung und -durchführung verlangen den Aufbau und die Überprüfung einer kognitiven Landkarte.

Bericht aus der Arbeitsgruppe mit Andreas Dick

Moderation: Helmut Messner

Projektbeispiel: Veronika Baumgartner und Doris Zosso: Diplomarbeit, Didaktisches Institut der Nordwestschweizerischen Erziehungsdirektorenkonferenz, Solothurn (Kurzbeschreibung S. 83)

Bericht: Peter Gautschi

1.

In einem ersten Teil diskutiert die Gruppe Chancen und Möglichkeiten des ethnographischen Ansatzes, welcher von Andreas Dick in seinem Referat vorgestellt wurde. Zu einem Kristallisationspunkt wird die Frage: Was ist Forschung? Die Formel von Stenhouse «systematic enquiry made public» erweist sich in der Gruppe als konsensfähig.

Ausgehend von dieser gemeinsamen Basis wird der ethnographische Ansatz hinsichtlich verschiedener Fragen kritisch abgeklopft:

- Welche Fähigkeiten und Fertigkeiten lernen die Studierenden im Design von A. Dick von der Forschungsmethode Ethnographie kennen? Lernen sie z. B. Hypothesen bilden, präzise Fragen stellen, ein Thema einkreisen?

- Ist der offene ethnographische Ansatz geeignet, den Studierenden einen systematischen Zugriff zur Unterrichtswirklichkeit zu eröffnen?
- Bringt das von Andreas Dick vorgeschlagene Design eine erhöhte Reflexivität bei Studierenden?
- Inwieweit trägt der ethnographische Ansatz dazu bei, dass der «Lehrer als Experte» in seiner Position verfestigt statt produktiv verunsichert wird?
- Kann durch dieses Design ein Reflexionszirkel (Aktion - Reflexion - Aktion) geschlossen werden?
- Welche Rolle nimmt beim Ansatz von Andreas Dick der Lehrerbildner (Coach) ein?
- Wie kann der Coach den einmal in Gang gesetzten ethnographischen Prozess kontrollieren? Sollen z. B. die Lehrerporträts dem Coach abgegeben werden?
- Welche Bedingungen müssen erfüllt werden, damit dieses forschende Lernen im Design Dick dazu beitragen kann, dass man Forschung als Methode lernen kann?
- Trägt dieses vorgeschlagene Design zu einer Theoriebildung bei, oder liegt der Erkenntnisgewinn im je individuellen Bereich?
- Ist Handlungsforschung überhaupt Forschung?

Die zum Teil kontroversen Meinungen zu diesen Fragen führen zu einer Formulierung, die einen Ankerpunkt für das weitere Gespräch darstellt: *In der Lehrerbildung geht es für die Studierenden darum, mindestens eine wissenschaftliche Untersuchungsmethode kennenzulernen, um daran eine Haltung des Suchens und Reflektierens zu initiieren (Forschung einerseits als Forschungstätigkeit, andererseits als Forschungshaltung).* Die Kenntnis eines Aspektes der elaborierten Methodologie einerseits und die Haltung andererseits verbessern das unterrichtliche Handeln von Lehrpersonen.

In diesem Verständnis könnte der Begriff «praticien chercheur» eine Rollenbeschreibung für Lehrpersonen sein, welche erstens über eine suchende und reflektierende Haltung verfügen und welche andererseits die Fähigkeiten und Fertigkeiten besitzen, um eine Forschungsmethode methodisch diszipliniert anzuwenden. Hinsichtlich eines solchen Verständnisses von «praticien chercheur» erscheint der ethnographische Ansatz von A. Dick ein für die Lehrerbildung durchaus günstiges Lernarrangement zu sein.

2.

In einem zweiten Teil der Diskussion beschäftigt sich die Gruppe intensiv mit dem Begriff «Forschung» und diskutiert, wieso dieser Begriff zum jetzigen Zeitpunkt in der Lehrerbildung eine immer grössere Rolle zu spielen beginnt.

- Erhoffen sich Lehrpersonen und/oder Lehrerbildnerinnen und -bildner einen Prestigegewinn?
- Meinen wir mit Forschung in der Lehrerbildung nicht eher forschendes Lernen mit dem Ziel, den eigenen Erkenntnisgewinn zu befördern?
- Wieweit sollen Lehrpersonen forschen, damit die Theoriebildung über Schule vorangetrieben werden kann?
- Forscht jede Lehrperson als «praticien chercheur», um neues Wissen zu generieren?
- Oder soll diese Lehrerforschung neue Fragestellungen ins Blickfeld rücken?
- Meint Forschung in der Lehrerbildung Teilnahme an der Wissensgenese?
- Oder soll forschendes Lernen eine reflektive Grundhaltung befördern und entwickeln?

3.

In einem dritten Teil der Gruppenarbeit stellen Veronika Baumgartner und Doris Zosso ihr Konzept und ihre Umsetzung von Diplomarbeiten am Didaktischen Institut vor.

Im Anschluss an die Diskussion zum Begriff Forschung ist es ihnen wichtig festzustellen, dass sie nicht davon ausgegangen sind, dass es Forschung sei, was sie mit ihrem Praxisbeispiel einbringen wollen. Die Frage «Forschen wir eigentlich?» ist durch ihre Teilnahme an diesem Seminar recht eigentlich erst angestoßen worden. Veronika Baumgartner und Doris Zosso präsentieren das Vorgehen bei Diplomarbeiten am Didaktischen Institut (siehe spezielle Vorstellung des Projektes).

Sie zeigen in Anlehnung an die Definition Stenhouse «systematic enquiry made public», was sie bei ihren Diplomarbeiten unter a) «systematic enquiry» und b) «made public» verstehen. Die Gruppendiskussion kreist dann auch tatsächlich um diese beiden Formeln.

Aspekte zu «made public»:

- Intersubjektivität ermöglichen und garantieren
- Überprüfbarkeit gewährleisten
- den Herstellungsprozess unterstützende Notwendigkeit
- Ergebnisse und Aussage in wissenschaftliche Form bringen
- den Anschluss an einen öffentlichen Diskurs gewährleisten
- Übersetzungsvorschläge:
 - «zur öffentlichen Sache machen» (meint über das Institut hinaus);
 - «veräußern» (mitteilen und austauschen);

Dies wird bei einer Diplomarbeit durch folgende Faktoren gewährleistet:

- externe Betreuungsperson
- Veröffentlichung im Plenum in diversen Arbeitsschritten
- Abschlussgespräch mit Experten und Betreuern in Form eines Kolloquiums
- didaktische Umsetzung
- Reflexion der didaktischen Umsetzung, Nachbesinnung

Aspekte zu «systematic enquiry»:

- Theoriebezug und Anschluss an den disziplinären Diskurs
- Reflexion des Prozesses und Dokumentation
- Methodologisch saubere Erarbeitung eines Inhaltes
- im Beispiel von Andreas Dick: erzählen, interpretieren, erklären, vergleichen

4.

Die Gruppe fragt sich im Anschluss an die Diskussion zu diesen Begriffen, ob nun hier eine **Handhabung zur Bewertung von praktischen Forschungsbeispielen in der Lehrerbildung vorliegt**, und fügt dann zu diesen beiden Punkten

a) made public (Gegenteil: keep secret) und

b) systematische Reflexion (systematic enquiry)

den dritten Punkt an: c) Forschung im Kontext der Praxis (Gegenteil: Laborforschung).

Daraus schält sich eine zentrale Frage für die Gruppe heraus: Soll in der Lehrerbildung Forschung betrieben werden oder soll in der Lehrerbildung Forschung gelehrt und gelernt werden? Ist eine solche Trennung sinnvoll und machbar ?

Die Frage wirft schlaglichtartig das Problem auf, dass offensichtlich die Frage «Forschung in der Lehrerbildung» oft so diskutiert wird, dass ein Rollendurcheinander entsteht zwischen Studierenden einerseits und Lehrerbildnerinnen und Lehrerbildnern andererseits.

Konsens wiederum ergibt sich bei der Feststellung, ein Teil der in der Lehrerbildung als Ausbilder/innen Tätigen solle selbst forschen.

Die Einschränkung «ein Teil» soll eine bewusste Abgrenzung zur Forderung darstellen, dass alle in der Lehrerbildung Tätigen Forschung betreiben sollen. Es wäre übertrieben zu verlangen, dass alle Lehrerbildnerinnen und -bildner

- in der Zielstufe unterrichten,
- Forschung betreiben,
- erwachsenenbildnerisch tätig sind
- ...

Diese Forderungen sollen nicht je mit den einzelnen Lehrerbildnerinnen und -bildnern verknüpft werden, sondern alle Kompetenzen sollen in einem Kollegium angemessen vertreten sein.

Für die Lehrerstudierenden würden wir folgende Zielformulierung in Betracht ziehen: **Die Studierenden sind offen für die Rezeption von Forschungsergebnissen und bereit und in der Lage, bei Gelegenheit in die Forschung einzusteigen und nach Anleitung auch Forschung zu betreiben.**

5.

Zum Schluss diskutiert die Gruppe folgende Frage:

Gehören zu einem «praticien chercheur» 1. systematic enquiry, 2. made public, 3. Kontext der Praxis ?

Die Frage wird nicht abschliessend beantwortet. Hingegen macht das Stellen der Frage es unumgänglich, über die Zielsetzung der Lehrerbildung nachzudenken. Sofern die Lehrerbildung die Entwicklung von je individuellen Kompetenzen und Fertigkeiten anstrebt, genügt es, wenn die Reflexivität einerseits und der Praxiskontext andererseits gewährleistet sind. Hat die Lehrerbildung den Anspruch, Schulentwicklung zu betreiben, wird dieser Anspruch durch das «made public» günstig vorangetrieben.

Bericht aus der Arbeitsgruppe mit Monika Gather Thurler

Moderation: Werner Christen

Projektbeispiel: Erwin Beck, Titus Guldemann, Michael Zutavern: Eigenständiges Lernen.
Forschungsstelle der Pädagogischen Hochschule St. Gallen
(Kurzbeschreibung S. 80)

Bericht: Judith Adler

Kurze Zusammenfassung der Hauptdiskussionspunkte

Zum Begriff des «praticien-chercheur»:

Es ist unklar, woher der Begriff stammt. In der französischsprachigen Schweiz ist er unbekannt, es wird eher der Begriff «praticien réfléchi» verwendet. Für die deutsche Sprache wird der Begriff «forschendes Lernen» vorgeschlagen und im weiteren hier auch verwendet.

Ein Hauptpunkt der Diskussion ist die Funktion des forschenden Lernens und damit auch sein Verhältnis zur wissenschaftlichen (Grundlagen-)Forschung. Die Gefahr dieser Diskussion scheint eine Abgrenzung und Aufteilung in zwei Arten von Forschungen. Es wird dann unterschieden zwischen einerseits Aktions- oder Handlungsforschung und andererseits Grundlagenforschung. Diese Unterscheidung führt zu entsprechend differenzierter Anerkennung der jeweiligen Forschung und damit zu einer Abwertung des forschenden Lernens. Der Gefahr einer wertenden Polarisierung oder Zweiteilung der Forschungskonzepte könnte durch die Klärung der jeweiligen Funktion und Ziele dieser Forschungskonzepte und eine Offenlegung der Regeln des jeweiligen Forschungsprojekts entgegengetreten werden (z. B. Forschendes Lernen in der Lehrerinnen- und Lehrerbildung als anwendungsorientierte Reflexion der Praxis mit dem Ziel, eine forschende Haltung aufzubauen; vgl. Abbildung 1).

Zu klärende Punkte sind auch die Einflussmöglichkeiten des forschenden Lernens auf die Bildungspolitik, auf die Wissenschaft und auf die Studierenden der Institution sowie die Bedeutung des forschenden Lernens für die Qualifikation (Zertifizierung) der Auszubildenden. Betont wird auch, dass das forschende Lernen als ein Konzept unter anderen zur Reflexion des eigenen Handelns angesehen werden muss. Andere Reflexionsmöglichkeiten sind bei der Diskussion mitzudenken.

Mit Blick auf die Konzepte der Pädagogischen Hochschulen mit den geforderten Forschungsbereichen werden diese Diskussionen besonders aktuell. Es scheint Klärungsbedarf zu bestehen bezüglich der Fragen nach der Funktion der Forschung an einer pädagogischen Hochschule, nach den Beiträgen dieser Forschung zur Ausbildung der Studierenden usw. Mit der Klärung dieser Fragen verbunden ist auch die Diskussion der Legitimation der Pädagogischen Hochschule und damit auch die der Finanzierung von Forschung.

Trotz vielen ungeklärten Fragen wird die Konstituierung des forschenden Lernens als Bestandteil der Aus- und Fortbildung als sinnvoll beurteilt. Sie bedingt allerdings eine Umstrukturierung der Lehrerinnen- und Lehrerbildung. Das forschende Lernen sollte bei einer Neukonzeption der Lehrerbildung mitgedacht werden.

Abbildung 1:

Vorgeschlagene Differenzierung der Forschungskonzepte durch Klärung der Funktionen

<i>Forschungskonzept</i>	<i>Reflexion der Praxis – forschendes Lernen</i>	<i>(Grundlagen-)Forschung</i>
Ziel	Aufbau einer forschenden Haltung	Forschungsergebnisse
Erkenntnisgewinn:	individuell oder in Gruppen	Allgemeiner Erkenntnisgewinn
Verwendung	Verwendung in der Praxis	Verallgemeinerbare Ergebnisse

Bericht aus der Arbeitsgruppe mit Pamela Munn

Moderation: Anton Hügli
Projektbeispiel: Arnold Wyrsh, Auseinandersetzung mit der Wahrnehmung der Lehrerrolle, Didaktikum Aarau (Kurzbeschreibung S.)
Bericht: Christian Weber

In two sessions the discussion focussed on the following three topics:

A. *What are the criteria which enable us to judge whether a research project is (a) useful for teacher education or (b) helps to improve knowledge?*

Besides the difficulties we are dealing with in finding criteria which can only be discussed on different levels, we propose the following ones:

In relation to the contents

1. Scientific questions of research projects result from practical work. A question might first come from a very personal problem, but has to be formed in a way to become of general interest.
2. The research project has the potential to inform practitioners and the intention to improve practice.

In relation to the process

3. Research is systematic.
4. The research project has to have the potential to be discussed in relation to other projects (theories) and in reference to its theoretical background.
5. Students must be involved in research projects and encouraged to do research.
6. Everybody, i. e. researchers as well as their «subjects» (people they use for their research) are participating in the research project.
7. Projects must be on a realistic base.
8. Exchange of information is important.
9. Purposeful committed planning is part of the project.
10. Results are starting points for further research.
11. Acceptability by the academic community (process, results, and so one...)

B. *After the presentation and the analysis of Arnold Wyrsh's project (see p. ●●) we discussed the question based on the outcome: is this a research project?*

C. *In the retrospective of having postulated criteria for research projects (A) and in relation to an actual project (B), the criteria were discussed thoroughly and we judged points 1 to 8 to be of absolute importance.*

Standortbestimmung zum Seminarschluss

Stellungnahmen der vier Referentinnen und Referenten zur Diskussion ihrer theoretischen Konzepte in den Arbeitsgruppen

Gesprächsleitung: Urs Vögeli-Mantovani; Protokoll: Peter Gautschi

In einer ersten Runde nehmen die vier Referentinnen/Referenten Pamela Munn, Andreas Dick, Monika Gather-Thurler und Herbert Altrichter zu folgenden Fragen Stellung: «Welches waren die Hauptfragen in Ihrer Gruppe, die diskutiert wurden? Gibt es Argumente, die Ihnen wieder in den Sinn kommen? Welches ist Ihr Kommentar dazu als Expertin oder als Experte?»

Pamela Munn:

I think the key problem was whether we could identify explicit criteria for real and inventive research. I spent a long time yesterday afternoon talking about these criteria. And this morning, we talked about whether these criteria are helpful to discuss a particular project. I think that this was very helpful because it makes you able to define and develop the criteria. And the conclusion that we came to is that there is really a set of criteria that applies to all kind of research.

Something that has struck me somehow during these two days has been the concern about how to distinguish research in the natural sciences from the research in the social sciences. There has been a lot of discussions about whether one is real research and the other is Mickey-Mouse research.

I understand physical sciences as dealing with objects, and their concern is to explain their behaviour either in terms of external forces or in terms of inner processes that result from their physical or chemical microstructure. The key ideas in physical science are force, energy, causation und natural law.

But in Europe of all places, we have a very strong tradition of humanist science, interpretative science, where people argue and are interested by ideas, by knowledge, by hopes and desires.

To explain the actions of a person is something else than explaining the behaviour of an object. In social science, the investigator must uncover the understandings of the actor. So I don't understand why you are still so obsessed by trying to find out whether one kind of science, one kind of research is better or worse. They are different. The important thing is to recognize that there are different paradigms and that they co-exist and that all one needs to do is to be aware of the advantages and disadvantages of whatever paradigm one is working in.

But that's fundamental for what one needs to do. We have a peaceful or relatively peaceful co-existence between these different paradigms. We recognize that these differences exist. So I would say: don't get too obsessed by this. Don't get hung up on it because you can become paralyzed, until you cannot do anything any more.

I'm not trying to underrate the importance of philosophy, of course not, but what I at you also have to go further and do some research and try it.

There has also been some discussion in our group about the place of teacher research in teacher education programmes. And we have had a debate whether teacher research will be a starting point for teacher education programmes or not. I think it is a difficult question to answer. In my own institution, we see teacher research as a part of a teacher education programme, but by no

means as the whole story. What all of us in the teacher education institute try to do is to bring together different kinds of theories, different kinds of understandings about what teaching is.

I suggest that there are three kinds of theories: theories derived from experienced practitioners' knowledge, theories derived from empirical research, and speculative theories. I think that one of the things that teacher education should try to do is to expose students to these different kinds of theories and to ask them to reflect on those in terms of their experience in practical work.

Andreas Dick:

Ich bin sehr froh über das, was Pamela Munn gesagt hat. Ich könnte einiges davon auch unterschreiben, wie sie es gesagt hat.

Ich habe vielleicht mit meiner Arbeit, mit meinem Projekt, mit meinem Buch, einmal einen Versuch gewagt, mehr hat es nie sein wollen.

Ich habe in der Gruppendiskussion die Kriterien der «systematic enquiry» – der systematischen Erkundung, wenn wir das beladene Wort «Forschung» ersetzen wollen durch «Erkundung» – etwas ausdifferenziert: Zuerst arbeiten die Studierenden auf der Beschreibungsebene im Hinblick auf ein Weiterentwickeln der eigenen Profession. In einem zweiten Teil kommt ein analysierendes Interpretieren von unterrichtlichen Situationen dazu. In einem dritten, schwierigeren Teil bringen die Studierenden mögliche Erklärungszusammenhänge ins Spiel. Als vierter Schritt sollen die Erklärungszusammenhänge verglichen werden.

In dieser Diskussion haben wir oft davon gesprochen, wie Forschung gemacht wird. In meiner Projektstudie ging es aber darum, wie «Forschung-Machen» gelernt wird, also wie einzelne Schritte eingeleitet werden, um «Lehrer als Forscher» auszubilden. Ich habe, so glaube ich, mit meinem Beispiel eher auf der Fallwissensebene zeigen können, wie das initiiert werden kann.

Ich möchte diese Art der Forschung noch etwas verteidigen. Mir scheint der Ansatz «Lehrer als Forscher» jener, der Unterricht als ganzen anschaut und nicht die einzelnen Elemente.

Und zuletzt: Die Diskussion um die EDK-Thesen zu pädagogischen Hochschulen kommt dieser «teacher-as-researcher»-Bewegung in der Schweiz etwas zu früh und bremst sie dadurch, dass ein Qualitätsanspruch erhoben wird, der von den EDK-Thesen ausgehen muss. Damit wird die Breitenwirkung dieses Ansatzes im Moment eher verlangsamt.

Monika Gather-Thurler

Wir haben gestern nachmittag sehr lang an dem Thema «praticien-chercheur» diskutiert, und wir sind zum Schluss gekommen, dass es eine Definition ist, die in die Irre führt.

Es wurde an mich die Frage gestellt, wer in der Westschweiz diesen Ausdruck geprägt hat. Ich habe gestern abend und heute früh auch nochmals nachgefragt. Die Frage weckt eine relativ grosse Perplexität bei den Leuten in der Westschweiz, denn wir verwenden diesen Ausdruck überhaupt nicht. Man spricht ausdrücklich von «praticien réfléchi». Ich glaube, das ist ein Lösungsansatz, um uns aus diesem Wirrwarr herauszubringen.

Wir erlebten auch die Nachwehen der Diskussion Aktionsforschung versus Grundlagenforschung. Kann man das überhaupt miteinander konfrontieren?

Unsere Gruppe hat gestern nachmittag und heute früh eine ganze Reihe von Themen angerissen und Problembereiche eröffnet – und noch keine Antworten gefunden. So möchte ich diese nur einfach kurz hintereinander zitieren:

1. Erster Problembereich: Ständige Vermischung durch Rollen- und Zielvorstellungen in bezug auf Forschungsvorhaben: Was ist die Aufgabe der Forscher? Was ist die Aufgabe der Praktiker? Was ist die Aufgabe der Aus- und Fortbildenden, und was verfolgt man überhaupt für Ziele mit den Aus- und Fortbildenden? Wieviel Einführung in die Forschung braucht der Mensch?

2. Der Aus- und Fortbildungsanspruch wird unterschiedlich stark gewichtet je nachdem ob man vom «praticien-chercheur» spricht oder vom «praticien réfléchi». Ich glaube, es ist notwendig, dass man da Klarheit schafft, denn sonst verfahren wir uns irgendwo in eine Sackgasse.
3. Dann die Standesüberlegungen, Statusüberlegungen und Statusansprüche, und zwar aus zwei Richtungen heraus: So eine Art von Überheblichkeit von seiten der Grundlagenforschung über die Aktionsforschung. Aber dann auch das Problem von Lehrerbildungsanstalten, die via Forschung einen Teil von einem «titre de noblesse» zu erlangen versuchen, eine Art von Adelung. Ob man da nicht ein bisschen über das Ziel hinausschießt?
4. Wie findet Forschung Eingang in Lehrerbildungsinstitutionen? Wo bekommt man Kredite? Wie geht der Nationalfonds mit solchen Forschungsvorhaben um? Es war sehr interessant, von der Gruppe aus St. Gallen zu erfahren, was sie dort für Erfahrungen machen konnte: Eine gewisse Strenge, aber dann auch via die Nationalfondsforschung die Möglichkeit der Einbettung in ein Forschernetz und eine gewisse Legitimation.
5. Welchen Einfluss kann man via Forschung auf die Wissenschaftswelt ausüben? Welchen Einfluss auf die Politik kann man erlangen via Forschung? Und welchen Einfluss kann man erlangen auf die Studierenden?
6. Der nächste Problemkreis waren das Wissenschaftsverständnis und damit zusammenhängend die verschiedenen Ansprüche auf Validität. Aus der Forschung von St. Gallen kamen interessante Vorschläge für neue Kriterien, z. B. ökologische Validität.
7. Welche Strukturen müssten in der Lehrerbildung entwickelt werden, um mehr Forschungsverständnis hineinzubekommen? Meiner Meinung nach ist da Kosmetik nicht möglich; man muss die ganzen Ausbildungsgänge neu überdenken.
8. Und ein letzter Problemkreis: das Problem der Dauerhaftigkeit und des Transfers von Forschungsergebnissen. Welche Dauerhaftigkeit von Forschungsergebnissen kann man garantieren über das Ende z. B. von NFP-Projekten hinaus? Was kann man noch leisten an Diffusion, wenn kein Geld mehr da ist?

Herbert Altrichter

Nach meiner Wahrnehmung war in unserer Gruppe das Hauptthema das «Phantom der Wissenschaftlichkeit», wie es unser Moderator genannt hat.

Das war für mich überraschend. In englischsprachigen Kontexten habe ich das nicht in dieser Stärke erlebt. Dort wird von «peaceful coexistence» geredet. Das soll nicht heissen, dass man nicht diskutieren soll, was die Voraussetzungen des Denkens von verschiedenen Personen sind.

Zwei Assoziationen dazu:

Im Versuch einer Darstellung der Geschichte der deutschen Aktionsforschung haben wir als einen möglichen Grund für das Verebben des Interesses den «factionalism» genannt, zu deutsch würde das wahrscheinlich Sektierertum heissen. Ich denke mir, das ist auch die Grenze, die man beachten muss. Wo dient eine Diskussion dazu, einander die Voraussetzungen des eigenen Denkens klar zu machen, wo dient sie dazu, dass man sich heillos in Gruppen aufsplittet.

Meine zweite Assoziation zum «Phantom der Wissenschaftlichkeit» – insofern habe ich das Wort Phantom gut gewählt gefunden, weil es doch, wie auch Pamela gesagt hat, ja so viele unterschiedliche Wissenschaften gibt: es gibt hermeneutisch vorgehende Ansätze und nicht nur empirisch-quantitative Ansätze. Es gibt eine Literaturwissenschaft, die im wesentlichen nicht damit arbeitet, zu Aussagen zu kommen, sondern versucht, an Texten immer wieder Bedeutung anzulagern. Thomas Kuhn z. B. hat gesagt, dass die Normalwissenschaft und die evolutionäre Wissenschaft nach ganz unterschiedlichen Kriterien funktionieren. Insofern ist es, glaube ich, ein Phantom, wenn wir von einer Wissenschaft sprechen.

Mir scheint, dass die Ideologie der Wissenschaft verglichen wird mit der Praxis der Praxis. Ich finde es fair, die Ideologie der Wissenschaft mit der Ideologie der Praxis zu vergleichen und die Praxis der Wissenschaft mit der Praxis der Praxis.

Ich glaube, dass wir zu anderen Aussagen kämen, wenn wir die Praxis der Wissenschaft genauer anschauen: Was wird eingelöst, was kann realistischerweise eingelöst werden, was ist eine Aspiration? Ich finde es strategisch nicht gut, hier zu schnell zu endgültigen Positionen kommen zu wollen.

Der zweite Aspekt ist Aktionsforschung als ein Konzept des Lernens von Lehrern. Wir haben heute vormittag in der Gruppe zwei schöne Projekte gesehen, eines, wo Kindergärtnerinnen beobachten lernen, und eines, wo eine Reihe von Überraschungen über das Mathematiklernen von Primarschülerinnen und -schülern auftaucht.

Ich denke mir, eine Stärke oder eine mögliche Basis für Aktionsforschung in unserem Land ist, dass eine Affinität zwischen dem Konzept des Lehrer-Lernens und den Lernkonzepten sogenannter neuer didaktischer Ansätze besteht. Ich sage sogenannt, weil sie in Wirklichkeit alt sind und jetzt in unserem Land unter Stichworten wie Offenes Lernen in der Primarschule wieder aufgegriffen werden. Das empfinde ich als eine mögliche «power base» für unseren Ansatz, weil diese Affinität zu Schülerlernkonzepten da ist. Das würde mir gefallen, wenn es ausgebaut würde.

Ein weiterer Punkt, eine Sache, die mir wichtig ist: Wie sehen solche Prozesse des reflektierenden Arbeitens und Lernens von Praktikern genauer aus? Für die Lehrerbildung gewendet, würde das heissen, was bedeutet eigentlich Coaching von Betreuungslehrern, von Universitätslehrern für Studenten? Wir haben dieses Schlagwort vom «kritischen Freund», das will meinen, man muss eine besondere Haltung aufbauen, die sowohl Empathie als auch kritische Herausforderung ausdrückt. Ich stelle in meiner Praxis fest, dass eine solche Haltung gar nicht so einfach aufzubauen ist. Das sollte man noch genau untersuchen: Wie entsteht eigentlich reflektierende Praxis, die uns gefällt, und da hat Andreas Dick wohl einige Ansatzpunkte dazu geliefert.

Eine Kollegin von mir versucht im Augenblick, genauer zu untersuchen, was sind die typischen Muster des Beratungsprozesses von reflektierenden Praktikern, welche Interventionen setzen sie, um Reflexion zu stimulieren. Ich glaube, da ist noch ein weites Feld für Lehrerbildung, wo es aber auch ganz notwendig ist, die eigenen Qualifikationen weiterzuentwickeln.

Ein weiterer Punkt, der mir wichtig ist: Wie kann man sicherstellen, dass Lehrer ihr Wissen austauschen, einander zugänglich machen und auch einer kritischen Einschätzung unterziehen?

Wir haben versucht, Tagungen zu veranstalten unter Titeln wie «Lehrer/innen machen Schule», wo Wissenschaftler darauf vorbereitet worden sind, dass sie in konstruktiver Weise mit Lehrerwissen umgehen. Es gibt im Weinland (Österreich) Netzwerke zwischen Lehrerinnen und Lehrern, wo versucht wird, sie zum Austausch von Lehrerwissen zu bringen. Für mich wäre das eine wichtige Institutionalisierung von Reflexion im Beruf.

Damit komme ich zu einem weiteren Punkt, der in unserer Gruppe nur angedeutet worden ist, so eine Nebenbemerkung von Herrn Strittmatter, der gesagt hat: «Wenn jetzt wie in England schon Inspektoren von den Lehrern erwarten, dass sie sich selbst evaluieren, wird das nicht schon langsam zynisch?» Es geht eigentlich in die Richtung: Was sind die institutionellen Bedingungen für so einen reflektierenden Lehrberuf?

Für mich tauchen da zwei Fragen auf. Die erste Frage ist: Wie müssen Schulen sich intern entwickeln, um pfleglich mit Lehrerwissen umzugehen, um Reflexion zu ermöglichen? Da entdeckt man eine Menge kleiner Ansatzpunkte und eine Menge grosser Ansatzpunkte. Ich habe zum Beispiel in einer Studie kürzlich festgestellt, dass mir gar nicht klar war, wie neue Lehrer in ein Kollegium üblicherweise aufgenommen werden. In unserem Land geschieht das in einer ausgesprochen unbewussten Weise. Die Jungen bekommen Aufgaben, die ein Pensionierter gerade abgegeben hat. Würde das bei Rechtsanwälten geschehen, dass sie die schwersten Fälle bekommen? Die Jungen werden normalerweise nicht vorbereitet in das Kollegium integriert, sondern oft bekommen sie gleich die schwersten Aufgaben. Ich denke mir, da wäre viel drin, dass

von Anfang an signalisiert wird: Wir wollen die Kompetenz von Lehrern weiterentwickeln. Die zweite Ebene der Frage ist: Welche institutionellen und arbeitsrechtlichen Bedingungen muss es eigentlich geben, dass eine reflektierende Berufstätigkeit möglich ist?

Urs Vögeli-Mantovani

Ich nehme aus diesen Voten etwas heraus, was von Pamela Munn und Herbert Altrichter unterstrichen wurde: Habt Mut für einen Beginn! Diskutiert nicht, bis Ihr alt seid, bis Ihr die Wahrheit gefunden habt! Ich glaube, die Beispiele, die wir heute kennengelernt haben, sind Zeichen in diese Richtung, und sie dürfen vervielfacht werden.

Noch eine Frage an unsere ausländischen Gäste: Welchen Einstieg empfehlen Sie, wenn Forschung in der Grundausbildung von Lehrkräften Eingang finden soll? Welche wichtigen charakteristischen Momente sollten solche Projekte haben?

Pamela Munn

Life is not that easy. I would say, don't try to mystify the process. If you all agree that it's a good thing for teachers to reflect upon their practice, to have an enquiring attitude, let's just think in quite simple ways about how we can do that. And the first thing is to try and recognize that this is an important thing to do, to reflect on practice, that there are no certainties. And it is okay to say: I don't understand, or: I have a problem.

It doesn't mean «anything goes». This reflection we are trying to encourage has to be systematic. I think we could spend a long time discussing what we mean by systematic. But in our group, we were clear that the process has to be transparent. We have to be able to explain and justify what we are doing and put that justification up to other people, to argue about. We found in the United Kingdom that having collaborators, having critical friends is very important to this process, and so we tried to set up networks where people interested in this kind of work can meet.

Herbert Altrichter:

Ja, also, wie kann der Start geschehen? Ich mache, was das Naheliegendste ist, auch für Wissenschaftler: man nimmt sich selber als Modell für die ganze Welt. Für mich ist der Start folgendermassen geschehen: Ich habe zunächst einen Workshop gehört, ich habe gelesen darüber und ich habe es eigentlich nicht in meine Handlung umsetzen können. Ich habe erst verstanden, worum es geht, als ich einmal ein Programm in Aktion sah für eine gewisse Zeit lang. Also, meine erste Empfehlung war, Programme besuchen, die einem interessant vorkommen, eine gewisse Zeit für die Konversation verwenden.

Mein zweiter Hinweis: Wenn Sie Programme besichtigen, dann machen Sie es nicht genauso wie die Leute, die Sie besucht haben. Konrad Schön zitiert ein sehr schönes Beispiel von einem Förderungsprogramm für ethnische Minderheiten an einer amerikanischen Universität, das sehr erfolgreich war, das von vielen Leuten besucht worden ist, wo manche alles mögliche kopiert haben, manche sich haben inspirieren lassen. Die ursprünglichen Programmeinrichter haben nach einer gewissen Zeit die Satellitenprogramme besichtigt und sind schliesslich zur folgenden Meinung gelangt: Stolz ist man auf Programme, die Vorgaben nicht kopieren, sondern für ihren eigenen Kontext weiterentwickeln. Deshalb empfehle ich als zweiten Schritt: Machen Sie es ebenso, nehmen Sie das Forschungskonzept nicht Punkt für Punkt auf, sondern entwickeln Sie es für Ihre spezifischen Kontexte weiter.

Und mein dritter Punkt ist, versuchen Sie sich in kritisch-freundlichen Beziehungen mit anderen Leuten zu vernetzen. Auch wenn Sie es anders machen, halten Sie Kontakt mit anderen Gruppen als Stimulation und als kritische Rückmeldung.

Schlusspodium zum Thema «Wissenschaft und Forschung in der Lehrerbildung»

Gesprächsleitung:	Anton Strittmatter
Podiumsteilnehmer/innen:	Erwin Beck, Elmar Hengartner, Helmut Messner, Anton Hügli und Votanten aus dem Plenum
Protokoll:	Peter Gautschi

Anton Strittmatter:

Die Diskussion könnte sich entlang folgender Fragestellungen bewegen:

- Wo sind die Unterschiede zwischen Forschung und forschendem Lernen?
- Welche Arbeitsplatzbedingungen und Praxisbedingungen sind notwendig für das eine oder das andere?
- Welche Typen von Forschungen können wir unterscheiden?
- Welche Art von Forschung soll in der Lehrerbildung betrieben werden?
- Welche Interessen stehen hinter der Diskussion, die wir heute führen?

Anton Hügli:

Wir sollten die Praxisprojekte von den Forschungsprojekten unterscheiden. In den Praxisprojekten wird die Wirklichkeit verändert. Gewissermassen wird die Welt verbessert. In den Forschungsprojekten wird nicht die Welt verändert, sondern das Wissen über die Welt entwickelt.

Aus Praxisprojekten können Forschungsprojekte werden. Für die Lehrerbildung ist es wesentlich, das Ziel der Forschung in den Blick zu bekommen. Dazu müssen wir auch gewisse Standards definieren, damit wir das «anything goes» vermeiden können. Diese beiden Punkte werden die didaktische Kultur an Lehrerbildungsstätten ganz entscheidend prägen.

Elmar Hengartner:

Mir sind zwei Punkte wichtig. Zum ersten möchte ich die Forschung der Lehrerbildung nicht reduziert wissen auf Praxisprojekte. Zum zweiten brauchen wir in der Lehrerbildung alles andere als «Fernrohrprojekte», die Wesentliches aus dem Blick verlieren.

Unser eigenes Projekt an der HPL entstand aus einem Begründungsdefizit in der Fachdidaktik. Genau da, denke ich, sollten wir weitere Projekte anstossen, die zum Beispiel der Sinnkonstruktion von Kindern nachgehen, um wie in unserem Fall zum Beispiel Mathematikaufgaben bereitzustellen, die solche Sinnkonstruktionen weiterentwickeln lassen. Solche entwicklungsbegleitende Forschung ist nicht ans Fernrohr gebunden. Solche Forschung kann sowohl individuell fruchtbar werden als auch mithelfen, die Theorie auszubauen, vor allem dann, wenn es gelingt, sie an die Universitäten anzudocken und mit Studierenden durchzuführen.

Erwin Beck:

Was wir hier diskutieren, ist wichtig. Nicht weil wir den richtigen Weg finden wollen, sondern es geht darum, uns auszutauschen. Bei uns in St. Gallen betreiben wir Forschung auch als Motor zur Entwicklung unseres Instituts hin zu einer Begegnungsstätte. Solche Begegnungsstätten sind auch Zofingen mit der HPL und ihren Fachdidaktikgesprächen oder Innsbruck mit seiner Hochschuldidaktik. Forschung ist ein taugliches Vehikel zur Bereicherung der Lehrerbildung. Deshalb dürfen wir in der Lehrerbildung nicht darauf warten, bis die Universitäten neue Fragen aufnehmen. So verlöre das Vehikel seine Funktion.

Helmut Messner:

Mir scheint, in der Lehrerbildung müssen wir eine reflexive Grundhaltung stärken. Das bedeutet: Reflexion steht im Vordergrund, nicht Forschung, wobei selbstverständlich auch Forschungsprojekte möglich sein sollen. In der Lehrerbildung sollen Forschungsprojekte aber immer angedockt sein an Universitäten, wo wir partizipieren können. Forschung im Kontext der Praxis ist eine unabdingbare Voraussetzung für Forschung in der Lehrerbildung.

Anton Strittmatter:

Folgende Kernpunkte scheinen sich für mich herausgeschält zu haben:

1. Jedes Lehrerbildungsinstitut soll einen Kristallisationspunkt haben.
2. In der Lehrerbildung wollen wir eine minimale Reflexivität zu entwickeln versuchen.
3. Die Qualität dieser Reflexivität orientiert sich an gewissen Standards.
4. Die Forschung in der Lehrerbildung soll an der Forschung der Universitäten partizipieren, wobei das nicht heisst, einfach an die Universität angedockt oder sogar von der Universität usurpiert zu werden.
5. Der Berufsfeldbezug soll gegeben sein.

Mir stellt sich in diesem Zusammenhang die Frage nach dem Verhältnis zwischen den Ansprüchen von Reflexivität und denjenigen der Forschung.

Anton Hügli:

Zur Reflexivität gehört die Handlung, und dazu kommen die Fragen an die Praxis.

Karl Ernst (aus dem Plenum):

Reflexivität kann sich sehr gut aufs Bekannte beschränken. Forschung soll neues Wissen generieren.

Anton Strittmatter:

Das kann man auch anders verstehen. Genetisches Lernen heisst darum genetisch, weil es Fragen generiert.

Arnold Wyrach (aus dem Plenum):

Für mich bestehen bloss graduelle Unterschiede zwischen Reflexivität und Forschung. Wir haben ähnliche Kriterien für beide Arten. Im Zentrum stehen der Erkenntnisgewinn einerseits und die Problemlösung andererseits.

Monika Gather-Thurler (aus dem Plenum):

Zur Berufsethik einer Lehrperson gehört das ständige Evaluieren des eigenen Handelns. Was mich an dieser Diskussion fasziniert, ist die Gegenüberstellung von Forschung und Praxis.

Andreas Dick (aus dem Plenum):

Denken Sie daran, dass der Erkenntnisgewinn, den Sie meinen, nicht in Zeughäusern verpackt werden kann.

Herbert Altrichter (aus dem Plenum):

Mir scheint, die entscheidende Frage ist: Wie entwickeln wir die Qualität der Lehrerbildung weiter? Und wo beginnen wir damit?

Helmut Messner:

Forschendes Lernen kann die reflektive Grundhaltung stützen. Erkundende Aktivitäten von Studierenden im Schulalltag unter Anleitung sind nützlich. Auch die Teilnahme an der Wissensgenese ist hilfreich.

Titus Guldemann (aus dem Plenum):

Mir scheint die Frage von Herbert Altrichter falsch gestellt. Wir müssen nicht starten. Die Frage lautet vielmehr: Wo und wie müssen wir weitermachen in unseren Anstrengungen.

Michael Zutavern (aus dem Plenum):

Forschung und forschendes Lernen sollen nicht gegeneinander ausgespielt werden. Wir brauchen beidorts jeweils kritische Freunde.

Erwin Beck:

Mich erinnert die ganze Diskussion an jene, die wir schon geführt haben bezüglich Handlungsforschung.

Heinz Moser (aus dem Plenum):

Tatsächlich schliesst sich jetzt der Kreis wieder. Nichts ist gelöst. Wir haben aber eine Auslegeordnung gemacht, und das ist ein Schritt in die richtige Richtung. Ab hier muss es nun weitergehen.

Anton Strittmatter:

Mir scheint es zum Schluss nochmals wichtig zu sein, zu erklären, wie der Begriff des «praticien-chercheur» ins Berufsleitbild und dann anschliessend in die Thesen Pädagogischer Hochschulen gekommen ist. Fünf Interessen waren da leitend:

1. Die Erkenntnis, dass wir beim professionellen Lehrer vermehrt konzeptgeleitetes Handeln fordern müssen (reflective teaching).
2. die Idee, dass Lehrpersonen vermehrt in widersprüchlichen Unterrichtssituationen zu reagieren wissen. Sie müssen so Problemsituationen erkunden und können nicht nur auf ihr Regelwissen zurückgreifen.
3. Lehrer sein beinhaltet immer einen starken Entwicklungsaspekt. Persönliche Biographien von Lehrpersonen sind wichtig geworden.
4. Die Entwicklung des Schulwesens ist immer stärker wissenschaftsgeleitet und von pädagogischen Stellen geprägt. Hier müssen die Lehrpersonen lernen, die Partizipationsmöglichkeiten wahrzunehmen.
5. Lehrerinnen und Lehrer müssen in die Lage versetzt werden, ihre lokale Schulautonomie bewusst zu gestalten.

Wir müssen also weiterarbeiten an der Konstruktion einer gemeinsamen Sprache.

Titus Guldemann (aus dem Plenum):

Diese Weiterarbeit könnte anlässlich des SGL-Kongresses 1996 in St. Gallen geschehen.

Anhang

- Adressen
- Seminarfragen
- Seminarprogramm

Adressen

der Referentinnen/Referenten

Pamela **Munn**, Prof.; Moray House, Institut of Education, Holyhood road, Edinburgh EH8 BAQ, United Kingdom (UK)

Herbert **Altrichter**, Prof. Dr., Institut für Wirtschaftspädagogik und Personalwirtschaft, Innrain 52, A-6020 Innsbruck

Monika **Gather Thurler**, Projektleiterin, Departement de l'instruction publique, Service de l'enseignement primaire, case postale 425, 1211 Genève 3

Andreas **Dick**, Dr., Wissenschaftlicher Berater der Erziehungsdirektion, Murtengasse 34, 1700 Freiburg i. Ue.

Adressen

der Projektverantwortlichen

Veronika **Baumgartner** und Doris **Zosso**, Didaktisches Institut der NW-EDK, Obere Sternengasse, 4504 Solothurn

Prof. Dr. Erwin **Beck**, Titus **Guldemann**, Michael **Zutavern**, Forschungsstelle der Pädagogischen Hochschule St. Gallen, Museumsstrasse 39, 9000 St. Gallen

Elmar **Hengartner** und Hans **Röthlisberger**, Höhere Pädagogische Lehranstalt, Bildungszentrum Zofingen, 4800 Zofingen

Margrit **Röllin**, Kantonales Seminar, Abteilung für Lehrkräfte an Kindergärten, Postfach 138, 5200 Brugg

Arnold **Wyrsch**, Didaktikum für Oberstufenlehrkräfte, Blumenhalde, 5000 Aarau

Seminarfragen

Zweck:

- Die Seminarfragen sind Ausdifferenzierungen der Seminarziele.
- Sie sind Leitfragen, auf die im Seminar Antworten angestrebt werden.
- Sie sollen den Referentinnen und Referenten Anregungen geben, in welchem Rahmen ihr Referat anzusiedeln ist und in welche Richtungen die Diskussion laufen sollte.

Die Seminarfragen im einzelnen

- 1 Welche Diagnose des Ist-Zustandes der Grundausbildung bzw. der Berufspraxis führt zur Empfehlung, ein Konzept zu propagieren, welches den Aspekt des praktischen Tuns (praticien) mit demjenigen der suchenden Reflexion (chercheur) verbindet? (Im folgenden als "Konzept P-Ch" bezeichnet)
- 2 Welche Ziele bzw. Wirkung verfolgt das Konzept P-Ch?
 - Qualifizierung/Professionalisierung der "Fachleute für das Lernen", Lehrer und Lehrerinnen?
 - Verbesserung der Qualität/Effizienz der Schule?
 - Verbesserung der Qualität/Effizienz der Lehrer- und Lehrerinnenbildung.
 - Beiträge zur Bildungsforschung
- 3 Welche Rolle nimmt das handelnde Individuum im Konzept P-Ch ein? Subjekt oder Objekt, aktiv oder passiv, selbständig oder abhängig, verantwortlich oder Konsument? Welche Voraussetzungen müssen Praktiker mitbringen bzw. welche Fähigkeiten sind zu erwerben.
- 4 Welche Qualitäten haben die Lehrerbildner/innen, Forscher/innen bzw. Coaches mitzubringen, wenn sie die Umsetzung des Konzept P-Ch initiieren, begleiten und erfolgreich bewältigen wollen?
- 5 Wie unterscheiden sich Berufs- und Handlungsforschung von der universitären Forschung: Gemeinsamkeiten und Differenzen?
- 6 Wie lässt sich das Konzept P-Ch in der Grundausbildung, in der Fortbildung und in der Berufspraxis der Lehrerinnen und Lehrer implementieren und integrieren?
- 7 Welches sind die Merkmale und Rahmenbedingungen einer Schule (Bildungsziele, Lern- und Unterrichtsorganisation, Arbeitsbedingungen), die das Konzept P-Ch begünstigen?

Aarau, 26. September 1994, uvm

" Praticien chercheur "

Theoretische Konzepte und praktische Beispiele für die Grundausbildung von Lehrerinnen und Lehrern

Seminar vom 10./11. November 1994 am DIDAKTIKUM in Aarau
Eine Veranstaltung des Ausschuss Lehrerbildung der EDK und der Gesamtkonzeption Lehrerbildung Aargau
organisiert durch das Didaktikum und die Schweiz. Koordinationsstelle für Bildungsforschung

SEMINARPROGRAMM

Donnerstag 10.11.94	Offener Anfang	ab 09.00	Eintreffen der Teilnehmer/innen Informationsmarkt über die Beispiele von praktischer Umsetzung des "Praticien chercheur" in der Lehrerbildung.	Aula Didaktikum
	Seminar- eröffnung	10.00	Prof. Dr. A. Hügli, Ausschuss Lehrerbildung der EDK Oswald Merkli, Chef Abteilung Lehrer- u. Erwachsenenbildung, Aargau	
Teil I	Referate und Austausch	10.30	Dr. Pamela Munn, Schottland: Praticien chercheur I	Zschokke- Keller
		11.00	Dr. Andreas Dick, Freiburg/Schweiz: Praticien chercheur II	
		11.30	Kurze Fragerunde und Diskussion mit den beiden ersten Referentinnen/Referenten	
	Pause	12.00 - 14.00	Gemeinsames Mittagessen	Rest. Kreuz
	Referate und Austausch	14.00	Monika Gather Thurler, Rolle: Praticien chercheur III	Zschokke- Keller
		14.30	Prof. Dr. Herbert Altrichter, Oesterreich: Praticien chercheur IV	
15.00		Kurze Fragerunde und Diskussion mit den letzten beiden Referentinnen/Referenten		
Pause	15.30 - 16.00	Pause Gruppenbildung	Aula Didaktikum	
Teil II	Gruppen- sequenz I	16.00	in 4 Gruppen mit je 1 Referent/in: Kritische Diskussion des theoretischen Ansatzes "Praticien chercheur" anhand einer von der Referentin/vom Referenten entwickelten Handhabung (Checkliste, Fragekatalog, Raster) zur Bewertung von praktischen Beispielen aus der Lehrerbildung zum "Praticien chercheur".	Raum 20,23, Sitzungen I, Zschokke- Keller
	Abend- programm	18.00 - 18.45	Apéro; Grusswort des Erziehungsdirektors; Informeller Austausch Tagesschluss; evt. Besuch des Informationsmarktes über die Beispiele von praktischer Umsetzung des "Praticien chercheur" in der Lehrerbildung.	Aula Didaktikum
		19.30	Nachtessen	Rest. Gais
Freitag 11.11.94	Offener Anfang	ab 08.00	Informationsmarkt über die Beispiele von praktischer Umsetzung des "Praticien chercheur" in der Lehrerbildung.	Aula Didaktikum
Teil III	Gruppen- sequenz II	08.30	in 4 Gruppen mit je 1 Referent/in + je 1 konkretes Beispiele aus der Lehrerbildung, welches anstrebt, die Haltung eines "Praticien chercheur" zu befördern / (die 4 Beispiele sind im Informationsmarkt dokumentiert) Auftrag: Ein vorgestelltes konkretes Beispiel zum "Praticien chercheur" mit der (in der 1. Gruppensequenz überprüften und weiterentwickelten) Handhabung in Beziehung setzen zum theoretischen Konzept eines Referenten/einer Referentin. Ziel: a) Anregungen für das Praxisbeispiel; b) Erweiterung des theoretischen Konzepts; c) Fragekatalog erarbeiten (1.) mit Rückfragen an den Referenten; (2.) zu Wissenschaft u. Forschung in der Lehrerbildung	Raum 20,23, Sitzungen I, Zschokke- Keller
Teil IV	Erweite- rung	11.30	Grusswort von Prof. Dr. R. Künzli, Rektor des Didaktikums: Plädoyer für eine Revision des Wissenschaftsbegriffs in der Lehrerbildung	Zschokke- Keller
	Pause	12.15 - 14.15	Gemeinsames Mittagessen	Rest. Kreuz
Teil V	Reflexion	14.15	Kurzstellungnahmen der 4 Referentinnen/Referenten zu den Fragen und Rückmeldungen zu ihrem theoretischen Konzept des "Praticien chercheur"	Zschokke- Keller
		Stellung- nahmen		
		15.00		
	Podium	16.00	Schlusspodium zum Thema "Wissenschaft und Forschung in der Lehrerbildung"	
			Seminarschluss	